

Masterarbeit

**Die Entwicklung von Digital Leadership-
Kompetenzen bei Führungskräften mittels
Blended Learning und Virtual Action Learning
im Talentmanagement**

**Ein Kompetenzniveaumodell und ein Führungs-
entwicklungslehrgang zu digitalen Führungskompetenzen**

Eingereicht zur Erlangung des akademischen Grades:

**Master of Business Administration (MBA) FH
mit Vertiefung in Personalentwicklung**

Referentin: Dr. Karina Wolff
Korreferent: Christian Oberwagner

Vorgelegt von:
Christian A. Ganser
Lic. phil. in Arbeits- & Organisationspsychologie
Weidpark 3
CH – 6280 Hochdorf

Datum der Abgabe:
14. Oktober 2021

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	5
Abstract / Management Summary.....	6
1 Einleitung.....	7
1.1 Ausgangslage und Einführung in die Thematik.....	7
1.2 Problemstellungen und Handlungsfelder der Literaturarbeit.....	7
1.3 Ziele der MBA-Masterarbeit.....	8
1.4 Fragestellungen und erwartete Ergebnisse.....	9
1.5 Eingrenzung der MBA-Masterarbeit.....	11
1.6 Relevanz für die Forschung und die Praxis.....	11
1.7 Aufbau der MBA-Masterarbeit.....	12
2 Theorieteil.....	12
2.1 Einleitung zum Theorieteil.....	12
2.2 Personalentwicklung.....	13
2.2.1 Die Personalentwicklung als Disziplin.....	13
2.2.2 Der Funktionszyklus der Personalentwicklung von Becker.....	15
2.2.2.1 Die Bedarfsanalyse im Funktionszyklus.....	16
2.2.2.2 Ziele setzen im Funktionszyklus.....	16
2.2.2.3 Kreatives Gestalten von PE-Massnahmen.....	17
2.2.2.4 Die Durchführung von PE-Massnahmen.....	18
2.2.2.5 Die Erfolgskontrolle im Funktionszyklus.....	18
2.2.2.6 Die Transfersicherung im Funktionszyklus.....	20
2.3 Kompetenzen und Kompetenzmodelle.....	21
2.3.1 Berufliche Kompetenzen – ein Diskurs in der Fachliteratur.....	21
2.3.2 Handlungskompetenz und Performanz als Ziele von PE-Massnahmen.....	23
2.3.3 Kompetenzmodelle.....	26
2.4 Führungsentwicklung.....	28
2.4.1 Führungskompetenz als Querschnittskompetenz.....	29
2.4.2 Die Entwickelbarkeit von Führungskompetenzen.....	29
2.4.3 Führungsentwicklungslehrgänge und ihre Wirksamkeit.....	30
2.4.4 Methoden der Führungsentwicklung.....	31
2.4.4.1 Klassische Methoden der Führungsentwicklung.....	31
2.4.4.2 Methoden der Führungsentwicklung mittels eLearning.....	33
2.4.4.3 Führungskompetenz durch Handlungslernen.....	34
2.4.4.4 Virtual Action Learning.....	35
2.5 Digital Leadership.....	37
2.5.1 Führung als Leadership und Management.....	38
2.5.2 Digital Leadership als neues Führungsparadigma.....	39
2.5.3 Definition und Führungsbereiche von Digital Leadership.....	39
2.5.4 Anforderungen an Führungskräfte bei Digital Leadership.....	40
2.5.5 Kompetenzmodelle und -ansätze in Digital Leadership.....	42
2.5.5.1 Das Kompetenzmodell der Digital Leadership Excellence.....	42
2.5.5.2 Das Kompetenzprofil Digital Leader von Lorenz.....	43

2.5.5.3	Das VOPA-Plus-Modell von Petry.....	44
2.5.5.4	Das Leitbild Digitale Führungskraft bei Haufe.....	46
2.5.6	Führungsentwicklungslehrgänge in Digital Leadership.....	47
2.5.7	Synergetische Führung als Führungsansatz für virtuelle Teams.....	47
2.5.8	Forschungsstand zu Digital Leadership-Kompetenzen.....	48
2.5.9	Fachkompetenzen in Digital Leadership.....	52
2.5.9.1	Empowerment in der virtuellen Zusammenarbeit einsetzen.....	52
2.5.9.2	Performance von Mitarbeitenden und Teams sichern.....	54
2.5.9.3	Teamressourcen in der virtuellen Zusammenarbeit managen.....	54
2.5.10	Methodenkompetenzen in Digital Leadership.....	54
2.5.10.1	Virtual Classroom-Kompetenz.....	54
2.5.10.2	Digitale Kollaborationskompetenz.....	54
2.5.10.3	Agile Methodenkompetenz.....	55
2.5.11	Sozialkompetenzen in Digital Leadership.....	55
2.5.11.1	Virtuelle Kommunikationskompetenz.....	55
2.5.11.2	Teamentwicklungscompetenz für virtuelle Teams.....	55
2.5.11.3	VOPA-Plus-Teamkultur schaffen.....	56
2.5.12	Selbstkompetenzen in Digital Leadership.....	56
2.5.12.1	Entwicklungscompetenz im Digitalen Umfeld.....	56
2.5.12.2	Digitale Zielsetzungskompetenz.....	56
2.5.12.3	Reflexionskompetenz.....	57
2.6	Zusammenfassung zum Theorieteil mit Konklusion.....	58
3	Analyseteil.....	58
3.1	Untersuchungsteil.....	58
3.1.1	Hauptfragestellungen mit den Kriterien und der Bedingung.....	58
3.1.2	Methodik der Erhebung und der Auswertung.....	59
3.1.2.1	Methodik der Sekundärdatenerhebung (Erhebung).....	59
3.1.2.2	Methodik der Literaturanalyse (Auswertung).....	59
3.1.3	Die Untersuchungen in der Literaturarbeit.....	60
3.1.3.1	Literaturanalyse zum Kompetenzniveaumodell (Untersuchung 1).....	60
3.1.3.2	Literaturanalyse zu Digital Leadership-Kompetenzen (Untersuchung 2).....	61
3.1.3.3	Literaturanalyse zum Führungsentwicklungslehrgang (Untersuchung 3).....	61
3.2	Diskussionsteil.....	62
3.2.1	Interpretation und Diskussion.....	63
3.2.1.1	Diskussion der Ergebnisse zur Untersuchung 1.....	63
3.2.1.2	Diskussion der Ergebnisse zur Untersuchung 2.....	63
3.2.1.3	Diskussion der Ergebnisse zur Untersuchung 3.....	64
3.2.2	Abgrenzung zu den drei Untersuchungen.....	65
3.3	Zusammenfassung zum Analyseteil mit Konklusion.....	65
4	Gestaltungsteil.....	65
4.1	Vorgehen der Ausgestaltung.....	66
4.2	Das Kompetenzniveaumodell in Digital Leadership.....	66

4.2.1	Die Ebenen im Kompetenzniveaumodell.....	66
4.2.2	Die Inhalte im Kompetenzniveaumodell.....	67
4.2.3	Die vier Führungsrollen in Digital Leadership.....	71
4.3	Der Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership.....	71
4.3.1	Der Aufbau des Führungsentwicklungslehrgangs.....	71
4.3.2	Die Modulinhalte im Führungsentwicklungslehrgang.....	75
4.4	Zusammenfassung zum Gestaltungsteil mit Konklusion.....	76
5	Schlussenteil.....	77
5.1	Zusammenfassung, wichtigste Ergebnisse und Fazit.....	77
5.2	Mehrwert für die Forschung und die Praxis.....	78
5.3	Ausblick.....	79
	Quellenverzeichnis.....	80
	Verzeichnis der Darstellungen.....	86
	Abbildungsverzeichnis.....	86
	Tabellenverzeichnis.....	87
	Anhang.....	88

Vorwort

„Neue Führungsansätze kommen und gehen – Digital Leadership als neues Führungsparadigma wird bleiben.“

Christian A. Ganser

Die Arbeit 4.0 beeinflusst viele von uns auf vielfältige Weise fast jeden Tag; und auch *Digital Leadership* ist heute aktueller denn je, das zeigen nur schon die vielen Weiterbildungsstudiengänge an Fachschulen und Fachhochschulen, die grosse Anzahl an Büchern und Fachartikeln, die in der letzten Zeit zu Digital Leadership (inklusive der virtuellen Führung und E-Leadership) veröffentlicht wurden und die fast 2.8 Mio. Treffer auf Google Scholar zum Begriff *Digital Leadership*. Was ist nun aber Digital Leadership genau, welche Führungskompetenzen beinhaltet Digital Leadership und wie können sie im Rahmen der Personal- bzw. der Führungsentwicklung entwickelt werden? Dies sind die zentralen Fragen der vorliegenden MBA-Masterarbeit. Diese Fragen werden auf den nun folgenden Seiten bearbeitet und beantwortet; dabei wirkt das oben aufgeführte Zitat immer als Leitthese: Die Arbeit 4.0 wird uns auch in den kommenden Jahren noch weiter begleiten und beeinflussen, so dass auch Digital Leadership ein ständiges Thema für Personalentwicklerinnen und Personalentwickler und für Führungskräfte in Organisationen bleiben wird – Digital Leadership ist eben ein *neues Führungsparadigma*.

Für meine Eltern Ernst und Hilda und für meine Schwester Hildy

Einen herzlichen Dank möchte ich Frau Dr. Karina Wolff für ihre Unterstützung und den Mitarbeitenden der Kalaidos Fachhochschule Wirtschaft für ihre Unterlagen zum MBA-Studium aussprechen.

Abstract / Management Summary

Die vorliegende MBA-Masterarbeit hat *Digital Leadership-Kompetenzen* zum Inhalt. Im Zusammenhang mit diesen wird davon ausgegangen, dass die Arbeit 4.0 (inkl. VUCA-Umfeld) neue Anforderungen an die Führungskräfte in Organisationen generiert, welche mit Digital Leadership bewältigt werden müssen; dabei wird Digital Leadership als *neues Führungsparadigma* verstanden, in welchem bisherige Führungskompetenzen neu interpretiert und neue Führungskompetenzen benötigt werden. Die neuen Führungsanforderungen machen eine Kompetenzentwicklung bei Führungskräften nötig: Diese erfordert einerseits ein *Kompetenzniveaumodell* und andererseits ein *Führungsentwicklungslehrgang* als Instrumente in *Digital Leadership*. Diesbezüglich werden in der vorliegenden Literaturarbeit drei Untersuchungen gemacht: Es wird erstens untersucht, ob in der Fachliteratur (Forschungs- und Praxisliteratur) zum deutschen Sprachraum ein Kompetenzniveaumodell in Digital Leadership zu finden ist, das entlang der vier Kompetenzfacetten (Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen) konzipiert ist; zweitens wird untersucht, ob Digital Leadership-Kompetenzen als Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen aus der Fachliteratur hergeleitet werden können und drittens wird untersucht, ob in der Fachliteratur ein detailliert ausgearbeiteter Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership aufzufinden ist. Dazu werden eine *systematische Literaturrecherche anhand von Kriterien* in einer Sekundärdatenerhebung sowie eine *vergleichende und diskutierende Literaturanalyse* als Forschungsmethoden eingesetzt. Diese drei Untersuchungen haben als Hauptergebnisse keine Inhalte hervorgebracht: Es wurden somit kein Kompetenzniveaumodell und kein Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership in der Fachliteratur zum deutschen Sprachraum gefunden und es konnten auch keine Digital Leadership-Kompetenzen als Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen hergeleitet werden. Um diese Praxislücke zu reduzieren, wurden in der vorliegenden MBA-Masterarbeit daher ein *Kompetenzniveaumodell mit 12 Digital Leadership-Kompetenzen* und ein *Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership* als Nebenergebnisse ausgearbeitet und ausgestaltet; weitere Nebenergebnisse sind zudem vier Führungsrollen in Digital Leadership sowie ein separates Evaluationskonzept zum Führungsentwicklungslehrgang.

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage und Einführung in die Thematik

„*Digital Leadership* wird aktuell zur neuen Königsdisziplin für Führungskräfte proklamiert.“
(Dörr, Albo & Monastiridis, 2018, S. 43)

Die Arbeit 4.0 und ihre Auswirkungen beeinflussen viele von uns jeden Arbeitstag. Sie zeichnet sich seit der Jahrtausendwende unter anderem durch einen zunehmenden Einsatz von vernetzten Datenbanken in Verbindung mit der Entwicklung von virtuellen Geschäftsprozessen und neuen, digitalen Geschäftsmodellen in Unternehmen aus (Lippe-Heinrich, 2019, S. 97); hochkomplexe und integrierte Wertschöpfung in übergreifenden Prozessketten haben die *betrieblichen Arbeits- und Lernprozesse* tiefgreifend verändert (Lippe-Heinrich, 2019, S. 97). Ausserdem hat sich dieses digitale Unternehmensumfeld zu einem VUCA-Umfeld (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity, z.B. Petry, 2016, S. 38-39) entwickelt. Dieser Paradigmenwechsel in der betrieblichen Arbeit durch Informatisierung und Vernetzung (vgl. Lippe-Heinrich, 2019, S. 97) hat auch Auswirkungen auf die Zusammenarbeit und auf die Kommunikation der Führungskräfte mit ihren Teams, er verlangt somit auch ein Paradigmenwechsel in der Führung (vgl. z.B. Hasenbein, 2020, S. 98); es werden neue Managementmodelle und innovative Personalführungskonzepte benötigt (vgl. Lippe-Heinrich, 2019, S. 97). Die *Arbeit 4.0* stellt neue Anforderungen an Führungskräfte (vgl. *Abschnitt 2.5.4*), so dass auch in der Führung ein neues Paradigma verwendet werden muss, welches auf die Arbeit 4.0 abgestimmt ist: Dieses *neue Führungsparadigma* heisst *Digital Leadership*. Es wird als *Phänomen* sogar als neue Königsdisziplin für Führungskräfte proklamiert (Dörr et al., 2018, S. 43, vgl. das Zitat am Anfang des Kapitels), was die aktuelle Relevanz von Digital Leadership unterstreicht. Die *Personalentwicklung* bzw. die *Führungsentwicklung* muss aufgrund der neuen Anforderungen von Digital Leadership (vgl. *Abschnitt 2.5.4*) somit eine *Kompetenzentwicklung bei Führungskräften* planen und umsetzen, was das *Hauptproblem* der vorliegenden MBA-Masterarbeit ist; diese Kompetenzentwicklung in Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz zur *Handlungskompetenz in Digital Leadership* beinhaltet wiederum drei Sub-Problemstellungen, die im nächsten Kapitel aufgezeigt werden.

1.2 Problemstellungen und Handlungsfelder der Literaturarbeit

Die *Herausforderungen in Digital Leadership* liegen vor allem darin, Netzwerke zu managen, flexible Arbeitsformen anzubieten, persönliche Bindung über die neuen Medien und in der Zusammenarbeit auf Distanz mittels Kollaboration zu ermöglichen und agile Methoden einzusetzen (vgl. Shareground und Universität St. Gallen, 2015; Dörr et al., 2018, S. 41 und 48). Aufgrund von *Digital Leadership* werden erstens bisherige Führungskompetenzen zum Teil neu interpretiert, gleichzeitig müssen zweitens aber auch neue Führungskompetenzen erlernt werden (vgl. *Abschnitt 2.5.4*); in beiden Fällen müssen *Digital Leadership-Kompetenzen* in einem *Kompetenz(niveau)modell* beschrieben und operationalisiert werden und in beiden Fällen muss auch eine *Kompetenzentwicklung* (Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz) in Digital Leadership mittels der Personalentwicklung stattfinden: Für die *Führungsentwicklung* werden dabei z.B. Blended Learning-Formate mit eLearning- und Präsenzunterricht (Gissler, 2014, vgl. *Abschnitt 2.4.3*) und Virtual Action Learning-Einheiten (Hauser, 2018, vgl. *Abschnitt 2.4.4.4*) empfohlen; zudem wird empfohlen, die Führungs-

entwicklung mit dem *Talentmanagement* zu verbinden (Vaupel, 2014, S. 79-80, vgl. *Abschnitt 2.2.1*).

Mit dieser Ausgangslage stellen sich in Bezug zur *Kompetenzentwicklung in Digital Leadership* als Hauptproblem nun *drei Sub-Problemstellungen* für die vorliegende *Literaturarbeit*:

1. Für die Kompetenzentwicklung (Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz) in Digital Leadership muss ein *Kompetenzniveaumodell* vorhanden sein.
2. Für die Kompetenzentwicklung (Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz) in Digital Leadership müssen detailliert beschriebene *Digital Leadership-Kompetenzen* vorhanden sein.
3. Für die Kompetenzentwicklung (Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz) in Digital Leadership muss ein *Führungsentwicklungslehrgang* vorhanden sein.

Dieser Zusammenhang zwischen *Phänomen*, *Problem* und den drei *Sub-Problemstellungen* kann folgendermassen visualisiert werden (vgl. *Abbildung 1*):

Abbildung 1: Der Zusammenhang zwischen Phänomen, Problem und Sub-Problemstellungen in der vorliegenden MBA-Masterarbeit.

1.3 Ziele der MBA-Masterarbeit

Diese drei Sub-Problemstellungen (vgl. *Kapitel 1.2*) ergeben nun die folgenden *Ziele als Sachziele* (Haupt- und Nebenziele, vgl. Rögner, 2020, S. 123):

- *Hauptziel 1:* In der vorliegenden MBA-Masterarbeit soll untersucht werden, ob es in der Forschungs- und Praxisliteratur zu Digital Leadership für den deutschen Sprachraum ein *Kompetenzniveaumodell* gibt, dass entlang der vier Kompetenzfacetten (Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz) von Digital Leadership ausgestaltet ist.
- *Hauptziel 2:* In der vorliegenden MBA-Masterarbeit soll untersucht werden, ob *Digital Leadership-Kompetenzen* als *Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen* aus der Forschungs- und Praxisliteratur zu Digital Leadership für den deutschen Sprachraum hergeleitet werden können.
- *Hauptziel 3:* In der vorliegenden MBA-Masterarbeit soll untersucht werden, ob es in der Forschungs- und Praxisliteratur zu Digital Leadership für den deutschen Sprachraum einen *Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership* (Fach-, Methoden-, Sozial-

und Selbstkompetenz) gibt, der im Blended Learning-Format mit Virtual Action Learning-Einheiten ausgestaltet ist.

Da die vorliegende MBA-Masterarbeit im Rahmen der *Personalentwicklung* ausgearbeitet ist, werden aus den drei Hauptzielen noch *Gestaltungsziele als Nebenziele* abgeleitet:

- *Gestaltungsziel 1:* In der vorliegenden MBA-Masterarbeit soll im Rahmen der Personalentwicklung ein *Kompetenzniveaumodell in Digital Leadership* entlang der vier Kompetenzfacetten von Digital Leadership (Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz) ausgestaltet sein, welches Digital Leadership-Kompetenzen aufzeigt und beschreibt.
- *Gestaltungsziel 2:* In der vorliegenden MBA-Masterarbeit soll ein *Konzept für ein Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership* ausgestaltet sein, welches aufzeigt, wie die im Kompetenzniveaumodell beschriebenen Digital Leadership-Kompetenzen (Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz) bei Führungskräften als *Handlungskompetenz in Digital Leadership* entwickelt werden könnten, welches im Rahmen der Personal- bzw. der Führungsentwicklung im Handlungsfeld des Talentmanagements erarbeitet wird und welches ein Blended Learning-Format mit Virtual Action Learning-Einheiten aufweist.
- *Gestaltungsziel 3:* Durch die Ausgestaltung des Kompetenzniveaumodells in Digital Leadership sollen zudem *Führungsrollen* definiert sein.
- *Gestaltungsziel 4:* Im Rahmen des Führungsentwicklungslehrgangs in Digital Leadership soll ein separates *Evaluationskonzept* ausgestaltet sein.

Fachziele sind die Erfüllung der Ziele sowie das Erzeugen von Mehrwert für die Forschung und die Praxis durch die MBA-Masterarbeit.

1.4 Fragestellungen und erwartete Ergebnisse

Abgeleitet aus den *Problemstellungen* (vgl. Kapitel 1.2) und den *Zielen* (vgl. Kapitel 1.3) lauten die *Fragestellungen* (Haupt- und Nebenfragestellungen, vgl. Rögner, 2020, S. 165) für die vorliegende MBA-Masterarbeit somit folgendermassen:

- *Hauptfragestellung 1:* Gibt es in der Forschungs- und Praxisliteratur zu Digital Leadership für den deutschen Sprachraum ein *Kompetenzniveaumodell*, dass entlang der vier Kompetenzfacetten (Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz) von Digital Leadership ausgestaltet ist?¹
- *Hauptfragestellung 2:* Können *Digital Leadership-Kompetenzen* als Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen aus der Forschungs- und Praxisliteratur zu Digital Leadership für den deutschen Sprachraum hergeleitet werden?²
- *Hauptfragestellung 3:* Gibt es in der Forschungs- und Praxisliteratur zu Digital Leadership (Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz) für den deutschen

¹ Die *Kriterien (inkl. Merkmale)* (vgl. Rögner, 2020, S. 180) für die *erste Hauptfragestellung* sind: *Digital Leadership* (inkl. virtueller Führung und E-Leadership), *Kompetenzniveaumodell*, und *Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen in Digital Leadership*; die *Bedingung* (vgl. Rögner, 2020, S. 181) ist, dass das Kompetenzniveaumodell in Digital Leadership aus der Forschungs- und Praxisliteratur für den deutschen Sprachraum stammt.

² Die *Kriterien (inkl. Merkmale)* (vgl. Rögner, 2020, S. 180) für die *zweite Hauptfragestellung* sind: *Digital Leadership* (inkl. virtueller Führung und E-Leadership), und *Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen in Digital Leadership*; die *Bedingung* (vgl. Rögner, 2020, S. 181) ist, dass die Digital Leadership-Kompetenzen aus der Forschungs- und Praxisliteratur für den deutschen Sprachraum stammen.

Sprachraum einen *Führungsentwicklungslehrgang*, der im Blended Learning-Format mit Virtual Action Learning-Einheiten ausgestaltet ist?³

Die *gestaltungsbezogenen Fragestellungen* (Nebenfragestellungen) sind die folgenden:

- *Nebenfragestellung 1:* Wie könnte ein *Kompetenzniveaumodell in Digital Leadership* entlang der vier Kompetenzfacetten von Digital Leadership (Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz) im Rahmen der Personalentwicklung ausgestaltet sein, welches Digital Leadership-Kompetenzen enthält?
- *Nebenfragestellung 2:* Wie könnte ein *Konzept für ein Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership* im Blended Learning-Format mit Virtual Action Learning-Einheiten im Rahmen der Personalentwicklung bzw. im Handlungsfeld des Talentmanagements ausgestaltet sein?
- *Nebenfragestellung 3:* Wie könnten *Führungsrollen in Digital Leadership* in Bezug zum Kompetenzniveaumodell definiert sein?
- *Nebenfragestellung 4:* Wie könnte ein separates *Evaluationskonzept* zum Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership ausgestaltet sein?

Die *Sekundärfragen*⁴ ergänzen dabei die zentralen und die gestaltungsbezogenen Fragestellungen; sie strukturieren den Theorieteil und sie werden in diesem behandelt. Hypothesen werden keine erstellt.

Die zentralen und die gestaltungsbezogenen Fragestellungen geben zudem die *erwarteten Ergebnisse* für die vorliegende MBA-Masterarbeit vor (vgl. Rögner, 2020, S. 123); diese sind:

- *Teilergebnis Theorie:* Die Präsentation der Themen Personalentwicklung, Kompetenzen und Kompetenzmodelle, Führungsentwicklung sowie den Forschungsstand zu Digital Leadership aus der Forschungs- und Praxisliteratur.
- *Teilergebnis Untersuchung 1:* Das Ergebnis aus der Literaturanalyse, ob es ein *Kompetenzniveaumodell zu Digital Leadership* gibt, welches entlang der vier Kompetenzfacetten ausgestaltet ist.
- *Teilergebnis Untersuchung 2:* Das Ergebnis aus der Literaturanalyse, ob *Digital Leadership-Kompetenzen* als Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen hergeleitet werden können.

³ Die *Kriterien (inkl. Merkmale)* (vgl. Rögner, 2020, S. 180) für die *dritte Hauptfragestellung* sind: *Digital Leadership* (inkl. virtueller Führung und E-Leadership), *Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen in Digital Leadership*, *Lehrgang Führungsentwicklung* (inkl. Training Führungsentwicklung), *Blended Learning* und *Virtual Action Learning*; die *Bedingung* (vgl. Rögner, 2020, S. 181) ist, dass der Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership aus der Forschungs- und Praxisliteratur für den deutschen Sprachraum stammt.

⁴ Die wichtigsten *Sekundärfragen* für den *Theorieteil* sind: Wie kann die Personalentwicklung als Disziplin definiert werden und was umfasst sie? Was ist das Talentmanagement als Handlungsfeld der Personalentwicklung? Anhand von welchem Modell aus der Personalentwicklung kann ein Führungsentwicklungslehrgang ausgearbeitet werden? Was ist Kompetenz und wie können die vier Kompetenzfacetten (Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz) der Handlungskompetenz definiert werden? Können generell alle Kompetenzen verändert bzw. entwickelt werden? Welche Formen, Inhalte und Ebenen haben Kompetenzniveaumodelle? Wie sehen die Schritte aus, um ein Kompetenzniveaumodell zu entwickeln? Welche Inhalte und Methoden weisen Führungsentwicklungslehrgänge auf und wie ist ihre empirische Wirksamkeit? Was sind Blended Learning und Virtual Action Learning? Was ist Digital Leadership, welche Führungsansätze, welche Führungsbereiche und welche Kompetenzfacetten beinhaltet es? Welche Kompetenzmodelle und -ansätze in Digital Leadership sind in der Fachliteratur zu finden und wie ist der Forschungsstand zu Digital Leadership?

- *Teilergebnis Untersuchung 3*: Das Ergebnis aus der Literaturanalyse, ob es einen Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership gibt, welcher in einem Blended Learning-Format mit Virtual Action Learning-Einheiten ausgestaltet ist.
- *Hauptergebnis / Diskussionsergebnis 1*: Die Gegenüberstellung der Untersuchungsergebnisse zum *Kompetenzniveaumodell in Digital Leadership* mit den Ausführungen im Theorieteil.
- *Hauptergebnis / Diskussionsergebnis 2*: Die Gegenüberstellung der Untersuchungsergebnisse zu den *Digital Leadership-Kompetenzen* mit den Ausführungen im Theorieteil.
- *Hauptergebnis / Diskussionsergebnis 3*: Die Gegenüberstellung der Untersuchungsergebnisse zum *Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership* mit den Ausführungen im Theorieteil.
- *Nebenergebnis / Gestaltungsergebnis 1*: Die Darstellung eines *Kompetenzniveau-modells in Digital Leadership*, welches Digital Leadership-Kompetenzen umfasst und welches entlang der vier Kompetenzfacetten (Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz) in Digital Leadership ausgestaltet ist,
- *Nebenergebnis / Gestaltungsergebnis 2*: Ein *Konzept zum Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership* (Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz), welches in einem Blended Learning-Format mit mehreren Virtual Action Learning-Einheiten ausgestaltet ist,
- *Nebenergebnis / Gestaltungsergebnis 3*: *Führungsrollen in Digital Leadership*, die im Bezug zum Kompetenzniveaumodell stehen.
- *Nebenergebnis / Gestaltungsergebnis 4*: Ein separates *Evaluationskonzept* zum Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership.

Im Weiteren wird die MBA-Masterarbeit nun eingegrenzt.

1.5 Eingrenzung der MBA-Masterarbeit

Die vorliegende MBA-Masterarbeit fokussiert auf das Themengebiet *Digital Leadership* in Bezug zu seiner Definition (vgl. *Abschnitt 2.5.3*); andere Aspekte von Digital Leadership wie die Führung in der Digitalen Transformation (Führung in der Begleitung von Projekten zur Digitalen Transformation) und die Führung von Mensch-Roboter-Interaktionen (vgl. Hasenbein, 2020, S. 111) werden hier vernachlässigt. Zudem wird die Literatur zur traditionellen Führung, d.h. die Literatur zur Personalführung und zum Management von Aufgaben im nicht-digitalen Umfeld, nur am Rande zugezogen. Ausserdem wird bei der Literaturoauswahl die Literatur zu Digital Leadership aus dem deutschsprachigen Sprachraum bevorzugt, da der Kompetenzdiskurs hier einen anderen Verlauf genommen hat als z.B. im englischsprachigen Sprachraum (vgl. *Abschnitt 2.3.1*). Da die vorliegende MBA-Masterarbeit eine Literaturarbeit ist, muss als Auswertungsmethode eine Literaturanalyse gewählt werden. Als nächstes wird die Relevanz für die Forschung und für die Praxis (verkürzt) vorgestellt.

1.6 Relevanz für die Forschung und die Praxis

Führungskräfte, die im digitalen Umfeld bzw. im VUCA-Umfeld führen, werden mit den neuen Anforderungen der Arbeit 4.0 konfrontiert (vgl. *Kapitel 1.1*); deshalb müssen sie entsprechend diesen Anforderungen ihre Führungskompetenzen entwickeln (vgl. *Kapitel 1.1*).

Digital Leadership ist somit sehr relevant für Führungskräfte in Unternehmen, es wird sogar als neue Königsdisziplin in der Führungslehre erachtet (vgl. *Kapitel 1.1*).

Der Mehrwert dieser MBA-Masterarbeit zeigt sich in der Zusammentragung des aktuellen *Forschungsstandes* in Bezug auf Anforderungen an Führungskräfte, auf Kompetenzen, auf Kompetenzmodelle und -ansätze und auf Führungsentwicklungslehrgänge in Digital Leadership (vgl. *Kapitel 2.5*), sowie in der Präsentation des ausgearbeiteten *Kompetenz-niveaumodells in Digital Leadership* inkl. vier Führungsrollen (vgl. *Kapitel 4.2*) und des *Führungsentwicklungslehrgangs in Digital Leadership* inkl. des separaten *Evaluationskonzepts* (vgl. *Kapitel 4.3*): Auf diesen beiden Instrumenten aufbauend könnten Vorhaben in der *Forschung und der Praxis* ausgelöst und umgesetzt werden (vgl. *Kapitel 5.2*) und die beiden *Praxislücken* (vgl. *Kapitel 5.2*) werden reduziert, indem hier zwei praxisorientierte Instrumente in Digital Leadership vorgestellt werden. Das Kompetenzniveaumodell und der Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership beziehen sich dabei ausdrücklich auf die *Entwicklung von Handlungskompetenz in Digital Leadership* mit ihren vier Kompetenzfacetten, was in der Fachliteratur zur Forschung und Praxis zum deutschen Sprachraum in Digital Leadership bisher nicht gefunden wurde. Im letzten Kapitel der Einleitung wird nun noch der Aufbau der MBA-Masterarbeit erläutert.

1.7 Aufbau der MBA-Masterarbeit

Nachdem der *Einleitungsteil* abgeschlossen ist, werden im nun folgenden *Theorieteil* die Themen Personalentwicklung, Kompetenzen und Kompetenzmodelle, Führungsentwicklung und Digital Leadership in einzelnen Kapiteln vorgestellt; die Inhalte des Theorieteils sollen zur Diskussion der drei Hauptfragestellungen und zur Herleitung der beiden Instrumente in Digital Leadership im Gestaltungsteil dienen. Im anschließenden *Analyseteil (Untersuchungs- und Diskussionsteil)* werden die drei Untersuchungen durchgeführt und es werden die Hauptergebnisse diskutiert. Im darauffolgenden *Gestaltungsteil* werden das Kompetenzniveaumodell und das Konzept zum Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership sowie die Führungsrollen und das Evaluationskonzept als Nebenergebnisse der MBA-Masterarbeit anhand der Themen aus dem Theorieteil ausgestaltet. Der Abschluss bildet der *Schlusssteil*, indem nochmals die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst und der Mehrwert der vorliegenden MBA-Masterarbeit für die Forschung und die Praxis aufgezeigt werden sowie ein Ausblick gemacht wird.

2 Theorieteil

2.1 Einleitung zum Theorieteil

In diesem *Theorieteil* sollen die theoretischen Inhalte für den Analyseteil und den Gestaltungsteil präsentiert werden; entlang der *Sekundärfragen* (vgl. *Kapitel 1.4*) wird daher im Kapitel zur *Personalentwicklung (Kapitel 2.2)* als Erstes definiert, was Personalentwicklung umfasst (*Abschnitt 2.2.1*). Als nächstes wird der Funktionszyklus der systematischen Personalentwicklung von Becker (2013a, 2013b) beschrieben (*Abschnitt 2.2.2*); anhand diesem wird der Führungsentwicklungslehrgang ausgearbeitet werden. Des Weiteren wird im Kapitel *Kompetenzen und Kompetenzmodelle (Kapitel 2.3)* der Diskurs zu beruflichen Kompetenzen kurz angeschnitten (*Abschnitt 2.3.1*) und es wird die Handlungskompetenz sowie die Performanz als Ergebnis von gezeigter Kompetenz dargestellt, da diese die

wichtigsten Ziele von Personalentwicklungsmassnahmen sind (*Abschnitt 2.3.2*). Als Basis für die Ausarbeitung eines Kompetenzniveauomodells in Digital Leadership werden dann Formen und Inhalte von Kompetenzmodellen beschrieben (*Abschnitt 2.3.3*). Im Kapitel *Führungsentwicklung* (*Kapitel 2.4*) wird danach die Führungskompetenz als Querschnittskompetenz vorgestellt (*Abschnitt 2.4.1*) und es werden die grundsätzliche Entwickelbarkeit von Führungskompetenzen (*Abschnitt 2.4.2*) sowie Führungsentwicklungslehrgänge und ihre Wirksamkeit (*Abschnitt 2.4.3*) diskutiert. Im nächsten Abschnitt (*Abschnitt 2.4.4*) werden noch Methoden der Führungsentwicklung, präsentiert. Im folgenden Kapitel zu *Digital Leadership* (*Kapitel 2.5*) werden als erstes Leadership und Management als Teile von Führung vorgestellt (*Abschnitt 2.5.1*) und Digital Leadership wird als neues Führungsparadigma festgelegt (*Abschnitt 2.5.2*) und inhaltlich definiert (*Abschnitt 2.5.3*). Im Weiteren werden Digital Leadership-Anforderungen an Führungskräfte beschrieben (*Abschnitt 2.5.4*) und es werden aktuelle Kompetenzmodelle und -ansätze zu Digital Leadership dargestellt (*Abschnitt 2.5.5*); als nächstes wird die Führungsentwicklung in Digital Leadership (*Abschnitt 2.5.6*) und die Synergetische Führung als Führungskonzept zur Bearbeitung von Führungsaufgaben vorgestellt (*Abschnitt 2.5.7*). Danach werden empirische Studien zum Forschungsstand in Digital Leadership aufgezeigt (*Abschnitt 2.5.8*). Als nächstes werden die Fachkompetenzen (*Abschnitt 2.5.9*), die Methodenkompetenzen (*Abschnitt 2.5.10*), die Sozialkompetenzen (*Abschnitt 2.5.11*) und die Selbstkompetenzen (*Abschnitt 2.5.12*) in Digital Leadership vorgestellt, welche im Kompetenzniveauomodell in Digital Leadership aufgeführt und im Konzept zum Führungsentwicklungslehrgang dargestellt werden. Im letzten Kapitel (*Kapitel 2.6*) wird eine kurze Zusammenfassung des Theorieteils gegeben.

2.2 Personalentwicklung

Da die MBA-Masterarbeit im Rahmen der Personalentwicklung ausgearbeitet wird (vgl. *Kapitel 1.3*), wird im nun folgenden Kapitel als erstes die Personalentwicklung als Disziplin (*Abschnitt 2.2.1*) vorgestellt; um den Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership konzipieren zu können (vgl. *Kapitel 1.4*), wird danach der Funktionszyklus der Personalentwicklung von Becker (z.B. 2013a) dargestellt (*Abschnitt 2.2.2*).

2.2.1 Die Personalentwicklung als Disziplin

In einer MBA-Masterarbeit, die das Thema Personalentwicklung zum Inhalt hat, ist es wichtig, als Erstes auszuführen, was unter Personalentwicklung verstanden wird: *Personalentwicklung (PE)* umfasst alle Massnahmen der *Bildung* (z.B. Trainings), der *Förderung* (z.B. Virtual Action Learning als individuelle PE-Massnahme) und der *Organisationsentwicklung* (z.B. Virtual Action Learning als Gruppenentwicklungsmassnahme), die von einer Person oder einer Organisation systematisch geplant, realisiert und evaluiert werden (vgl. Becker, 2013a, S. 9).⁵ Die *Führungsentwicklung* ist dabei Teil der Personalentwicklung (z.B. Ryschka, Solga & Wolf, 2011, S. 493). Hauptziele von PE-Massnahmen sind die Entwicklung von Handlungskompetenz und daraus folgend von Performanz (vgl. Gessler & Sebe-Opfermann, 2016, S. 166 und S. 170); die Personalentwicklung soll mit ihren Massnahmen aber auch zur Humanisierung der Arbeit und zum Unternehmenserfolg beitragen (Miebach, 2017, S. 122).

⁵ Andere Autoren wie Miebach (2017, S. 122) und Ryschka, Solga & Mattenkloft (2011, S. 19) betrachten die *Organisationsentwicklung* nicht als Teildisziplin der Personalentwicklung.

Meifert (2013, S. 67) hat einen Vorschlag zur Konzeptualisierung der *Personalentwicklung in einem Modell mit acht Handlungsfeldern*⁶ (vgl. *Anhang A*) gemacht; diese acht Handlungsfelder bilden die Basis für die Personalentwicklung als Disziplin des Human Resources Management (HRM). Da der Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership im *Handlungsfeld des Talentmanagements* ausgearbeitet wird (vgl. *Kapitel 1.4*), wird dieses nun noch näher vorgestellt.

Ziel des *Talentmanagements* ist grundsätzlich die Besetzung von Schlüsselpositionen mit geeigneten Personen zum richtigen Zeitpunkt (Bednarczuk & Wendenburg, 2008, S. 212). Eine wichtige Komponente des Talentmanagements sind *Entwicklungsprogramme* (z.B. Führungsentwicklungslehrgänge): Führungskräfte verbinden attraktive Entwicklungsprogramme mit Arbeitgeberattraktivität (vgl. Girbig & Härze, 2013, S. 206). In diesen Entwicklungsprogrammen werden Talente gefördert. *Talent* ist dabei eine Bezeichnung für die typischen Potenzialträger des Unternehmens (Bödeker & Hübbe, 2013, S. 2019)⁷; es handelt sich um Mitarbeitende und bzw. oder um Führungskräfte, bei denen *Potenzial*⁸ für den nächsten Entwicklungsschritt *horizontal* oder *vertikal* in der hierarchischen Struktur des Unternehmens identifiziert wurde (Bödeker & Hübbe, 2013, S. 2019).^{9,10} Vaupel (2014, S. 79-80) betont eindringlich, die Führungsentwicklung grundsätzlich mit dem Talentmanagement und den Feedbackprozessen (z.B. 360°-Feedback) zu koppeln; nur so kann gewährleistet werden, dass vakante Positionen mit geeigneten Führungskräften besetzt werden (Vaupel, 2014, S. 80). Nachdem mit dem Talentmanagement ein wichtiges PE- Handlungsfeld für den Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership vorgestellt wurde, wird nun näher darauf eingegangen, wie solche PE-Massnahmen mittels des Funktionszyklus der Personalentwicklung geplant und umgesetzt werden können.

⁶ Die *acht Handlungsfelder* sind die folgenden: Die *Strategie* und die *Steuerungsinstrumente* bilden den normativen Rahmen der Personalentwicklung (Meifert, 2013, S. 67-68); das *Kompetenzmanagement* gibt die Kompetenzen vor, welche erfasst und entwickelt werden sollen und es bildet das Fundament für die fünf instrumentellen Handlungsfelder der Personalentwicklung (Meifert, 2013, S. 68); Das *Performancemanagement* beschreibt die Messung und Steuerung der Leistung von Mitarbeitenden (vgl. Meifert, 2013, S. 69) und das *Talentmanagement* umfasst Massnahmen zur Anziehung, zur Entwicklung, zur Platzierung und zur Bindung von Mitarbeitenden und bzw. oder von Führungskräften als Talente (Bödeker & Hübbe, 2013, S. 241). Das *Weiterbildungsmanagement* beinhaltet die bedarfs- und strategiegerechte Förderung und Entwicklung der Kompetenzen, während das *Retentionmanagement* das Ziel verfolgt, erfolgskritische Mitarbeitende im Unternehmen zu halten (Meifert, 2013, S. 69). Der Abschluss bildet das *Kulturmanagement*, welches die Entwicklung einer strategiestützenden Kultur im Unternehmen umfasst (Meifert, 2013, S. 69).

⁷ Die *Potenzialaussage* ist auf die aktuelle Position im Unternehmen bezogen, sie ist somit temporär: Nachdem die Potenzialträger ihre nächste Entwicklungsstufe bzw. ihre nächste Position erreicht haben, liegt keine gültige Potenzialaussage mehr vor, eine erneute Potenzialaussage ist in Hinblick auf die darauffolgende Entwicklungsstufe nötig (Bödeker & Hübbe, 2013, S. 219).

⁸ *Potenzial* wird als die Fähigkeit definiert, in der eigenen Rolle zu wachsen sowie darüber hinaus in neue Rollen hineinzuwachsen (Sadowski, Hiltner & Pentz, 2016, S. 188).

⁹ Der *nächste Entwicklungsschritt* bezieht sich dabei meist auf eine Fach-, eine Führungs- oder eine Projektablaufbahn im Unternehmen (Bödeker & Hübbe, 2013, S. 228). Wird das Potenzial für mindestens die nächsten beiden Entwicklungsschritte eingeschätzt, spricht man von *Toptalenten* bzw. von *High Potentials* (Bödeker & Hübbe, 2013, S. 220).

¹⁰ Es kann somit zwischen einer *Anpassungsqualifizierung* (Anpassung der Kompetenzen an sich verändernde Arbeitsbedingungen) oder einer *Aufstiegsqualifizierung* (weiterführende, meist höherwertige Aufgaben und Kompetenzen wie in Führungspositionen) unterschieden werden (Lindner-Lohmann, Lohmann & Schirmer, 2012, S. 156; zitiert nach Miebach, 2017, S. 123).

2.2.2 Der Funktionszyklus der Personalentwicklung von Becker

Becker (2013a, 2013b) stellt einen Prozess vor, der die methodische Absicherung der Personalentwicklung zum Ziel hat: Anhand des *Funktionszyklus der systematischen Personalentwicklung* sollen PE-Massnahmen in sechs Phasen von der *Bedarfsanalyse* über *Ziele setzen*, *kreatives Gestalten*, *Durchführung* und *Erfolgskontrolle* bis zur *Transfersicherung* systematisch geplant, realisiert und überprüft werden (Becker, 2013b, S. 365, vgl. *Abbildung 2*).

Abbildung 2: Der Funktionszyklus der systematischen Personalentwicklung; eigene Darstellung in Anlehnung an Becker, 2013a, S. 19.

Im Gegensatz zum *Ablaufmodell zum Trainingsprozess* von Kauffeld (2016, S. 17)¹¹, zum *Prozessmodell der Personalentwicklung* von Solga, Ryschka & Mattenklott (2011, S. 24)¹², zum *IAP-Planungsmodell* (Braun, 2010, S. 133)¹³ und zum *Rahmenmodell zum betrieblichen Weiterbildungsmanagement* von Stender (2009, S. 59)¹⁴ ist der Funktionszyklus der systematischen Personalentwicklung von Becker (2013a, S. 19, 2013b, S. 366, 2013c, S. 824) übersichtlich, umfassend in sechs Phasen und intuitiv nachvollziehbar. Daher wird in der vorliegenden MBA-Masterarbeit dieses Prozessmodell für die Ausarbeitung des Führungsentwicklungslehrgangs in Digital Leadership gewählt; es wird nun noch näher ausgeführt.

¹¹ Das *Ablaufmodell zum Trainingsprozess* von Kauffeld (2016, S. 17) umfasst die folgenden Prozessphasen: Die Analyse des Trainingsbedarfs, die Festlegung der Trainingsziele, die Festlegung des Bewertungsprozesses, die Berücksichtigung der Erfolgsfaktoren für den Transfer, die Entwicklung des Trainings sowie die Durchführung und die Evaluation.

¹² Das *Prozessmodell der Personalentwicklung* von Solga et al. (2011, S. 24) hat die Elemente Bedarfsanalyse, Konzeption, Management des Lerntransfers, Durchführung, Evaluation und Transfer.

¹³ Die vier Phasen im *IAP-Planungsmodell* von Braun (2010, S. 133) sind: Bedingungsfelder, Bedarfsanalyse, Didaktische Entscheidungen und Wirkungsanalyse.

¹⁴ Stender (2009, S. 59) bildet in seinem *Rahmenmodell zum betrieblichen Weiterbildungsmanagement* (Ablauforganisation) die Inhalte Bedarfsanalyse, Programmplanung, Durchführung, Output-Evaluation/-controlling, Qualitätssicherung, Performance Improvement, Evaluation bzw. Bildungscontrolling und Transferförderung ab.

2.2.2.1 Die Bedarfsanalyse im Funktionszyklus

Ein Bedarf beschreibt aus qualitativer Sicht die IST-SOLL-Differenz als Abweichung eines tatsächlichen Ist-Zustandes von einem gewünschten Soll-Zustand (Becker, 2013b, S. 366). Ziel der *Bedarfsanalyse* (Bildungsbedarfsanalyse) ist, die Defizite an Bildung, Förderung und Organisationsentwicklung zu analysieren (vgl. Becker, 2013b, S. 367).¹⁵ Da in der vorliegenden MBA-Masterarbeit keine Bildungsbedarfsanalyse durchgeführt wird, wird dieses Thema hier nicht im Detail beschrieben; als nächstes werden Lern- und Entwicklungsziele als wichtige Bestandteile von PE-Massnahmen erörtert.

2.2.2.2 Ziele setzen im Funktionszyklus

Lern- und Entwicklungsziele werden ausformuliert, um die Personalentwicklung pädagogisch und ökonomisch effektiv und effizient zu planen und Abweichungen zwischen dem SOLL-Ziel und dem IST-Ziel zu erkennen (vgl. Becker, 2013b, S. 371); sie lassen sich aus den Lücken ableiten, die durch den Vergleich des Anforderungsprofils mit dem Qualifikationsprofil entstehen (Bartscher, Huber & Stöckl, 2021, S. 28) und sie beschreiben zukünftige, durch PE-Massnahmen herbeizuführende Leistungs- und Verhaltensstandards (Becker, 2013b, S. 371). *Lernziele* sind in Lernzielebenen und Lernzielbereiche zu unterscheiden: Die *Lernzielebenen* werden nach Möller (1976, S. 72-74, zitiert nach Becker, 2013a, S. 115-116) nach der Reichweite in *Richtziele*¹⁶, *Grobziele*¹⁷ und *Feinziele*¹⁸ unterschieden, die hierarchisch aufeinander bezogen sind (vgl. *Abbildung 3*):¹⁹

¹⁵ Die *Bedarfsanalyse* kann deduktiv (top-down) oder induktiv (bottom-up) erfolgen (vgl. Becker, 2013a, S. 59-62) und sie setzt bedarfsorientiert bei *fünf Analysen* an: Anhand der Tätigkeitsanalyse, der Anforderungsanalyse, der Qualifikationsanalyse, der Potenzialanalyse und der Ursachenanalyse wird der Bildungsbedarf abgeklärt (Becker, 2013a, S. 368-369).

¹⁶ Ein *Richtziel der Weiterbildung* könnte sein: Nach Abschluss des Weiterbildungsstudiums in Personalentwicklung sind die Absolventinnen und Absolventen in der Lage, Fach- und Führungspositionen in der Abteilung Personalentwicklung wahrzunehmen (Becker, 2013a, S. 127).

¹⁷ Ein *Grobziel der Weiterbildung* könnte sein: Die Absolventinnen und Absolventen des Weiterbildungsstudiums Personalentwicklung sind in der Lage, die jährliche Personalentwicklungsplanung durchzuführen (Becker, 2013a, S. 127).

¹⁸ Ein *Feinziel der Weiterbildung* könnte sein: Die Absolventinnen und Absolventen des Weiterbildungsstudiums in Personalentwicklung können ein Web-based-Training planen und umsetzen.

¹⁹ Dabei erfolgt die *Zielbildung* in der Regel als Zielkaskade in einem deduktiven Prozess: Zunächst werden die Basisziele der Personalentwicklung formuliert (Becker, 2013a, S. 119); aus den Basiszielen werden dann Richtziele abgeleitet, welche die zu erreichende Befähigung in den Handlungsfeldern Bildung, Förderung und Organisationsentwicklung beschreiben (Becker, 2013a, S. 126). Grobziele beschreiben die zu erreichenden Verhaltensstandards innerhalb eines Handlungsfeldes (Becker, 2013a, S. 127). Aus den Grobzielen werden dann Feinziele für einzelne Massnahmen abgeleitet, so dass anhand diesen die Massnahmenplanung erfolgen kann (Becker, 2013b, S. 372-373); diese legen exakt fest, was an Wissen, Können und Verhalten nach Abschluss der PE-Massnahme individuell verfügbar sein soll (Becker, 2013a, S. 128).

Abbildung 3: Lernzielebenen aus Richtziel, Grob- und Feinzielen; eigene Darstellung in Anlehnung an Becker, 2013a, S. 128.

Lernzielbereiche nach Mager (1968, S. 24-26, zitiert nach Becker, 2013a, S. 115-116) bzw. die klassische Lernzieltaxonomie umfasst *kognitive Lernziele* nach Bloom (Wissen, Verstehen, Anwenden, Analyse, Synthese, Bewertung)²⁰, *affektive Lernziele* (Einstellungen, Motivation, Emotionen, Wille) und *psychomotorische Lernziele* (Koordination, Präzision, Imitation) (vgl. Becker, 2013a, S. 129). Ziele (z.B. Lernziele, Leistungsziele, Verhaltensziele) sollten gemäss dem Akronym SMART (spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und beeinflussbar) ausformuliert werden (Becker, 2013c, S. 830).²¹ Durch die Definition von Zielen können auch *Evaluationskriterien* auf den Ebenen Reaktion, Lernen, Verhalten und Resultate abgeleitet werden (Kauffeld, 2016, S. 26-27, vgl. *Abschnitt 2.2.2.5*). Im nächsten Abschnitt wird nun das kreative Gestalten anhand von Lern- und Entwicklungszielen ausgeführt.

2.2.2.3 Kreatives Gestalten von PE-Massnahmen

Das *Kreative Gestalten* baut auf der Bedarfsanalyse und den Lernzielen auf und es legt inhaltlich, methodisch, zeitlich, sachlich und personell die Infrastruktur der PE-Massnahme fest (Becker, 2013b, S. 374):

- *Inhaltlich:* Das inhaltliche Gestalten beinhaltet die didaktische Auswahl des anforderungsbezogenen Lernstoffs zur Erreichung der angestrebten Lern- und Entwicklungsziele (vgl. Becker, 2013a, S. 150).²²
- *Methodisch:* Das methodische Gestalten umfasst die Auswahl der geeigneten Lehr- und Lernmethoden (vgl. *Abschnitt 2.4.6*), die Didaktik des Lernarrangements (ggf. im hybriden

²⁰ *Kognitive Lernziele* lassen sich folgendermassen operationalisieren (Siebert, 2003; zitiert nach Negri, 2010, S. 146): Wissen (Fakten, Begriffe, Regeln), Verstehen (Erklärung mit Worten), Anwendung (Transfer), Analyse (Zergliederung in einzelne Elemente), Synthese (Zusammenhänge erkennen) und Bewertung (Beurteilung nach logischer Stimmigkeit und normativen Kriterien).

²¹ Mittels *Aktionsverben* (vgl. Becker, 2013a, S. 133) wird dabei der Schwierigkeitsgrad bzw. die Anforderungshöhe des angestrebten Lernens festgelegt (Becker, 2013a, S. 127) und mittels der *operationalen Zielformulierung* wird verlangt, das angestrebte Ergebnis hinsichtlich Qualität und Quantität zu definieren (Becker, 2013a, S. 124); dabei sind die sachlichen, die zeitlichen und die personalen Bedingungen, das angestrebte Niveau sowie die personalen, die materiellen, die sozialen und die organisationalen Voraussetzungen konkret zu formulieren (Becker, 2013a, S. 124-125).

²² Wenn möglich sind *Projektlernen* (z.B. Action Learning) und *handlungsorientiertes Training* zu wählen, da diese lernoffenen Arrangements eine variable Inhaltswahl umfassen und reflexives Lernen ermöglichen (vgl. Becker, 2013a, S. 155).

Blended Learning-Format, vgl. *Abschnitt 2.4.4.2*²³ und die Auswahl der Sozialformen²⁴ anhand der Lernziele und den Lerninhalten sowie die Sicherstellung der Qualitätssicherung anhand von Erfolgskriterien (vgl. Becker, 2013a, S. 150 und S. 158).

- *Zeitlich*: Unter der zeitlichen Gestaltung wird die Festlegung des Zeitpunkts und der Zeitdauer von Lernen und Anwenden verstanden (Becker, 2013b, S. 374).
- *Sachlich*: Die sachliche Gestaltung enthält die Beschaffung der erforderlichen finanziellen, organisatorischen und personellen Ressourcen wie Budgets, Räume und der Lernplattform (z.B. Moodle) (vgl. Becker, 2013b, S. 374).
- *Personell*: Die personelle Gestaltung bildet die Auswahl und das Briefing der Lehrenden und Lernenden sowie die Übertragung der Durchführungsverantwortung (Becker, 2013b, S. 374).

Das *Kreative Gestalten* umfasst somit die Grobplanung und die Feinplanung von PE-Massnahmen mittels eines *Konzepts* (vgl. Becker, 2013a, S. 195-197). Der nächste Schritt im Funktionszyklus ist nun die Durchführung der PE-Massnahme.

2.2.2.4 Die Durchführung von PE-Massnahmen

Die *Durchführung von PE-Massnahmen* beschreibt die zielbezogene Anwendung von Lehr- und Lernmethoden zur Erreichung des geplanten Lernerfolgs (Becker, 2013a, S. 220). Dabei wird das in den bisherigen Phasen ausgearbeitete PE-Massnahmenkonzept umgesetzt und durchgeführt.²⁵ Diese Phase kann als Kernphase der Wertschöpfung bezeichnet werden: Der Mehrwert zeigt sich als Lernzuwachs bzw. als *Kompetenzgewinn* und er soll schliesslich in der Leistung am Arbeitsplatz als *Performanz* sichtbar werden (Becker, 2013a, S. 221). In der vorliegenden MBA-Masterarbeit kann das ausgearbeitete Konzept für den Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership nicht durchgeführt werden, deshalb wird dieser Teil hier auch nicht weiter vorgestellt. Als nächstes folgen nun die Ausführungen zur Erfolgskontrolle bzw. zur Evaluation.

2.2.2.5 Die Erfolgskontrolle im Funktionszyklus

Der Erfolg von PE-Massnahmen zeigt sich in der Veränderung von Kompetenzen und Verhalten bei den Teilnehmenden (vgl. Becker, 2013b, S. 377). Die *Erfolgskontrolle* bezieht sich dabei auf die Gegenüberstellung der geplanten Ergebnisse zu den erreichten Ergebnissen (Becker, 2013a, S. 267). Sie kann anhand vorab formulierter Kriterien (Erfolgsindikatoren) im Lernfeld prozessbezogen als *Formative Evaluation* (z.B. während

²³ Im *Präsenz- und im Onlineunterricht (Virtual Classroom)* sind die verschiedenen *Lerntheorien* (Behaviorismus, Konstruktivismus, Konstruktivismus, Konnektivismus) zu beachten (vgl. Becker, 2013a, S. 226); ausserdem sind dabei die *didaktischen Prinzipien* für die Erwachsenenbildung (z.B. Teilnehmendenorientierung, Handlungsorientierung, Lernzielorientierung, selbstgesteuertes Lernen) als Strukturierungshilfe für den Unterricht wichtig (Becker, 2013a, S. 226-227).

²⁴ Die üblichen fünf *Sozialformen im Unterricht* sind: Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit, Plenumsarbeit und Grossgruppenarbeit (Becker, 2013a, S. 229); diese können im *Präsenzunterricht* sowie auch im *Onlineunterricht (Virtual Classroom)* angewendet werden (Becker, 2013a, S. 231). Folgt man dem Primat der Didaktik, dann bestimmt der Lerninhalt die Sozialform (Becker, 2013a, S. 230).

²⁵ Der *Lernort für die Durchführung* kann unterschiedlich sein: Es kann zwischen Lernen am Arbeitsplatz (*Training-on-the-job*: Das Lernfeld und das Arbeitsfeld sind identisch, z.B. mittels Job Enlargement), in der Nähe des Arbeitsplatzes (*Training near-the-job*: Das Lernfeld und das Arbeitsfeld sind nicht inhaltlich und bzw. oder räumlich getrennt, z.B. selbstgesteuertes Lernen anhand einer Lernplattform während des Arbeitens) und Lernen ausserhalb des Arbeitsplatzes (*Training-off-the-job*: das Lernfeld und das Arbeitsfeld sind verschieden, z.B. in einem internen oder externen Führungsseminar) unterschieden werden (vgl. Becker, 2013a, S. 159-160).

eines Lehrgangs) oder ergebnisbezogen als *Summative Evaluation* (z.B. nach der Durchführung eines Moduls) erfolgen (vgl. Becker, 2013a, S. 271, 2013b, S. 377); beide Varianten sind natürlich kombinierbar, was in der Literatur auch empfohlen wird (Kauffeld & Massenberg, 2013, S. 335). Ausserdem sind weitere Erfolgskontrollen bzw. Evaluationsanalysen zu PE-Massnahmen möglich (vgl. Becker, 2013a, S. 268 und S. 278-281; Solga, 2011, S. 373 und S. 374-377).^{26,27}

Für die systematische Lernerfolgskontrolle wird in der Forschung und in der Praxis oft das *Vier-Ebenen-Modell* von Kirkpatrick (z.B. 1994, zitiert nach Kauffeld & Massenberg, 2013, S. 334) angewandt; im Rahmen der Evaluation werden damit die vier Ebenen *Reaktion, Lernen, Verhalten und Resultate* (für das Unternehmen) berücksichtigt (Kauffeld et al., 2009, S. 57, vgl. *Anhang B*).²⁸ Ein Instrument, welches dieses Modell als Grundlage hat, ist das *Massnahmen-Erfolgs-Inventar (MEI)* von Kauffeld, Brennecke & Strack (2009, vgl. *Anhang C*); anhand diesem können PE-Massnahmen systematisch, wissenschaftlich fundiert und effizient überprüft werden (vgl. Kauffeld et al., 2019, S. 57).²⁹ Mit dem Massnahmen-Erfolgs-Inventar (MEI) kann der Erfolg im Lernfeld³⁰ (d.h. der Zufriedenheitserfolg und der Lernerfolg) sowie auch der Erfolg im Arbeitsfeld³¹ (d.h. der Transfererfolg und der Unternehmenserfolg)

²⁶ Folgende *Erfolgskontrollen* sind nach Becker (2013a, S. 268 und S. 278-281) möglich: Die Kontextkontrolle (die Überprüfung der Bedarfsanalyse), die Zielkontrolle (die Überprüfung der Lernziele bzw. der Anforderungen), die Inputkontrolle (die Überprüfung des kreativen Gestaltens), die Lernfortschrittskontrolle (die Prozesskontrolle während der PE-Massnahme), die Erfolgskontrolle (die pädagogische und die betriebswirtschaftliche Kontrolle am Ende der PE-Massnahme) und die Transferkontrolle (die Überprüfung des Gelernten im Arbeitsfeld bzw. am Arbeitsplatz).

²⁷ Solga (2011, S. 373) unterscheidet folgende *Evaluationsanalysen*: Die Zielanalyse (die Kontrolle der Bildungsbedarfsanalyse), die Umfeldanalyse (die Analyse der Lernkultur und der organisatorischen Rahmenbedingungen), die Konzeptanalyse (die Prüfung der inhaltlichen und der didaktischen Konzeption), die Lehrprozessanalyse (die Analyse der Interaktionsprozesse im Lernfeld), die Wirksamkeitsanalyse (die Analyse der Wirkungen der PE-Massnahme auf das Erleben, das Lernen, den Lerntransfer und die geschäftlichen Resultate) und die Effizienzanalyse (die Kostenkontrolle, die Kosten-Nutzen und die Kosten-Effektivitäts-Analysen) sowie eine Meta-Evaluation zum durchgeführten Evaluationsmanagement.

²⁸ Der im *Modell* angenommene kausale Zusammenhang zwischen den Ebenen konnte allerdings mittels einer Metaanalyse empirisch nicht bestätigt werden (Alliger, Tannebaum, Bennet & Traver, 1997; zitiert nach Kauffeld & Massenberg, 2013, S. 336). Das Ausmass, in dem Teilnehmende mit der Weiterbildungsmassnahme zufrieden sind, lässt kaum Aussagen darüber zu, wie viel sie nach dem Training gelernt haben (Colquitt, LePine & Noe, 2000; zitiert nach Kauffeld und Massenberg, 2013, S. 338); und auch ein hoher Wissenszuwachs lässt nicht darauf schliessen, dass die Teilnehmenden im Anschluss an das Training ihr Verhalten am Arbeitsplatz ändern (Colquitt, LePine & Noe, 2000; zitiert nach Kauffeld und Massenberg, 2013, S. 338). Eine Metaanalyse von van Wijk, Jansen & Lyles (2008, zitiert nach Kauffeld & Massenberg, 2013, S. 338) zeigt, dass der Zusammenhang zwischen Lernen und Leistung lediglich $r=0.22$ beträgt, er muss somit als niedrig angesehen werden (Kauffeld & Massenberg, 2013, S. 338).

²⁹ Die einzelnen Skalen wurden in der Vollversion mit 22 Items (Kauffeld et al., 2009, vgl. *Anhang C*) bzw. in der Kurzversion mit 12 Items dabei bewusst allgemein operationalisiert, sodass sie bei einer Vielzahl verschiedener PE-Massnahmen eingesetzt werden können (Kauffeld et al., 2009, S. 62).

³⁰ Das *Massnahmen-Erfolgs-Inventar (MEI)* von Kauffeld et al. (2009, vgl. *Anhang C*) misst im Lernfeld auf der *Reaktionsebene* zum einen die allgemeine *Zufriedenheit der Teilnehmenden* mit der Weiterbildungsmassnahme und zum anderen wird die empfundene *Nützlichkeit der Weiterbildung* abgefragt (Kauffeld et al. 2009, S. 62). Die *Ebene des Lernerfolgs* hat folgende Skalen: Die *Skala Lernen* misst das Ausmass, in dem die Teilnehmenden meinen, etwas gelernt zu haben, während die *Skala Positive Einstellung* abbildet, inwieweit sich die Einstellung der Teilnehmenden zu den vermittelten Inhalten nach der Weiterbildung positiv verändert haben (Kauffeld et al., 2009, S. 62). Das Ausmass, in dem die Teilnehmenden davon überzeugt sind, Probleme bei der Arbeit besser begegnen zu können, misst die *Skala Selbstwirksamkeitsüberzeugung* (Kauffeld et al., 2009, S. 62).

³¹ Im Arbeitsfeld (Funktionsfeld) sind die beiden Skalen des *Massnahmen-Erfolgs-Inventars (MEI)* von Kauffeld et al. (2009, vgl. *Anhang C*) bezogen auf den Trainingserfolg auf der *Verhaltensebene* die *Anwendung in der Praxis*, welche den unmittelbaren Transfer zwischen Lernfeld und Arbeitsfeld wiedergibt, sowie die *Kompetenz der Teilnehmenden*, welche misst, inwieweit sich die Fach-, Methoden-, Sozial- und die Selbstkompetenz bzw. die Handlungskompetenz der Teilnehmenden durch die Weiterbildungsmassnahme verbessert haben (Kauffeld et al.,

betrachtet werden. Als letzter Schritt im Funktionszyklus folgt nun die Transfersicherung zur PE-Massnahme.

2.2.2.6 Die Transfersicherung im Funktionszyklus

Unternehmen können nur dann von der Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden profitieren, wenn diese das Gelernte³² auf die tägliche Arbeit transferieren können (Kauffeld & Massenber, 2013, S. 336).³³ Es muss also zwingend eine *Transfersicherung* bzw. ein Transfermanagement für PE-Massnahmen stattfinden (Solga, 2011, S. 341). Diese Transfersicherung schliesst die systematische Personalentwicklung im Funktionszyklus ab: Transfersichernde Elemente sind dabei ein integraler Bestandteil aller Phasen im Funktionszyklus (Becker, 2013a, S. 331), d.h. die Transfersicherung kann *vor der Durchführung* (ex-ante Transfersicherung)³⁴, *während der Durchführung* (begleitende Transfersicherung)³⁵ und *nach der Durchführung* der PE-Massnahme (ex-post Transfersicherung)³⁶ geschehen (Becker, 2013a, S. 356). Ein anderes *Modell für das Transfermanagement* schlägt Solga (2011, S. 344) vor: Transfermanagement bezieht sich auf Transfermassnahmen im Lernfeld³⁷ und im Funktionsfeld³⁸; diese haben via dem Lernerfolg und der Lerntransfermotivation Einfluss auf den Lerntransfer und abschliessend auf die gezeigte Leistung (Solga, 2011, S. 344). Eine Möglichkeit der Transfersicherung ist die Führung eines *Lern- und Transferstagebuchs*.

2009, S.62). Auf der *Ebene des Unternehmenserfolgs* werden im Arbeitsfeld schliesslich die *Auswirkungen der Weiterbildung auf die organisationalen Ergebnisse* erfasst (Kauffeld et al., 2009, S. 62).

³² *Lernerträge* sind dabei *affektive Erträge* (Einstellungen, Motivation und Werte), *behavioriale Erträge* (Handlungsabläufe lernen und automatisieren) und *kognitive Erträge* (deklaratives Wissen, Wissensorganisation und kognitive Strategien) (Solga, 2011, S. 381).

³³ Der *Transfer* vollzieht sich durch die Übertragung der Lerninhalte vom Lernfeld in das Arbeitsfeld: Wird der jeweilige Transfer zur Verbesserung der Handlungskompetenz eingesetzt, dann spricht man von einem *positiven Transfer* (vgl. Becker, 2013a, S. 332). Wirkt die Übertragung des Gelernten erschwerend auf das Arbeitshandeln, dann ist es ein *negativer Transfer* vgl. Becker, 2013a, S. 332); dieser tritt zum Beispiel auf, wenn als Folge des neuen Kompetenzerwerbs Fehler gemacht werden (vgl. Becker, 2013a, S. 332). Geht vom Gelernten keine Auswirkung auf die Handlungskompetenz in der Praxis aus, so ist dies ein *Nulltransfer* (vgl. Becker, 2013a, S. 332-333).

³⁴ Für die *Transfersicherung vor der Durchführung* können beispielsweise Vorbereitungsgespräche bezüglich Erwartungen, Teilnahmemotivation, sozialer Unterstützung, Lerninhalten und Transferschwierigkeiten mit den Teilnehmenden und ihren Führungskräften durchgeführt werden (Becker, 2013a, S. 357). Es besteht auch die Möglichkeit, die Teilnehmenden aktiv in die Konzeption der PE-Massnahme einzubinden, mit den Zielen, das Lernen zu erleichtern, die Motivation zu erhöhen und die Lerninhalte mit den Arbeitsinhalten abzugleichen (vgl. Becker, 2013a, S. 357).

³⁵ *Während der Durchführung* umfasst die *Transfersicherung* beispielsweise die Erstellung von Transfervereinbarungen mit den Teilnehmenden, um sicherzustellen, dass die Teilnehmenden sich um ihren Transfer sorgen, sowie die Aktivierung der Erfahrungen der Teilnehmenden als didaktisches Prinzip mittels praxisbezogenen Beispielen, Simulationen und Fallstudien, da sich frühere Erfahrungen positiv auf den Lern- und Transferprozess auswirken können (vgl. Becker, 2013a, S. 358). Ausserdem können mit den Teilnehmenden Lernzielvereinbarungen bezüglich des Lernens im Präsenzunterricht und dem eLearning-Unterricht geschlossen werden (vgl. Becker, 2013a, S. 359); auch die Generalisierung von Lerninhalten, das Aufzeigen der Ähnlichkeiten zwischen Lerninhalten und Arbeitsinhalten, das Üben der Umsetzung bei Schwierigkeiten und die Unterstützung durch Transferpartner sind wichtige Lern- und Transferstrategien (Becker, 2013a, S. 360-361).

³⁶ *Transfersichernde Massnahmen nach der Durchführung* sind beispielsweise die Einrichtung von Erfahrungsgruppen in eLearning-Foren, die es ermöglichen, dass sich die Teilnehmenden über Transferfragen austauschen und sich gegenseitig unterstützen (Becker, 2013a, S. 361). Zudem können transferunterstützende Hilfsunterlagen bereitgestellt werden und es kann eine Follow-up-Veranstaltung durchgeführt werden (Becker, 2013a, S. 363).

³⁷ *Transfermassnahmen im Lernfeld* sind z.B. Transfertheorien anwenden, Lerntransferprobleme aktiv bearbeiten und die Selbstwirksamkeit der Teilnehmenden stärken (Solga, 2011, S. 346-352).

³⁸ *Transfermassnahmen im Funktionsfeld* sind z.B. das Lerntransferklima (die Lernkultur) beachten, Anwendungsgelegenheiten für das Gelernte schaffen, Anreize für Lerntransferprozesse setzen und Lerntransferprozesse unterstützen (Solga, 2011, S. 352-362).

Ein wissenschaftlich fundiertes bzw. valides Instrument, welches transferrelevante Faktoren misst, ist das *Lerntransfer-System-Inventar (LTSI)* von Wirth, Kauffeld, Bates & Holton (2009); damit können 16 relevante Transferfaktoren abgebildet werden (Wirth et al., 2009, vgl. *Anhang F*). Während das *Massnahmen-Erfolgs-Inventar (MEI)* von Kauffeld et al. (2009, vgl. *Abschnitt 2.2.2.5*) nur Aussagen über den Erfolg im Lernfeld und den Erfolg im Arbeitsfeld bzw. über den erfolgten Transfererfolg macht (Kauffeld & Massenber, 2013, S. 339), werden mit dem Lerntransfer-System-Inventar (LTSI) Ursachen für den erfolgten bzw. den nicht erfolgten Transfer aufgedeckt (Wirth et al., 2009, S. 80). In Anlehnung an Baldwin & Ford (1988, zitiert nach Wirth et al., 2009, S. 80) umfasst das LTSI (vgl. die *Anhänge E & F*)

1. *Merkmale der Teilnehmenden*
2. *Merkmale der Weiterbildungsmassnahme (Lernfeld)*
3. *Merkmale der Arbeitsumgebung (Arbeits- bzw. Funktionsfeld)* (Wirth et al., 2009, S. 80).

Forschungsarbeiten (für eine Übersicht siehe *Anhang D*) haben gezeigt, dass es auf allen drei Ebenen mehrere Faktoren gibt, die den Transfer fördern oder auch behindern können (Kauffeld & Massenber, 2013, S. 339).³⁹

Nachdem die Personalentwicklung als Disziplin und der Funktionszyklus der systematischen Personalentwicklung von Becker (z.B. 2013a) in diesem Kapitel vorgestellt wurden, wird nun näher auf Kompetenzen und Kompetenzmodelle eingegangen.

2.3 Kompetenzen und Kompetenzmodelle

Im Zentrum der vorliegenden MBA-Masterarbeit stehen das Kompetenzniveaumodell mit seinen vier Kompetenzfacetten und der Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership (vgl. *Abschnitt 1.4*); daher wird in diesem Kapitel ausgeführt, was berufliche Kompetenzen (*Abschnitt 2.3.1*) und die Handlungskompetenz mit ihren Kompetenzfacetten (*Abschnitt 2.3.2*) sind, sowie, welche Kompetenzmodelle es gibt und mit welchen Schritten sie entwickelt werden können (*Abschnitt 2.3.3*.)

2.3.1 Berufliche Kompetenzen – ein Diskurs in der Fachliteratur

Die *Etymologie* des Kompetenzbegriffs verweist auf unterschiedliche Ausgangsbegriffe (Charles, 1999, S. 37; zitiert nach Kauffeld, 2006, S. 16): *Competo*, Fähig sein, *competentia*, Eignung. *Competens* als Übersetzung für *kompetent (sein)* steht für angemessen, zuständig oder entsprechend (sein) (Le Petit Robert, 1996; zitiert nach Kauffeld, 2006, S. 17). Der Begriff Kompetenz hat mindestens eine zweifache Bedeutung, eine psychologische und eine juristische: Zum einen bedeutet kompetent sein, fähig sein im Sinne der angemessenen Übereinstimmung mit einer spezifischen Funktion, zum anderen zuständig sein, befugt sein (Kauffeld, 2006, S. 17; vgl. Leinweber, 2013, S.147). Für die vorliegenden MBA-Masterarbeit hat nur die erste Bedeutung eine Relevanz.

³⁹ Neben 11 spezifischen Faktoren (Skalen 1-11), die sich auf die konkrete Trainingsmassnahme (fachliche wie überfachliche Trainings) beziehen, liefert das LTSI fünf generelle Faktoren (Skalen 12-16), die übergreifende Aussagen zu Schulungen in einem Unternehmen ermöglichen (Wirth et al., 2009, S. 80, für das konzeptionelle Modell und die 16 Skalen siehe *Anhang F*). Zu diesen 16 Erfolgsfaktoren für den Transfer bieten Wirth et al. (2009, S. 101-102, vgl. *Anhang F*) Optimierungsmöglichkeiten an, um den Transfererfolg zu erhöhen.

In der wissenschaftlichen Literatur⁴⁰ wird in einem *Diskurs* kontrovers diskutiert, was Kompetenzen sind (vgl. Krumm et al., 2012, S. 3). Einige Forschende vertreten im Diskurs die Auffassung, dass man statt des erst in den vergangenen Jahrzehnten aufgekommenen Kompetenzbegriffs eher die in der personalpsychologischen Forschung lange etablierten Begriffe *Fähigkeiten*⁴¹ und *Fertigkeiten*⁴² verwenden oder einfach von *Anforderungsmerkmalen*⁴³ sprechen sollte (z.B. Woodruffe, 2000, zitiert nach Krumm et al., 2012, S. 3). Andere Autoren wiederum betonen die Nützlichkeit des Kompetenzbegriffs (z.B. Sarges, 2001, zitiert nach Krumm et al., 2012, S. 3). Versteht man nämlich Kompetenzen lediglich als ein Synonym für Fähigkeiten und Fertigkeiten, ist die Frage nach dem zusätzlichen Nutzen gegenüber diesen etablierten Konzepten berechtigt (Krumm et al., 2012, S. 3); wenn andererseits Kompetenzen als Konzept über Fähigkeiten und Fertigkeiten hinausgehen und wenn sie einen praktischen Nutzen haben, dann ist eine Verwendung dieses Konzepts natürlich berechtigt (Krumm et al., 2012, S. 3). Verschiedene Autoren empfehlen, in Kompetenzmodellen beide Konzepte, d.h. einerseits Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie andererseits Kompetenzen (bzw. Qualifikationen⁴⁴), zu nutzen (vgl. Krumm et al., 2012, S. 12). Eine *Definition von Kompetenzen* sollte auf die *effektive Bewältigung von komplexen Situationen* fokussieren, die ein *Set von Fähigkeiten, Kenntnissen und Fertigkeiten* und nicht nur eine einzelne Fähigkeit beschreibt (vgl. Krumm et al., 2012, S. 4). Einzelne psychologische Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten sind somit nicht als Kompetenz zu verstehen, sondern sie sind, als Anforderungsmerkmale für berufliche Leistung, ein Teil einer Kompetenz (vgl. Krumm et al., 2012, S. 4 und 8). Ausserdem sollten psychologische Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten wie auch die darauf basierenden Kompetenzen graduell ausgeprägt und beschrieben werden (Krumm et al., 2012, S. 6); die sind nicht ein *Alles-oder-Nichts-Phänomen* (Krumm et al., 2012, S. 6). Kompetenzen können dabei auch als *persönliche Ressource* verstanden werden (Universität Zürich, 2008, S. 14). Ein wichtiger Punkt für die *Personalentwicklung* ist zudem, dass Kompetenzen erworben und entwickelt werden können (vgl. *Abschnitt 2.4.2*), das heisst, der Grad der Ausprägung von Kompetenzen kann grundsätzlich verändert werden (vgl. Kauffeld, 2006, S. 20), sie sind also nicht stabile

⁴⁰ *Wissenschaftliche Disziplinen*, die sich im betrieblichen Kontext mit Kompetenzen beschäftigen, sind neben der Psychologie die (Berufs)Pädagogik und die Betriebswirtschaftslehre (Kauffeld, 2006, S. 15). In der *Psychologie* wird der Kompetenzbegriff zur Entwicklung von Arbeitsgestaltungsmodellen verwendet, ausserdem spielt er eine Rolle in der Problemlöse- und in der Expertiseforschung sowie in der Eignungsdiagnostik (Kauffeld, 2006, S. 15). In der *Berufspädagogik* wird der Kompetenzbegriff vor allem zur Strukturierung und zur Klassifikation von Qualifikationen in der Berufsbildungsforschung genutzt, zudem wird er in der Lehr-Lernforschung verwendet (Kauffeld, 2006, S. 16); aus einer bildungspolitischen Perspektive wird mit diesem Begriff auf die Bedeutung von formalem, non-formalem und informellen Lernen hingewiesen und es wird die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens betont (Kauffeld, 2006, S. 16). In der *Betriebswirtschaftslehre* wird der Kompetenzbegriff unter anderem in der Personalauswahl, in der Personalbeurteilung, in der Personalentwicklung sowie in der Personalführung gebraucht (Kauffeld, 2006, S. 16).

⁴¹ *Fähigkeiten* sind grundlegende, nicht oder nur schwer erlernbare Eigenschaften, um eine Reihe von Aufgaben zu bewältigen (Krumm et al., 2012, S. 13).

⁴² *Fertigkeiten* sind erlernbare Eigenschaften, um eine Aufgabe zu beherrschen (Krumm et al., 2012, S. 13).

⁴³ In der deutschsprachigen personalpsychologischen Literatur sind psychologische Merkmale, die zentral für den Erfolg von bestimmten Tätigkeiten sind, meist als *Anforderungen* oder als Anforderungsmerkmale definiert (Krumm et al., 2012, S. 10). Es lassen sich Aufgabenanforderungen, Verhaltensanforderungen und Eigenschaftsanforderungen unterscheiden (Krumm et al., 2012, S. 10).

⁴⁴ *Qualifikation* ermöglicht die Verwertung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten, die z.B. durch Ausbildung oder Weiterbildung erworben wurden und in Form von Nachweisen die Voraussetzung für eine berufliche Tätigkeit bilden (Gessler & Sebe-Opfermann, 2016, S. 162). Qualifizierung stellt einen integrativen Bestandteil der Kompetenzentwicklung dar und sie ist oft formalisiert (Gessler & Sebe-Opfermann, 2016, S. 164).

Eigenschaften (Kauffeld & Paulsen, 2018, S. 94). Kompetenzen können bzw. sollen sich als *Performanz* zeigen (vgl. *Abschnitt 2.3.2*).

Die Diskussion um den Kompetenzbegriff im *deutschsprachigen Raum* hat sich recht unabhängig von der englischsprachigen Entwicklung, insbesondere in den USA, vollzogen (Grote, Kauffeld & Frieling, 2012, S. 25);⁴⁵ in der aktuellen deutschsprachigen Literatur steht das *Prinzip der Selbstorganisation*⁴⁶ im Fokus (vgl. Grote et al., 2012, S. 25). Aufgrund dieser Loslösung des Kompetenzdiskurses im deutschsprachigen Raum mit anderen Definitionen und Inhalten wird in der vorliegenden MBA-Masterarbeit vorwiegend Fachliteratur aus dem deutschsprachigen Raum verwendet. Ausserdem zeigt eine Recherche mit Google Scholar⁴⁷ über 700 000 Treffer zum Stichwort *Kompetenz*, was klarstellt, dass sich in den letzten Jahren dieses Konstrukt ggü. Anforderungsmerkmalen durchgesetzt hat. Nachdem der Kompetenzbegriff beschrieben worden ist, wird im nächsten Abschnitt auf die Handlungskompetenz und ihre vier Kompetenzfacetten eingegangen, da die Entwicklung der *Handlungskompetenz in Digital Leadership* zentral für die MBA-Masterarbeit ist (vgl. *Kapitel 1.3*).

2.3.2 Handlungskompetenz und Performanz als Ziele von PE-Massnahmen

Die Erlangung von Handlungskompetenz ist das Ziel der beruflichen bzw. der betrieblichen Kompetenzentwicklung (vgl. z.B. Dehnbostel, 2015, S. 2; GAB München, 2007, S. I.11); sie sollte im Mittelpunkt der PE-Massnahmen stehen. Berufliche Handlungskompetenz kann dabei folgendermassen definiert werden:

- *Berufliche Handlungskompetenz* beinhaltet die Kombination von Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissensbeständen, die bei der Bewältigung konkreter Arbeitsaufgaben selbstorganisiert, aufgabengemäss, zielgerichtet, situationsbedingt und verantwortungsbewusst handlungsfähig macht und die sich in der erfolgreichen Bewältigung konkreter Arbeitsanforderungen zeigt (Kauffeld, 2006, S. 19-20; vgl. Grote et al., 2012, S. 26).

Zu beachten ist, dass sich *berufliche Handlungskompetenz* immer auf konkrete Tätigkeiten, Aufgaben und Problemstellungen sowie in Hinblick auf die konkrete Realisierung dieser Anforderungen bezieht, *die* berufliche Handlungskompetenz gibt es nicht (Kauffeld, 2006, S. 21).⁴⁸ Handlungskompetenz kann in der Berufspädagogik mit zwei grundsätzlich verschiedenen Ansätzen des *Handlungslernens* entwickelt werden: Mit dem Handlungs-

⁴⁵ Im *US-amerikanischen Ansatz* werden Kompetenzen wie Persönlichkeitsmerkmalen Situationsunabhängigkeit und zeitliche Konsistenz zugesprochen (Kauffeld, 2006, S. 18); zudem wird betont, dass Kompetenzen sich auf die erfolgreiche Bearbeitung von Aufgaben beziehen (Kauffeld, 2006, S. 18). In *UK-Ansätzen* werden Kompetenzen als „allgemein festgelegte Aspekte der Leistung“ (Kauffeld, 2006, S. 18) angesehen (Training Agency, 1988; zitiert nach Kauffeld, 2006, S. 18); Kompetenzen werden in Kategorien von Handlung, Verhalten oder Ergebnis beschrieben, die eine Person in der Lage sein sollte zu zeigen (Training Agency, 1988; zitiert nach Kauffeld, 2006, S. 18).

⁴⁶ „Mit der Fähigkeit zur Selbstorganisation ist gemeint, dass das Individuum selbst Ziele setzt, Pläne und Strategien zu ihrer Verwirklichung erprobt und aus dabei entstehenden Erfahrungen lernt“ (Bergmann, 1999, S. 32; zitiert nach Grote et al., 2012, S. 25).

⁴⁷ Der Suchbegriff für die *Google Scholar-Suche* ist der deutschsprachige Begriff *Kompetenz* (letzte Suche am 21.09.21).

⁴⁸ Eine Person kann als *handlungskompetent* gelten, wenn sie die zentralen, typischerweise auftretenden Handlungsmuster eines bestimmten Leistungsbereichs beherrscht und fähig ist, bei neuen Aufgabenstellungen selbstständig und verantwortungsbewusst Lösungen zu suchen (Kauffeld, 2006, S. 21).

orientierten Lernansatz und dem Geschäftsprozessorientierten Lernansatz (GAB München, 2007, S. III-S.2.21, vgl. *Abschnitt 2.4.4.3*).⁴⁹

Berufliche Handlungskompetenz lässt sich pragmatisch in die *vier Kompetenzfacetten* Fach-Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz unterteilen (z.B. Kauffeld, 2006, S. 23), die sich in konkreten Situationen in Kombination miteinander zeigen können (Kauffeld, 2006, S. 21); diese Unterteilung hat sich in der Praxis weitgehend durchgesetzt (Kauffeld, 2006, S. 23).⁵⁰ Die vier Kompetenzfacetten können folgendermassen definiert werden:

- *Fachkompetenz*: Organisations-, prozess-, und aufgabenspezifische Fertigkeiten und Kenntnisse sowie die Fähigkeit, organisationales Wissen zu bewerten, Probleme zu identifizieren und Lösungen zu generieren (Kauffeld, 2006, S. 23).
- *Methodenkompetenz*: Die Fähigkeit, Methoden oder Strategien zur Strukturierung von Tätigkeiten, Diskussionen, Prozessen und allgemeinen Sachverhalten flexibel einzusetzen (Kauffeld, 2006, S. 24).
- *Soziale Kompetenz*: In sozialen Interaktionssituationen kooperativ und kommunikativ selbstorganisiert handeln, um Ziele und Pläne erfolgreich zu entwickeln und zu realisieren (Grote et al., 2012, S. 26).
- *Selbstkompetenz*: Sich selbst einschätzen und Bedingungen schaffen, um sich im Rahmen der Arbeit zu entwickeln (Grote et al., 2012, S. 26); die Offenheit für Veränderungen, das Interesse, aktiv zu gestalten und die Eigeninitiative, Möglichkeiten dafür zu schaffen (Grote et al., 2012, S. 26). Selbstkompetenz beinhaltet somit die Bereitschaft zur Selbstentwicklung, die Selbstreflexionsbereitschaft, die Leistungsbereitschaft, die Lernbereitschaft, die Offenheit und die Belastbarkeit (Kauffeld, 2006, S. 26).

Viele Forscher stellen sich die Frage, ob die Kompetenzfacetten zu trennen sind (vgl. Kauffeld, 2006, S. 26). Es herrscht eine weitgehende Einigkeit, dass die Kompetenzfacetten Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz *nicht unabhängig voneinander* sind (Kauffeld, 2006, S. 27). Während Autoren wie Kauffeld und Paulsen (2018, S. 77) die vier Kompetenzfacetten der beruflichen Handlungskompetenz separat definieren und dazu vermerken, dass sie interagieren⁵¹, verbinden Heyse & Erpenbeck (z.B. Heyse, 2017, S. 249) die Fachkompetenz mit der Methodenkompetenz zu einer einzigen Kompetenzfacette, zur Fach- und Methodenkompetenz. Gessler & Sebe-Opfermann (2016, S. 168) gehen einen noch radikaleren Weg, indem sie bei der Handlungskompetenz die Methodenkompetenz als

⁴⁹ Ein Beispiel für ein handlungsorientiertes Kompetenzmodell mit einem berufspädagogischen Hintergrund, welches als Ziel die Erreichung von Handlungskompetenz vorgibt, ist zudem das *handlungsbasierte Kompetenzmodell* von Gessler & Sebe-Opfermann (2016, S. 174-176).

⁵⁰ Als Alternative ist aber auch das *KODE-System* bzw. der *KompetenzAtlas* von Heyse & Erpenbeck (z.B. Heyse, 2017, S. 250) mit seinen 64 Teilkompetenzen (aufgeteilt in Fach- und Methodenkompetenz, Aktivitäts- und Handlungskompetenz, Sozial-kommunikative Kompetenz und Personale Kompetenz) in der Literatur zu finden (z.B. Grote et al., 2012, S. 26-27; Gessler & Sebe-Opfermann, 2016, S. 172-173).

⁵¹ Nach Kauffeld & Paulsen (2018, S. 77) können beispielsweise positive Kompetenzaspekte der Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz zur Entwicklung der Fachkompetenz beitragen: Wenn jemand strukturiert arbeitet und andere überzeugt, kann diese Person ihre Fachkompetenz besser in Problemlöseprozesse einbringen. Umgekehrt können fehlende Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen die Ergebnisse der Fachkompetenz verringern (Kauffeld & Paulsen, 2018, S. 78).

Querschnittskompetenz zur Fach-, Sozial- und Selbstkompetenz festlegen⁵² und auch graphisch so darstellen (vgl. *Abbildung 4*).⁵³

Abbildung 4: Die vier Kompetenzfacetten der Handlungskompetenz; eigene Darstellung in Anlehnung an Gessler & Sebe-Opfermann, 2016, S. 168.

Die *Handlungskompetenz* kann gemäss Gessler & Sebe-Opfermann (2016, S. 168, vgl. *Abbildung 4*) dabei in eine Fachliche Kompetenz und in Überfachliche Kompetenzen (oder Schlüsselqualifikationen, Soft Skills oder generische Kompetenzen, vgl. Universität Zürich, 2008, S. 13) unterteilt werden. Ausserdem wird für die vorliegende MBA-Masterarbeit die Modellierung von Handlungskompetenz nach Gessler & Sebe-Opfermann mit der Bemerkung von Kauffeld & Paulsen (2018, S. 77) ergänzt, dass grundsätzlich alle Kompetenzfacetten miteinander interagieren. Die Handlungskompetenz ist somit das Produkt der vier Kompetenzfacetten einerseits und der situationspezifischen Aktivierung (Emotion, Motivation und Volition) andererseits (Gessler & Sebe-Opfermann, 2016, S. 170, vgl. *Abbildung 5*); dieses Ergebnis wird schliesslich als *Performanz* sichtbar und messbar, sofern die Situation dies erlaubt (Gessler & Sebe-Opfermann, 2016, S. 170, vgl. *Abbildung 5*).⁵⁴

⁵² Während die Fachkompetenz der Fachlichen Kompetenz und die Selbstkompetenz und die Soziale Kompetenz der Überfachlichen Kompetenz zugeordnet werden können, kann die *Methodenkompetenz als Querschnittskompetenz* beschrieben werden, welche die Fachkompetenz (z.B. Projektmanagement als Methode zur Strukturierung von Arbeitsinhalten), die Soziale Kompetenz (z.B. Methoden der Konfliktlösung oder der Verhandlungsführung) und die Selbstkompetenz (z.B. Zeitmanagement als Methode des Selbstmanagements) überschneidet (vgl. Gessler & Sebe-Opfermann, 2016, S. 168, vgl. *Abbildung 4*).

⁵³ Nur Hülshoff, Negri, Hüther, Dohne, Hoffmann & Kalt (2010, S. 75) verbinden noch mehr *Kompetenzfacetten* graphisch miteinander: In ihrem Modell überschneiden sich die Fach-, Methoden-, Sozial- und Persönlichkeitskompetenz miteinander zur Handlungskompetenz. Damit ist jede Kompetenzfacette mit allen anderen Kompetenzfacetten verbunden, was zwar intuitiv einleuchtend ist, was für die Praxis und die *Personalentwicklung* aber eher ungeeignet ist, da das Modell 12 Überschneidungsfelder plus das Feld der Handlungskompetenz umfasst.

⁵⁴ Ein *Beispiel* dazu: Eine Teilnehmerin A eines Führungslehrgangs hat Methoden und Techniken zur Mitarbeiterführung gelernt (vgl. Gessler & Sebe-Opfermann, 2016, S. 170). Sie kann das Gelernte aber nicht in anderen Kontexten anwenden, somit hat sie träges Wissen und keine Kompetenzen erworben (Gessler & Sebe-Opfermann, 2016, S. 170). Die Bescheinigung der Teilnahme stellt eine Qualifikation, jedoch keine Kompetenz dar (Gessler & Sebe-Opfermann, 2016, S. 170). Teilnehmer B hat die gleiche Qualifikation erworben, er könnte, im Gegensatz zu Teilnehmerin A, die erworbenen Fähigkeiten aber im Arbeitsprozess erfolgreich einbringen (Gessler & Sebe-Opfermann, 2016, S. 170); die Qualifikation wäre nun zudem eine Kompetenz (Gessler & Sebe-Opfermann, 2016, S. 170). Trotzdem könnte es sein, dass Teilnehmer B seine Kompetenz bei der Arbeit nicht einbringt (Gessler

Abbildung 5: Handlungskompetenz und Performanz; eigene Darstellung in Anlehnung an Gessler & Sebe-Opfermann, 2016, S. 169.

Nachdem die Handlungskompetenz mit ihren vier Kompetenzfacetten und ihrem Ergebnis als Performanz erläutert wurde, wird im nächsten Abschnitt nun näher auf Kompetenzmodelle eingegangen.

2.3.3 Kompetenzmodelle

Ein *Kompetenzmodell* ist eine Sammlung und eine Beschreibung von Kompetenzen, die als relevant erachtet werden, um in einer Organisation heute und in Zukunft⁵⁵ erfolgreich agieren zu können (vgl. Krumm et al., 2012, S. 6).⁵⁶ Viele Unternehmen und Konzerne verfügen mittlerweile über ein oder mehrere Kompetenzmodelle (vgl. z.B. Grote et al., 2012; Erpenbeck, Rosenstiel & Grote, 2013). Anhand eines Kompetenzmodells wird die *Kompetenzentwicklung* im Unternehmen gesteuert: Es wird mittels des Kompetenzmanagements evaluiert, welche Kompetenzen bereits bestehen und welche noch entwickelt werden sollen (Gessler & Sebe-

& Sebe-Opfermann, 2016, S. 170); in diesem Fall besteht zwar eine Kompetenz, diese würde sich aber nicht in der Performanz zeigen (Gessler & Sebe-Opfermann, 2016, S. 170). Teilnehmerin C ist zudem motiviert, das erworbene Wissen umzusetzen: Erst dadurch entsteht Handlungskompetenz mit der Möglichkeit, die Performanz zu verbessern (Gessler & Sebe-Opfermann, 2016, S. 170).

⁵⁵ Die Ausrichtung auf *Kompetenzen*, die in der *nahen Zukunft* relevant sein werden, ist ein wesentliches Element von Kompetenzmodellen: Die zukünftige Unternehmensstrategie und die damit verbundenen Anforderungen an Führungskräfte und an Mitarbeitende können so berücksichtigt werden (Krumm et al., 2012, S. 7).

⁵⁶ Dabei sind die Kompetenzen, die in Kompetenzmodellen definiert werden, meistens nur *positiv konnotiert und erfolgsfördernd ausformuliert* (Kauffeld & Paulsen, 2018, S. 81). Eine Ausnahme bildet das act4teams-Kompetenzmodell: Neben den funktionalen Kompetenzaspekten beinhaltet dieses Modell auch dysfunktionale Aspekte, d.h. Verhaltensweisen wie bspw. das Verlieren in Details, eine unkollegiale Interaktion oder eine destruktive Mitwirkung (Kauffeld & Paulsen, 2018, S. 81).

Opfermann, 2016, S. 161).⁵⁷ Kompetenzmodelle können dabei einen unterschiedlich breiten Geltungsbereich haben.⁵⁸

Idealerweise enthalten Kompetenzmodelle mehrere *inhaltliche Ebenen*: Krumm et al. (2012, S. 8; vgl. auch Gessler & Sebe-Opfermann, 2016, S. 171) unterscheiden zwischen vier hierarchischen Ebenen: (1) *Kompetenzcluster*, (2) *Kompetenzen*, (3) *Psychologische Merkmale* und (4) *Beobachtbares Verhalten* (Verhaltensanker als Indikatoren für psychologische Merkmale). Die ersten beiden Ebenen bilden dabei die *Oberflächenstruktur* des Kompetenzmodells, während die letzten beiden Ebenen die *Tiefenstruktur* ausmachen (Krumm et al., 2012, S. 12). Zur Oberflächenstruktur (Kompetenzcluster und Kompetenzen) ist die psychologische Fundierung in der Fachliteratur eher gering, während diese zur Tiefenstruktur (psychologische Merkmale: Fähigkeiten, Fertigkeiten und Persönlichkeitsmerkmale⁵⁹; beobachtbares Verhalten) eher höher ist (vgl. Krumm et al., 2012, S. 12). *Kompetenzcluster* haben meist nur den Zweck, die Inhalte eines Kompetenzmodells anschaulich zu sortieren (Krumm et al., 2012, S. 8). *Beobachtbares Verhalten* ist hingegen hilfreich um zu zeigen, was konkret unter den Kompetenzen verstanden wird (Krumm et al., 2012, S. 8); zudem bietet es Anhaltspunkte zu Verhaltensveränderungen (Krumm et al., 2012, S. 8), es kann somit als Indikator für die Wirksamkeit von PE-Massnahmen herangezogen werden. Werden in einem Kompetenzmodell die Verhaltensindikatoren auf verschiedenen Niveaus ausformuliert, handelt es sich um ein *Kompetenzniveaumodell* (Klieme, 2007, o.S.).

Ein *Kompetenzmodell* kann in *mehreren Schritten* folgendermassen erarbeitet werden:

1. *Vorüberlegungen zur Kompetenzmodellstruktur*: Wie soll das Modell aufgebaut sein (Hierarchie: Ebenen; Reichweite: One-Size-fits-all, Multiple-Job-Ansatz oder Single-Job-Ansatz) (Kauffeld & Paulsen, 2018, S. 93)? Wie sollen fachliche und überfachliche Kompetenzen formuliert werden und welche Kompetenzen sind entwickelbar (Kauffeld & Paulsen, 2018, S. 94)? Ausserdem sollte überlegt werden, ob das Modell bottom-up mittels empirischen Anforderungsanalysen⁶⁰ oder top-down entwickelt wird.⁶¹

⁵⁷ Ausserdem werden in der Praxis verschiedene *Instrumente des Human Resources Management (HRM)* wie Recruitinginstrumente, Zielvereinbarungen, Assessments, PE-Massnahmen, 360°-Feedback und Mitarbeitendengespräche u.a. auf das jeweilige Kompetenzmodell abgestimmt bzw. mit diesem verzahnt (vgl. Krumm et al., 2012, S. 8 und S. 25).

⁵⁸ Während *Single-Job-Kompetenzmodelle* die Kompetenzen beschreiben, die an einem konkreten Arbeitsplatz notwendig sind, subsumieren *One-Size-fits-all-Modelle* Kompetenzen, die bei sehr vielen Arbeitsplätzen und Tätigkeiten in einer Organisation relevant sind (Mansfield, 1996; zitiert nach Krumm et al., 2012, S. 7). Als Kombination beider Ansätze wird der *Multiple-Job-approach* beschrieben, bei dem ein Set allgemeiner Kompetenzen definiert wird und fachliche Kompetenzen je nach Erfordernis ergänzend erhoben werden (Grote et al., 2012, S. 18). Noch allgemeinere Gültigkeit haben *generische Kompetenzmodelle*: Diese Modelle versuchen, Kompetenzen zu zeigen, die für mehrere Organisationen bedeutsam sind (Krumm et al., 2012, S. 7).

⁵⁹ Ein *Persönlichkeitsmerkmal* (Trait, z.B. Gewissenhaftigkeit) beschreibt die Tendenz einer Person, sich in bestimmten Situationen auf eine bestimmte Art und Weise zu Verhalten (Krumm et al., 2012, S. 13); dies bedeutet aber nicht, dass sich diese Person nicht auch anders verhalten kann (Krumm et al., 2012, S. 13).

⁶⁰ Bei einer *Anforderungsanalyse* soll darauf geachtet werden, dass Daten zur Oberflächenstruktur (Kompetenzen) und zur Tiefenstruktur (psychologische Merkmale) des Kompetenzmodells gesammelt werden (Krumm et al., 2012, S. 82).

⁶¹ Bei einer *Bottom-up-Entwicklung* wird von der Detailebene bzw. von empirischen Anforderungsanalysen ausgegangen, während bei einer *Top-down-Entwicklung* global formulierte Kompetenzen zusammengetragen und danach in einzelne Ebenen heruntergebrochen und adaptiert werden (Krumm et al., 2012, S. 75-77). Idealerweise können beide Vorgehensweisen miteinander kombiniert werden (Krumm et al., 2012, S. 76).

2. *Datenerhebung*: Sollen quantitative und bzw. oder qualitative Methoden eingesetzt werden (Kauffeld & Paulsen, 2018, S. 96-112)? Sind bereits bestehende Kompetenzkataloge oder generische Kompetenzen vorhanden (Kauffeld & Paulsen, 2018, S. 90)?
3. *Kompetenzmodellierung*: Wie sollen Kompetenzen modelliert bzw. strukturiert werden (Kauffeld & Paulsen, 2018, S. 112)? Ist zum Beispiel eine Strukturierung eher nach Kompetenzfacetten oder eher nach Arbeitsprozessen sinnvoll (Kauffeld & Paulsen, 2018, S. 113)? Wird der Komplexitätsgrad des Modells niedrig gehalten (maximal 20-30 Kompetenzen) (Kauffeld & Paulsen, 2018, S. 113)? Werden ca. drei bis sieben Verhaltensindikatoren pro Kompetenz formuliert (Kauffeld & Paulsen, 2018, S. 114)?
4. *Kommunikative Validierung*: In Workshops mit Führungskräften und Mitarbeitenden werden die Struktur und die Formulierungen zum Kompetenzmodell iterativ überarbeitet und ergänzt (Kauffeld & Paulsen, 2018, S. 114-115).
5. *Festlegen von Sollbereichen*: Die quantitative Dimension gibt Auskunft über den Ausprägungsgrad einer Kompetenz (Kauffeld & Paulsen, 2018, S. 115); *Skalen* beziehen sich z.B. auf:
 - *Das Ausmass an Erfahrung*: Unterschieden wird, ob keine Erfahrung, Erfahrung in einfachen Situationen oder Erfahrung in komplexen Situationen existiert (Kauffeld & Paulsen, 2018, S. 116). Definiert werden dann z.B. *keine Erfahrungen*, *Grundkenntnisse*, *Anwendungskennnisse* und *umfangreiche Erfahrungen* (Kauffeld & Paulsen, 2018, S. 116).
 - *Das Ausmass der Ausprägung*: Die Ausprägung wird von *gar nicht* bis hin zu *übermässig stark ausgeprägt* beschrieben (Kauffeld & Paulsen, 2018, S. 116).
6. *Aufbereitung und Visualisierung*: Das Kompetenzmodell wird graphisch aufbereitet und in eine Darstellungsform gebracht (Kauffeld & Paulsen, 2018, S. 119):
7. *Nutzung und Verbreitung*: Das Kompetenzmodell wird in der Organisation eingesetzt und verschiedene HRM-Instrumente und -prozesse sowie PE-Massnahmen werden auf dieses abgestimmt (Kauffeld & Paulsen, 2018, S. 91-92).⁶²

Nachdem die beruflichen Kompetenzen, die Handlungskompetenz mit ihren vier Kompetenzfacetten und die Entwicklung von Kompetenzmodellen in diesem Kapitel dargelegt wurden, wird als nächstes nun die *Führungsentwicklung* vorgestellt.

2.4. Führungsentwicklung

In diesem Kapitel werden weitere theoretische Grundlagen zum Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership gelegt: Als erstes wird die Führungskompetenz als Querschnittskompetenz definiert (*Abschnitt 2.4.1*), da Digital Leadership vier Kompetenzfacetten hat (vgl. *Abschnitt 2.5.3*) und danach werden die Entwickelbarkeit von Führungskompetenzen (*Abschnitt 2.4.2*) und Führungsentwicklungslehrgänge und ihre Wirksamkeit (*Abschnitt 2.4.3*) diskutiert; als letztes werden Methoden der Führungsentwicklung präsentiert (*Abschnitt 2.4.4*).

⁶² In regelmässigen Abständen sollte danach das Kompetenzmodell auf seine *Aktualität und Gültigkeit* überprüft werden, z.B. durch den Vergleich mit der aktuellen wissenschaftlichen Literatur, durch Ergebnisse, welche in der Arbeit mit dem Modell entstanden sind oder durch die Befragung von Experten im Unternehmen (Krumm et al., 2012, S. 90-91).

2.4.1 Führungskompetenz als Querschnittskompetenz

Führungsstile können grundsätzlich in *traditionelle Führungsstile* und in *New Leadership* unterteilt werden: Traditionelle Führungsstile fokussieren auf einzelne Variablen der Führung, während moderne Führungsstile wie z.B. die Transformationale Führung integrativ versuchen, mehrere Variablen der Führung zu berücksichtigen (von Au, 2016, S. 6). Im Rahmen von *Digital Leadership* werden wiederum Führungsstile wie die *Laterale Führung*, *Agile Leadership*, *Servant Leadership*, *Shared Leadership* oder *Positive Leadership* diskutiert (z.B. Hasenbein, 2020, S. 102-106). In der Führungsliteratur gibt es somit eine ganze Reihe von Führungsstilen; in der vorliegenden MBA-Masterarbeit wird aber *kein expliziter Führungsstil* für das Kompetenzniveauomodell und den Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership ausgewählt, deshalb wird dieses Thema hier nicht weiter vertieft.

Die Auswahl, Förderung und Entwicklung von Führungskräften ist von zentraler Bedeutung für den Erfolg von Organisationen (Felfe & Franke, 2014, S.1).⁶³ Die *Führungsentwicklung* soll dabei möglichst eine individuelle Entwicklung der Führungskräfte sowie auch eine Organisationsentwicklung auslösen (Vaupel, 2014, S. 80). Die *Führungsqualität* in einem Unternehmen kann primär durch die Entwicklung von Handlungskompetenz erreicht werden (vgl. Felfe & Franke, 2014, S. 6) und *Führungsleitlinien* können helfen, eine Führungsqualität zu schaffen (vgl. Knoll, 2014, S. 219); diese Führungsqualität kann anhand von Kennzahlen, d.h. anhand von *Key Performance Indicators (KPI's)* überprüft werden (Girbig & Härze, 2013, S. 110, vgl. *Anhang G* für mögliche Beispiele).

Die *Führungskompetenz* kann als *Querschnittskompetenz* verstanden werden: Um Führungsaufgaben bewältigen zu können, sind (vereinzelt oder in Kombination miteinander) Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen bzw. die Handlungskompetenz als Ganzes nötig (vgl. Felfe & Franke, 2014, S. 16). Nachdem die Führungskompetenz definiert wurde, wird nun auf ihre Entwickelbarkeit eingegangen.

2.4.2 Die Entwickelbarkeit von Führungskompetenzen

Bei der *Kompetenzentwicklung* in der *Führungsentwicklung* bzw. in der Personalentwicklung muss beachtet werden, dass nicht alle Kompetenzen gleich entwickelbar sind: Es gibt einerseits Kompetenzen, die durch verschiedene PE-Massnahmen problemlos aufgebaut werden können, wohingegen andere Kompetenzen durch die Veranlagung oder durch die Sozialisation in der Person verankert sind (Leinweber, 2013, S. 149);⁶⁴ die letzteren sind daher nur langsam oder gar nicht entwickelbar (Leinweber, 2013, S. 149).⁶⁵ Damit Verhaltensänderungen nachhaltig bleiben, müssen auch die dem Verhalten zugrunde liegenden Werte und Einstellungen berücksichtigt werden (Felfe & Franke, 2014, S. 6).

⁶³ Verschiedene Umfragen unter deutschsprachigen HR-Verantwortlichen zeigen, dass der Schaffung, Sicherung und Optimierung der *Führungsqualität* (in traditioneller Führung) die höchste Priorität in der Personalarbeit eingeräumt wird (vgl. Felfe & Franke, 2014, S. 1).

⁶⁴ Das Überzeugungsvermögen und das Verhandlungsgeschick lassen sich beispielsweise durch *Trainings* verhältnismässig einfach stärken, während die analytische Kompetenz als Teil der Intelligenz, der Wille, ständig an sich zu arbeiten oder die Leistungsmotivation weit schwerer zu entwickeln sind (Leinweber, 2013, S. 149).

⁶⁵ Die aufgrund von Intellekt- oder Persönlichkeitsdispositionen nur schwer entwickelbaren Kompetenzen sollten bei *Führungspersonen* entweder schon vorhanden sein oder bei Neubesetzungen bzw. in der Führungsentwicklung bspw. durch Development-Center explizit berücksichtigt und als Ausscheidungskriterien definiert werden (vgl. Leinweber, 2013, S. 151).

Zusammenfassend lässt sich aber festhalten, dass Führungskompetenzen lern- und entwickelbar sind, wenn die entsprechenden Voraussetzungen (z.B. kognitive Fähigkeiten, Lernbereitschaft) vorhanden sind (Felfe & Franke, 2014, S. 10). Als nächstes wird nun näher auf Führungsentwicklungslehrgänge eingegangen, um den *Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership* in Bezug zu setzen.

2.4.3 Führungsentwicklungslehrgänge und ihre Wirksamkeit

In der deutschsprachigen Führungsliteratur werden *Führungsentwicklungslehrgänge in traditioneller Führung* im Detail vorgestellt; Beispiele für solche Weiterbildungsmaßnahmen sind die fünfzehntägige Schulung in fünf Modulen von Felfe & Franke (2014, S. 60-67)⁶⁶, Felfe & Franke (2014, S. 19) zeigen dabei auch grundsätzlich mögliche Inhalte von Führungsentwicklungstrainings für traditionelle Führung auf, die dreitägige Führungsschulung von Schwarz & Schwarz (2020)⁶⁷ oder das Leadership-Development-Programm mit der Bezeichnung *Blended Leadership-Programm* nach Gissler (2014).⁶⁸ *Führungsentwicklungslehrgänge in Digital Leadership* sind allerdings leider nur schwer zu finden (vgl. *Abschnitt 2.5.6*).

Um die *Wirksamkeit von Führungsentwicklungslehrgängen* nachzuweisen, kann versucht werden, mittels systematischen Evaluationen bzw. mittels Bildungscontrolling (*praxisbezogene Evidenz* nach Brodbeck & Woschée, 2013, S. 23) und bzw. oder mittels wissenschaftlichen Studien (*wissenschaftliche Evidenz* nach Brodbeck & Woschée, 2013, S. 23) diese aufzuzeigen (Brodbeck & Woschée, 2013, S. 23).⁶⁹ Für die *Wirksamkeit von Führungsentwicklungstrainings in traditioneller Führung* liegen Metaanalysen z.B. von Bogner

⁶⁶ Die fünf Module vom *Führungsentwicklungslehrgang* von Felfe & Franke (2014, S.60-67) sind: 1. Rolle und Selbstverständnis der Führungskraft, 2. Ein Team führen, 3. Führungsinstrumente effektiv nutzen, 4. Personalentwicklung und 5. Nachhaltigkeit und Veränderungen managen. Felfe & Franke (2014, S. 59-67) machen dazu Angaben zu Lernzielen, Inhalten und Führungsentwicklungsmethoden. In den Praxisphasen zwischen den Modulen können die Lerninhalte erprobt und umgesetzt werden, ausserdem können Peergruppentreffen organisiert werden (Felfe & Franke, 2014, S. 59).

⁶⁷ Die *Module* bei Schwarz & Schwarz (2020, S. 25-26) sind: 1. Grundlagen von Führung und systemisch denken, 2. Soziale Kompetenzen: Mein Team führen, 3. Personale Kompetenzen: Kommunizieren und sich selbst führen, 4. Agiler führen und 5. Projekte und Veränderungsprozesse leiten.

⁶⁸ Das *Blended-Leadership-Programm* wurde entlang der Richtlinien der schweizerischen Vereinigung für Führungsausbildung (SVF) ausgearbeitet und es umfasst zehn Präsenztage und 80 Online-Lerneinheiten (Gissler, 2014, S. 193). Es enthält fünf in sich abgeschlossene, aufeinander aufbauende Qualifizierungsbausteine: 1. Teamführung, 2. Selbstmanagement, 3. Konfliktbewältigung im Team, 4. Kommunikation, Information und Präsentation, 5. Selbstkenntnis als Person und Führungskraft (Gissler, 2014, S. 191-192). Das Konzept beinhaltet einen Medienmix und einen Methodenmix, bei dem neben Präsenzseminaren die Vor- und Nachbereitung auf einer Lernplattform (Moodle) mit elektronischen Lernmedien wie Web-based-Training, Online-Selbsttests und Planspielen kombiniert wird (Gissler, 2014, S. 189); durch den Einsatz der Lernplattform kann eine Angleichung des Kompetenzniveaus der Teilnehmenden zu Beginn des Programms erreicht werden (Gissler, 2014, S. 190). Über den gesamten Lernprozess hinweg werden der Austausch und die aktive Zusammenarbeit mit Foren, Blogs, Wikis und Chats auch mobil mit App unterstützt und die Teilnehmenden werden durch Teletutoren begleitet (Gissler, 2014, S. 190).

⁶⁹ So können bspw. im Rahmen einer *Veränderungsmessung* die Digital Leadership-Kompetenzen in einer Selbsteinschätzung der Führungskräfte vor und nach der PE-Massnahme befragt werden (vgl. Egloff & Heidler, 2011, S. 449); dabei können auch gleich die *Relevanz der Kompetenzen bezüglich der momentanen Aufgabe* sowie die *Transferleistungen* und die *Aufgabenveränderungen* überprüft werden (Egloff & Heider, 2011, S. 449).

(2007)⁷⁰, von Burke & Day (1986)⁷¹, von Collins & Holton (2004)⁷², von Powell und Yalcin (2010)⁷³ und von Avolio, Reichhard, Hannah, Walumbwa & Chan (2009)⁷⁴ vor (vgl. Felfe & Franke, 2014, S. 67-69); auch zur *Wirksamkeit von Führungsentwicklungslehrgängen in Digital Leadership* wurden keine Studien für den deutschen Sprachraum gefunden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass in den Metaanalysen zu Führungskräftetrainings in der traditionellen Führung mittlere Effekte nachgewiesen werden, jedoch verringert sich die Wirksamkeit eines Trainings einerseits von der Wissens- zur Resultateebene (nach dem Modell von Kirkpatrick, z.B. 1994, vgl. *Anhang B*) sowie andererseits mit zeitlichem Abstand zur Trainingsdurchführung (Felfe & Franke, 2014, S. 69). Im nächsten Abschnitt werden nun Methoden zur Führungsentwicklung vorgestellt.

2.4.4 Methoden der Führungsentwicklung

2.4.4.1 Klassische Methoden der Führungsentwicklung

In den bereits beschriebenen Führungsentwicklungslehrgängen zur traditionellen Führung (vgl. *Abschnitt 2.4.3*) sind unterschiedliche Methoden miteinander kombiniert, auch, um die Handlungskompetenz in der Führung zu fördern (vgl. z.B. Dehnbostel, 2013, S. 43); Felfe & Franke (2014, S. 27-42) geben einen Überblick über *klassische Methoden der Führungsentwicklung* inklusive des dazugehörigen Fokus und der Theorien (vgl. *Tabelle 1*):⁷⁵

⁷⁰ Eine *Metaanalyse zur traditionellen Führung*, die deutsch- und englischsprachige Studien zusammenfasst, ist die Metaanalyse von Bogner (2007): Darin wurden 49 Studien zu Führungskräftetrainings untersucht (Bogner, 2007; zitiert nach Felfe & Franke, 2014, S. 68); die Effektstärken wurden sowohl für die Zeit unmittelbar nach dem Training (t1) als auch für einen späteren Zeitpunkt (t2) ermittelt (Bogner, 2007; zitiert nach Felfe & Franke, 2014, S. 68). Dabei sind bei Bogner (2007) die Effektstärken für die Führungstrainings auf der Wissensebene (Lernerfolg t1: $d = 1.08$) am grössten, während auf der Verhaltensebene und Resultateebene mittlere Effekte (Transferfolg t1: $d = 0.65$ und Unternehmenserfolg t1: $d = 0.47$) vorliegen (Bogner, 2007; zitiert nach Felfe & Franke, 2014, S. 68); zudem fällt auf, dass die Effektstärken zum zweiten Zeitpunkt jeweils deutlich abnehmen (Lernerfolg t2: $d = 0.62$, Transferfolg t2: $d = 0.44$ und Unternehmenserfolg t2: $d = 0.24$) (Bogner, 2007; zitiert nach Felfe & Franke, 2014, S. 68). Bogner (2007, zitiert nach Felfe & Franke, 2014, S. 68) zeigt somit, dass die zeitliche Distanz zum Training anscheinend die Wirkung auf den Lernerfolg, die Verhaltensänderungen und die unternehmerischen Kennzahlen (nach dem Modell von Kirkpatrick, z.B. 1994, vgl. *Anhang B*) verringert.

⁷¹ Die *Metaanalyse* von Burke & Day (1986, zitiert nach Felfe & Franke, 2014, S. 67) zeigt, dass sich Trainings als wirksam herausstellen, die Inhalte wie den Umgang mit Mitarbeitenden (z.B. Kommunikation, Einstellungen den Mitarbeitenden gegenüber) sowie die Motivation und Werte von Führungskräften thematisieren; ausserdem steigern Trainingsmethoden wie Verhaltensmodellierung, Sensitivitätstrainings, Vortrag mit Diskussion, Rollenspiele oder die Kombination mehrere Methoden die Wahrscheinlichkeit eines Trainingserfolgs (Burke & Day, 1986; zitiert nach Felfe & Franke, 2014, S. 67). Somit sollten in Führungstrainings möglichst mehrere Methoden miteinander kombiniert werden.

⁷² Collins & Holton (2004, zitiert nach Felfe & Franke, 2014, S. 67) haben in ihrer *Metaanalyse* den Trainingserfolg nach den vier Ebenen von Kirkpatrick (z.B. 1994, vgl. *Anhang B*) unterteilt; sie konnten zeigen, dass Führungskräftetrainings deutliche Effekte auf das Wissen ($0.96 < d < 1.37$) und mittlere bis grosse Effekte beim Verhalten ($0.35 < d < 1.01$) ergeben, sowie, dass sie immerhin kleine Effekte auf der Resultateebene verzeichnen ($d = 0.39$) (Collins & Holton, 2004; zitiert nach Felfe & Franke, 2014, S. 67-68).

⁷³ Powell & Yalcin (2010, zitiert nach Felfe & Franke, 2014, S. 67) haben 85 *Trainings* aus 50 Jahren Evaluationsforschung betrachtet; auch hier sind die Effekte beim Lernen (Wissensebene) am grössten, gefolgt von der Verhaltensebene, während die Effekte auf der Resultateebene am kleinsten ausfallen (Powell & Yalcin; 2010, zitiert nach Felfe & Franke, 2014, S. 68).

⁷⁴ Avolio et al. (2009, zitiert nach Felfe & Franke, 2014, S. 67) berichten in ihrer *Metaanalyse* von einer Gesamteffektstärke von Führungskräftetrainings in der Höhe von $d = 0.65$ auf der Basis von 35 Einzelstudien mit ca. 34'000 Teilnehmenden; zusätzlich wurden hier systematische Unterschiede zwischen Bereichen und Hierarchieebenen analysiert: Für den Profitbereich waren die Effekte schwächer ($d = 0.34$) als für den Non-Profitbereich ($d = 0.72$) und auf den unteren Hierarchieebenen stärker ($d = 0.71$) als auf den höheren Ebenen ($d = 0.51$) (Avolio et al.; 2009, zitiert nach Felfe & Franke, 2014, S. 69).

⁷⁵ *Lehrmethoden* können u.a. nach dem Grad ihrer Komplexität (z.B. ist ein Lehrvortrag methodisch weniger komplex als eine Simulation), nach dem Grad ihrer Lehrerzentriertheit bzw. ihrer Lernerzentriertheit (z.B. ist ein Lehrvortrag eher lehrerzentriert, eine Simulation dagegen eher lernerzentriert), nach ihrer Funktionalität im

Ansatz	Fokus	Theoretischer Hintergrund	Methoden
Kognitive Ansätze	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soziale Urteilsprozesse ▪ Problemlösen ▪ Strategien ▪ Planung und Entscheidung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Attribution ▪ Urteilsheuristiken ▪ Kognitive Theorien der Problemlösung und Handlungsregulation 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konfrontationen und Vorstellungsbildungen ▪ Fallstudien
Gruppendynamische Ansätze	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunikation ▪ Gruppenprozesse ▪ Emotionen ▪ Konfliktbewältigung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sozialpsychologie ▪ Systemtheorie 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Übungen Selbsterfahrung ▪ T-Gruppen ▪ Soziometrie ▪ Outdoor-Übungen
Persönlichkeitsorientierte Ansätze	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einstellungen ▪ Werte und Motive ▪ Eigenschaften ▪ Denk- und Verhaltensstile 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persönlichkeitstheorien ▪ Einstellung und Verhalten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selbsterfahrung und Selbstreflexion ▪ Tests
Verhaltensorientierte Ansätze	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konkretes Verhalten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modelllernen ▪ Soziales Lernen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modelle beobachten und bewerten ▪ Verhaltenssimulation (Rollenspiel, Planspiel) ▪ Feedback geben ▪ Verhaltensmodellierung

Tabelle 1: Übersicht über Lern- und Trainingskonzepte in der Führungsentwicklung; Darstellung gemäss Felfe & Franke, 2014, S. 42.

Kognitive Ansätze setzen ihren Schwerpunkt auf Einstellungen, Werte und Problemlösen (Felfe & Franke, 2014, S. 34); da Einstellungen und Werte das Verhalten wesentlich beeinflussen, sind diese in der Führungsentwicklung wichtig (Felfe & Franke, 2014, S. 34).⁷⁶ Bei *Gruppendynamischen Ansätzen* steht die Selbsterfahrung und die Erfahrung der Gruppenprozesse im Vordergrund⁷⁷, was auch im Action Learning geschehen kann. Bei Führungsentwicklungstrainings zur traditionellen Führung werden *Persönlichkeitsorientierte*

Lernprozess (z.B. dient ein Lehrvortrag eher der Darbietung von Information, während eine Simulation eher das Einüben von Lerninhalten zum Ziel hat) und nach der speziellen Kombination von Lehraktivitäten, Sozialformen und Medien (Jechle & de Boni, 2018, S. 21).

⁷⁶ Die *implizite Führungstheorie* beispielsweise befasst sich damit, wie Führungskräfte über ihre Mitarbeitenden und über sich selbst denken: Eine Führungskraft, die davon überzeugt ist, dass ihre Mitarbeitenden nicht lernen, wird ihnen auch weniger neue Aufgaben zuteilen (Felfe & Franke, 2014, S. 34). Trainingsmethoden, die Einstellungen sichtbar werden lassen, sind z.B. Konfrontationen und Vorstellungsbildungen: Ziel von diesen ist, irrationale oder sogar falsche Grundannahmen sichtbar zu machen (Felfe & Franke, 2014, S. 35). Um die Analyse- und Problemlösefähigkeit in kritischen Führungssituationen zu trainieren, können zudem Fallstudien eingesetzt werden (Felfe & Franke, 2014, S. 35); dadurch können Probleme in ihrer Komplexität erfasst werden, Ziele formuliert und konkrete Schritte geplant werden (Felfe & Franke, 2014, S. 35-36).

⁷⁷ In der Interaktion mit den anderen Teilnehmenden und durch gegenseitiges Feedback sollen sich die Teilnehmenden ihrer eigenen *Denk- und Verhaltensmuster* bewusstwerden (z.B. dominierende, aktive oder passive Rollen) sowie gruppendynamische Prozesse verstehen (z.B. Beziehungen, Konflikte, Gruppendruck und Konformität) (Felfe & Franke, 2014, S. 36). Im Mittelpunkt stehen Kommunikation, Emotionen und Feedback sowie der Gruppenprozess mit seinen unterschiedlichen Phasen (Felfe & Franke, 2014, S. 36). Auf diese Weise entwickeln sie ein differenziertes Selbstbild und lernen, bewusster mit sozialen Situationen umzugehen (König & Schattenhofer, 2009; zitiert nach Felfe & Franke, 2014, S. 36).

Ansätze oft als wichtiger Bestandteil erachtet (Felfe & Franke, 2014, S. 38); sie gehen davon aus, dass die Kenntnis und Entwicklung der eigenen Persönlichkeit der Schlüssel zur Entwicklung als Führungskraft ist (Felfe & Franke, 2014, S. 38).⁷⁸ In den *Verhaltensorientierten Ansätzen* steht die Beobachtung, die Bewertung und die Änderung von Verhalten im Zentrum (Felfe & Franke, 2014, S. 33).⁷⁹ Felfe & Franke (2014, S. 40) empfehlen zudem, für die Führungsentwicklung PE-Massnahmen *On-the-job* und *Off-the-job* einzusetzen. Neben diesen Methoden werden in der Fachliteratur auch weitere, neuere Methoden genannt.⁸⁰ Als nächstes werden nun Methoden des eLearnings vorgestellt, die das Blended Learning-Format des Führungsentwicklungslehrgangs in Digital Leadership (vgl. *Kapitel 1.4*) ergänzen.

2.4.4.2 Methoden der Führungsentwicklung mittels eLearning

Weiterbildungsprogramme mit einem hohen Präsenzteil sind heute aufgrund Freistellungszeiten, Reiseaufwendungen und unterschiedlichen Kenntnissen der Teilnehmenden nur schwer in laufende Unternehmensprozesse integrierbar (Gissler, 2014, S. 189); der Einsatz von eLearning-Methoden ermöglicht Unternehmen Kosteneinsparungen, da Reise- und Unterbringungskosten entfallen und da mittels eLearning viele Mitarbeitende gleichzeitig geschult werden können (Becker, 2013c, S. 403). Unter *eLearning-Methoden* werden dabei alle elektronisch unterstützten Lernformen verstanden (Becker, 2013c, S. 403); sie ermöglichen den Lernenden ein autodidaktisches, selbstgesteuertes Lernen: Der Lernort, die Lerngeschwindigkeit, die Lernzeit und die Lerninhalte können damit individuell bestimmt werden (vgl. Becker, 2013c, S. 403).⁸¹ Die Kombination von eLearning mit dem klassischen Präsenzunterricht wird als *Blended Learning* bezeichnet (Becker, 2013c, S. 403); Blended Learning integriert verschiedene Medien, Methoden und Theorien (Becker, 2013c, S. 404, vgl. *Abbildung 6*) und damit können die Vorteile von Präsenzlernen und von eLearning⁸² vereint werden (Jechle & Bieberle, 2018, S. 3).⁸³

⁷⁸ *Massnahmen zur Persönlichkeitsentwicklung* sollen die Teilnehmenden zu einem Nachdenken über sich und die individuellen Stärken und Schwächen anregen, denn um andere führen zu können, muss man sich seiner Persönlichkeit und der eigenen Wirkung auf andere bewusst sein (Felfe & Franke, 2014, S. 38). Selbsterfahrung und Methoden der Selbstreflexion helfen dabei, sich selbst bewusst zu beobachten und die eigenen Motive und Ziele besser kennenzulernen (Felfe & Franke, 2014, S. 38); dies kann auch mittels Persönlichkeitstests erfolgen (vgl. Felfe & Franke, 2014, S. 39-38).

⁷⁹ *Methoden* dazu sind das Modelllernen, Verhaltenssimulationen, das Geben und das Empfangen von Feedback sowie die Verhaltensmodellierung (behavior modeling) (Felfe & Franke, 2014, S. 33).

⁸⁰ Weitere *Methoden* sind bspw.: Jam (unter Nutzung von kollektivem Wissen werden online Lösungsansätze für ein konkretes Problem generiert), Open Space (die Teilnehmenden präsentieren Themen in einem offenen Raum) oder BarCamp (die Teilnehmenden bringen individuelle Themen ein, die dann diskutiert werden) (vgl. Petry, 2019, S. 64-65).

⁸¹ *eLearning* kann synchron oder asynchron stattfinden: Beim *synchronen eLearning* (bspw. in einem Webinar im Virtual Classroom oder bei einem WebQuest mit virtuellen Teams) sind Lehrende und Lernende zur selben Zeit an unterschiedlichen Orten online miteinander verbunden, während beim *asynchronen eLearning* (bspw. in einem Diskussionsforum, einem Microlearning-Video als Learning-Nuggets, einem Blog, einem Wiki, oder einem Web-based-Training WBT auf dem Learning Management System LMS) z.B. mobil mittels App Lehrende und Lernende zu beliebigen Zeitpunkten online sind (Jechle & Bieberle, 2018, S. 3); dabei müssen die Lernenden über die nötige *Medienkompetenz* in der Bedienung der eLearning-Tools verfügen (vgl. Jechle, 2018, S. 9). Im synchronen wie auch im asynchronen eLearning werden meist *Lernbegleitende* (Tutoren) eingesetzt: Diese können bspw. Foreneinträge kommentieren und Fragen beantworten einfordern (Gissler, 2014, S. 190).

⁸² Folgende *Vorteile* können für das *eLearning* genannt werden: Die Unterstützung von Selbststeuerung und die Entwicklung von Selbstkompetenz, die Förderung von kooperativen Lernszenarien und von Teamfähigkeiten, die flexible Organisation von Lernangeboten mit einem erhöhten Lerntransfer und die Stärkung von handlungs- und problemorientierten Methoden sowie die Entwicklung von Problemlösefähigkeiten (Jechle, 2018, S. 11).

⁸³ *Blended Learning* kann dabei verschiedene *didaktische Funktionen* haben: So wird die Ablage von elektronischen Unterlagen (z.B. Skripts, Präsentationen) auf dem Learning Management System (LMS) als *angereichertes*

Abbildung 6: Medien, Methoden und Theorien des Blended Learning; Darstellung entnommen aus Becker, 2013c, S. 404.

Für die Konzeption einer Blended Learning-Veranstaltung⁸⁴ oder eines Web-based-Trainings (WBT) kann der Zyklus des *Instruktionsdesigns* (instructional design) bzw. das *ADDIE-Modell*⁸⁵ verwendet werden. Neuere eLearning-Lernformen sind z.B. das Online-Lernen mit kleinen Lerneinheiten (Micro-Learning, z.B. anhand eines Kurzvideos) und das Game-based-Learning.

2.4.4.3 Führungskompetenz durch Handlungslernen

Die *Führungskompetenz als Handlungskompetenz* kann vier Kompetenzfacetten aufweisen (vgl. *Abschnitt 2.5.3* und GAB München, 2007, S. IV-LT. 4.5) und sie kann nur im Zusammenhang und in der Auseinandersetzung mit konkreten Handlungsaufgaben⁸⁶ erworben werden (GAB München, 2007, S. IV-LT2.47). In der Berufspädagogik wird die *berufliche Handlungskompetenz* einerseits mittels dem *Handlungsorientierten Lernansatz* (*Handlungsorientierter*

Blended Learning bezeichnet, während die Aufschaltung von Aufgaben (bspw. das Bearbeiten eines Web-based-Trainings WBT auf dem LMS) dem *integrierten Blended Learning* entspricht (Jechle & Bieberle, 2018, S. 11).

⁸⁴ So kann die didaktische *Blended Learning-Struktur einer Weiterbildungsveranstaltung* bspw. 1. die Online-Vorbereitung (z.B. Angleichung des Wissensstandes der Teilnehmenden), 2. der Präsenzunterricht und 3. die Online-Nachbearbeitung (z.B. Repetition und Tests) umfassen (Jechle & Bieberle, 2018, S. 12).

⁸⁵ Das *ADDIE-Modell* beinhaltet die fünf Phasen 1. Didaktische Analyse, 2. Didaktisches Design, 3. Development, 4. Implementation und 5. Evaluation (Jechle & Bieberle, 2018, S. 17).

⁸⁶ Im Rahmen der Arbeit 4.0 kann sich eine *adäquate Arbeitsgestaltung* auf die sechs generischen Gestaltungsbereiche 1. Arbeitsorganisation und -ablauf, 2. Arbeitsinhalt (Aufgabe), 3. Arbeitszeit, 4. Arbeitsplatz, 5. Arbeitsumgebung und 6. Arbeitsmittel beziehen (Petry, 2016, S. 36).

Unterricht)⁸⁷ und andererseits mit dem *Geschäftsprozessorientierten Lernansatz*⁸⁸ als Ansätze des *Handlungslernens* entwickelt (GAB München, 2007, S. III-S2.21). *Handlungsorientierte Lehr-Lernformen*, welche zur Entwicklung von Handlungskompetenz verwendet werden können, sind Verhaltensorientierte Simulationen, Fallstudien, Übungen, Planspiele, Problem-Based-Trainings, Projektarbeit und Feedbacks in und über Arbeitssituationen (vgl. Fredersdorf & Glasmacher, 2013, S. 270) (vgl. *Anhang H*). Als nächstes wird nun auf Virtual Action Learning als handlungsorientierte Personal- und Führungsentwicklungsmethode eingegangen.

2.4.4.4 Virtual Action Learning

(Virtual) Action Learning ist ein Verfahren der Personalentwicklung bzw. der *Führungsentwicklung*, mit dem die Beteiligten durch eine konsequente Handlungsorientierung, durch die Anbindung an Fragestellungen aus dem Unternehmen und durch den Transfer in die Unternehmenspraxis gleichzeitig persönliche und organisationale Veränderungen in Gang setzen können (Hauser, 2012, S. 91); es kann auch zur Förderung von Talenten im Rahmen des *Talentmanagements* eingesetzt werden (Hauser & Kanther, 2018, S. 157). Im Zentrum stehen dabei das *Erfahrungslernen*⁸⁹ anhand von echten Problemen aus dem Arbeitsalltag

⁸⁷ Im *Handlungsorientierten Lernansatz (Handlungsorientierter Unterricht)* wird eine relativ isolierte berufliche Arbeitssituation bedarfsorientiert erstellt und ausformuliert, die als Grundlage für die Kompetenzentwicklung dienen soll (GAB München, 2007, S. III-S1.53). Die Entwicklungsmaßnahme wird mittels eines Schemas in sieben Schritten geplant und ausgearbeitet (GAB München, 2007, S. III-S1.53 - III-S1.55). Bezogen auf Digital Leadership könnte eine solche Situation das Geben von Feedback in einem Virtual Classroom (z.B. Adobe Connect) sein.

⁸⁸ Im *Geschäftsprozessorientierten Lernansatz (Arbeitsintegriertes Lernen* nach GAB München, 2007, S. III-S2.21) werden im Gegensatz zum Handlungsorientierten Lernansatz keine isolierten Arbeitssituationen erstellt, sondern es werden bereits vorhandene Arbeitsprozesse bzw. Geschäftsprozesse (Kern-, Führungs- und Unterstützungsprozesse) des Unternehmens für das Lernen verwendet (GAB München, 2007, S. III-S2.23 und S. III-S2.33). Dabei wird abgeklärt, wie lernförderlich der Geschäftsprozess bzw. der Arbeitsplatz als Ganzes ist (GAB München, 2007 S. III-S.2.65); *lernförderliche Arbeitsbedingungen am Arbeitsplatz* sind gemäss Dehnbostel (2015, S. 101): Vollständige Handlungen, Handlungsspielraum, eine Problem- und Komplexitätserfahrung, Soziale Unterstützung, individuelle Entwicklung, die Entwicklung von Professionalität und Reflexivität. In diesem Ansatz lernt man vom Ganzen zum Einzelteil: Indem der Gesamtprozess bzw. die einzelnen Teilprozesse und Arbeitsaufgaben in einem hohen Praxisbezug gelernt werden, werden auch die dazu nötigen Kompetenzen erlernt, die Handlungskompetenz wird so prozessorientiert und möglichst ganzheitlich entwickelt (GAB München, 2007, S. III-S2.27). Zur Entwicklung der beruflichen Handlungskompetenz werden die Geschäftsprozesse auf ihren Lerngehalt bzw. auf ihre Anforderungen bezüglich der Fach-, der Methoden-, der Sozial- und der Selbstkompetenz analysiert (GAB München, 2007, S. III-S2.37). Die *Lernbegleitenden* gestalten dabei den *Lernprozess* mittels mehreren Dimensionen: Der Arbeitsprozess kann als Ganzes erlernt werden oder er wird in seine Teilprozesse und Arbeitsaufgaben zerlegt (Umfang der Arbeitsteilung) und die Lernbegleitenden können durch die Art der Kooperation zwischen sich und den Lernenden (z.B. Assistenz) den Lerngehalt der Aufgabe beeinflussen (Art der Arbeitsteilung) (GAB München, 2007, S. III-S2.41); durch die Auswahl der Bearbeitungstechnik (z.B. mündlich, telefonisch, per Mail) werden die Anforderungskomplexität, die Sozialkompetenz und die Tätigkeitsspielräume gestaltet, während durch den Formalisierungsgrad die Komplexität der Aufgabe und die Entscheidungs- und Handlungsspielräume reguliert werden, indem die Aufgabenstellung offen oder geschlossen (bspw. reine Zielvorgabe versus die Vorgabe einzelner Handlungsschritte) definiert und vorgegeben wird (GAB München, 2007, S. III-S2.41 - III-S2.44). Durch Setzen von Kontrollpunkten, d.h. durch vorher vereinbarte Zwischengespräche zu bestimmten Zeitpunkten, wird der Lernprozess besprochen und reflektiert (GAB München, 2007, S. III-S2.45 - III-S.2.46) und mittels Lernschleifen wird der Prozess nochmals, z.B. mittels unterstützenden Zusatzangeboten, theoretischen Ausführungen, Erkundungsaufgaben oder Übungen, reflektiert und vertieft (GAB München, 2007, S. III-S2.53 und S. III-S2.62) sowie wiederholt und geübt. In Bezug zu Digital Leadership kann ein solcher Geschäftsprozess die Durchführung eines Mitarbeitendengesprächs mittels Videokonferenz (z.B. Adobe Connect) sein.

⁸⁹ Im *(Virtual) Action Learning* wird für das *Erfahrungslernen* dabei der Lernzyklus von Kolb (1984) mit den vier Elementen 1. Konkrete Erfahrung, 2. Beobachtungen und Reflexion, 3. Bildung von Konzepten und Generalisierungen und 4. Überprüfen der Implikationen von Konzepten in neuen Situationen verwendet (Hauser, 2012, S. 67). Echtes Erfahrungslernen benötigt Reflexion, um die Möglichkeit zu schaffen, aus den eigenen Denk-

(Hauser, 2012, S. 61) und die vier Aspekte Selbstentwicklung, Organisationsentwicklung, Problemlösung und Lernen (Hauser, 2012, S. 43).⁹⁰ Diese individuellen und kollektiven Lernprozesse sind das Kernanliegen von (Virtual) Action Learning (Hauser & Kanther, 2018, S. 154). Eine (Virtual) Action Learning-Massnahme kann dabei folgendermassen ablaufen (Felfe & Franke, 2014, S. 80):⁹¹

Abbildung 7: Möglicher Ablauf einer (Virtual) Action Learning-Massnahmen; eigene Darstellung in Anlehnung an Felfe & Franke, 2014, S. 80.

In einer Lerngruppe (*Set*) mit einer Grösse von vier bis sieben Personen werden Probleme als Projekte der Teilnehmenden in einem vertraulichen und hierarchiefreien Raum über einen Zeitraum von einem halben bis zu einem ganzen Jahr in einem Turnus von vier bis sechs Wochen bearbeitet und von einem Facilitator⁹² begleitet (Hauser, 2012, S. 44). Das *handlungsorientierte Lernen* entsteht dabei durch die Interaktion der Teilnehmenden und ihren

und Handlungsmustern auszusteigen (Hauser, 2012, S. 69). Durch den Zyklus des Erfahrungslernens nach Kolb (1984) wird im (Virtual) Action Learning das Lernen systematisiert (Hauser, 2012, S. 74).

⁹⁰ *Kompetenzen*, die durch (Virtual) Action Learning entwickelt werden können, sind z.B.: Die Lösungskompetenz, die Umsetzungskompetenz, die Teamkompetenz, die Netzwerkkompetenz oder die Reflexionskompetenz (Hauser, 2008, S. 16).

⁹¹ An anderer Stelle beschreibt Hauser (2008, S. 59) den (Virtual) Action Learning-Prozess folgendermassen: 1. Die Problemidentifikation, 2. Die Zusammensetzung des Action Learning-Teams, 3. Die Sammlung und Analyse von Daten, 4. Das Erproben von Lösungen, 5. Die Rückmeldung von Zwischenergebnissen und Ergebnissen, 6. Die Implementierung und 7. Die Reflexion der Lernfortschritte, Vorgehensweisen und Ergebnisse.

⁹² Die *Facilitatoren als Lernbegleitende* schaffen die Bedingungen für die konstruktive Zusammenarbeit im Set, sie steuern die Lernprozesse mittels Methoden der Problembearbeitung und mittels Fragetechniken und sie unterstützen das organisationale Lernen (Hauser, 2012, S. 151-152). Zudem benötigt es die Einbindung der Unternehmensleitung sowie eines Auftraggebenden, der die zu erbringende Leistung mit dem Set vereinbart und das Ergebnis abnimmt (Hauser, 2012, S. 29); ausserdem können Gastrednerinnen und Gastredner eingeladen werden, um bestimmte Inhalte zu vermitteln (Hauser, 2008, S. 56).

Reflexionen über den Prozess der Projektbearbeitung (Hauser, 2012, S. 255); die gemeinsame, systematische Reflexion in Reflexionsschleifen im Set ist somit eines der wichtigsten Elemente von (Virtual) Action Learning, auch in Bezug zur Führungsentwicklung kann Reflexion als zentrale Führungsaufgabe verstanden werden (Hauser, 2012, S. 49-50).⁹³ Diese konsequent entwickelte Reflexionsfähigkeit lässt eine organisationale Lernfähigkeit entstehen, die heute so wichtig geworden ist (Hauser, 2012, S. 53); dafür benötigt sie aber auch eine Reflexionskultur im Unternehmen (Hauser, 2012, S. 55).⁹⁴ Neben der *Reflexionskompetenz*⁹⁵ als wesentliche Führungskompetenz wird durch die selbstgesteuerte Arbeit im Set und durch die Reflexion über die Gruppendynamik auch die Sozialkompetenz entwickelt (vgl. Hauser, 2012, S. 134). Kennzeichen von *Virtual Action Learning* ist eine virtuelle Umgebung unter Verwendung von geeigneten Kommunikationstechnologien (Hauser & Kanther, 2018, S. 154). Für ein virtuelles Meeting sollten maximal drei Stunden eingeplant werden (Hauser, 2012, S. 262); ein solches *virtuelles Set-Meeting* kann dabei wie im *Anhang I* dargestellt, ablaufen (Hauser & Kanther, 2018, S. 156). Im Set können entweder erstens ein gemeinsames Thema bearbeitet werden, oder zweitens arbeiten alle Teilnehmenden ihr eigenes Problem aus: Im ersten Fall besteht eine gemeinsame Arbeitserfahrung, während im zweiten Fall eine grössere Bandbreite an Fällen für die Auswertung vorliegt (Hauser, 2012, S. 132).⁹⁶ Virtual Action Learning ist ein neuerer Ansatz als das klassische Action Learning, es wurden auf Google Scholar⁹⁷ keine empirische Studien für den deutschsprachigen Raum betreffend der Wirkung als Methode der Führungsentwicklung gefunden.⁹⁸

Nachdem in diesem Kapitel zum Thema *Führungsentwicklung* die Führungskompetenz als Querschnittskompetenz, die Entwickelbarkeit von Führungskompetenzen, Führungsentwicklungslehrgänge und ihre Wirksamkeit sowie Methoden der Führungsentwicklung präsentiert wurden, wird im folgenden Kapitel nun näher auf *Digital Leadership* eingegangen.

2.5 Digital Leadership

Im Mittelpunkt der vorliegenden MBA-Masterarbeit stehen Digital Leadership-Kompetenzen (vgl. *Kapitel 1.4*); in diesem Kapitel werden nun Ausführungen zu *Digital Leadership* gemacht: Als erstes werden Leadership und Management als Teile der Führung aufgezeigt (*Abschnitt 2.5.1*), um danach Digital Leadership (nochmals) als neues Führungsparadigma zu etablieren (*Abschnitt 2.5.2*), sowie um es zu definieren und seine Führungsbereiche aufzuzeigen (*Abschnitt 2.5.3*). Als nächstes werden Anforderungen an Führungskräfte (*Abschnitt 2.5.4*) und

⁹³ Um wirkungsvoll zu sein, darf sich die *Reflexion* dabei nicht nur auf Entscheidungen und Aufgaben aus dem Führungsalltag beziehen, sondern sie muss auch ein kritisches Überprüfen 1. des eigenen Handelns, 2. der eigenen Annahmen und 3. der sich daraus ergebenden Wechselwirkungen beinhalten (Hauser, 2012, S. 56).

⁹⁴ *Reflexionsprozesse* setzen Offenheit voraus, d.h. die Beteiligten müssen das Vertrauen haben, dass sie Dinge thematisieren können, die ein gewisses Irritationspotenzial nach sich ziehen können, ohne dass solche Beiträge schwere Belastungen für die bestehenden Beziehungen werden (Hauser, 2012, S. 55).

⁹⁵ Für Hauser (2008, S. 18) umfasst die *Reflexionskompetenz* das Hinterfragen von Werten, Einstellungen und Verhaltensweisen sowie das Suchen von Feedback; dabei bezieht sich die Reflexion auf sich und auf die Umgebung und durch die Reflexion soll eine persönliche Weiterentwicklung geschehen (Hauser, 2008, S. 18)

⁹⁶ Mögliche *Themen*, die von den Teilnehmenden im Virtual Action Learning angegangen werden können, sind beispielsweise: Selbstmanagement und Prioritätensetzung, Teamentwicklung, Change Management, Business Development oder Zusammenarbeit in der Organisation (Hauser & Kanther, 2018, S. 160).

⁹⁷ Suchbegriff für die *Google Scholar-Suche* waren *Virtual Action Learning* und *Digital Action Learning* (letzte Suche am 21.09.21).

⁹⁸ Leonard & Marquardt (2010, zitiert nach Felfe & Franke, 2014, S. 81) berichten nach der Auswertung von 21 Studien über eine *positive Richtung* bezüglich der Wirkung des *klassischen Action Learnings*.

Kompetenzmodelle und -ansätze in Digital Leadership vorgestellt (*Abschnitt 2.5.5*); danach werden Führungsentwicklungslehrgänge in Digital Leadership (*Abschnitt 2.5.6*) und die Synergetische Führung als Führungsansatz für virtuelle Teams (*Abschnitt 2.5.7*) dargestellt; das Kapitel schliesst mit dem Aufzeigen des Forschungsstandes zu Digital Leadership-Kompetenzen (*Abschnitt 2.5.8*) und den Führungskompetenzen in Digital Leadership (*Abschnitte 2.5.9 bis 2.5.12*).

2.5.1 Führung als Leadership und Management

Führung kann grundsätzlich in *Personalführung (Leadership)* und in *Management von Aufgaben (Management)* unterschieden werden. Jäger & Körner (vgl. 2016, S. 104) stellen die beiden Ansätze sich gegenüber (vgl. *Tabelle 2*):

Management versus Leadership als Führungsansätze	
Management (etwas handhaben)	Leadership (Führen / Folgen)
Orientierung an der Aufgabe	Orientierung am Menschen
Organisation und Durchführung von Prozessen; Systeme; Arbeitsumgebungen	Sinnggebung und Sinnvermittlung
Sicherstellung von Leistungspotential und routinierter Wiederholung	Nutzung von Kreativität und Experimentierfreude
Ehrgeiz, Leistung zu erbringen und Potential zu zeigen, um Karriere zu machen	Leidenschaft für eine Idee und die eigene persönliche Entwicklung
Kontroll- und Supervisionsfunktionen	Ausloten und Finden eines Weges
Optimierung von Fähigkeiten und Effizienz	Schaffung und Aufbau von Fähigkeiten

Tabelle 2: Management versus Leadership als Führungsansätze; Darstellung gemäss Jäger & Körner, 2016, S. 104.

Petry (2019, S. 55) schreibt nun, dass es im aktuellen Zeitalter von Digital Leadership einerseits Unternehmensbereiche und Aufgaben gibt, die (noch) mit traditionellen Führungsansätzen zu bewältigen sind, während andererseits immer mehr Bereiche und Aufgaben dazukommen, welche eine auf VUCA-Charakteristika⁹⁹ ausgerichtete Führung benötigen (vgl. Reinhard, 2020, S. 230 im *Anhang J*). Es kann somit unterschieden werden, ob im traditionellen Führungsumfeld oder im digitalen Führungsumfeld geführt wird. Diese beiden Kategorien können in Kombination mit den beiden oben dargestellten Führungsansätzen Management und Leadership folgendermassen in einer *Vierfelder-Matrix* dargestellt werden (vgl. *Tabelle 3*):

⁹⁹ Das Akronym VUCA beinhaltet folgende vier Bereiche (Petry, 2019, S. 46): Das V steht für Volatility (Flüchtigkeit), d.h. für Veränderungen und sprunghafte Entwicklungen; solche Veränderungen verlangen die Fähigkeit, sich schnell und flexibel anzupassen (Agilität) (Petry, 2019, S. 46). Das U steht für Uncertainty (Ungewissenheit bzw. Unsicherheit), d.h. für eine unklare Situation (Petry, 2019, S. 46); eine solche Situation erfordert, Informationen zu suchen und Aufwand in deren Interpretation zu stecken (Petry, 2019, S. 46). Das C steht für Complexity (Komplexität bzw. Vielschichtigkeit) (Petry, 2019, S. 46); dann ist es sinnvoll, einen Teil an Komplexität durch eine gemeinsame Vision, geteilte Werte und klare Grundregeln zu reduzieren (Petry, 2019, S. 46). Das A steht für Ambiguity (Ambivalenz bzw. Mehrdeutigkeit), d.h. eine unklare und ggf. sogar eine widersprüchliche Umwelt (Petry, 2019, S. 46). Heutzutage wirken oft alle vier Kräfte gleichzeitig auf die Organisationen ein (Petry, 2019, S. 46).

		Führungsumfeld (Traditionelle Führung vs. Digital Leadership)	
		Traditionelle Führung (Face-to-Face)	Digital Leadership
Führungs- ansatz	Management	Traditionelles Management	Digitales Management
	Leadership	Traditionelles Leadership	Digitales Leadership

Tabelle 3: Kategorisierung der Führung nach Führungsansatz und Führungsumfeld in einer Vierfelder-Matrix.

Eine erfolgreiche Führungskraft benötigt heutzutage grundsätzlich beides: Auf Effizienz und Exzellenz ausgerichtete Managementansätze, aber auch Ansätze, die sich stärker an der Innovation und der Agilität orientieren (Petry, 2019, S. 55). Führungskräfte müssen somit den Spagat zwischen Strukturen, Ziele und Kontrolle einerseits und Offenheit, Partizipation und Selbstorganisation andererseits schaffen (Hasenbein, 2020, S. 108); in diesem Zusammenhang wird von der *Ambidextrie der Führung* gesprochen (z.B. Petry, 2019, S. 55). *Digital Leadership* muss diese Ambidextrie der Führung aufzeigen und enthalten (vgl. Petry, 2019, S. 56). In der vorliegenden MBA-Masterarbeit wird aber nur die Spalte *Digital Leadership* (digitales Leadership und digitales Management) ganz rechts in der *Tabelle 3* bearbeitet (vgl. *Kapitel 1.5*) Im nächsten Abschnitt wird nochmals festgehalten, dass Digital Leadership ein neues Führungsparadigma darstellt (vgl. *Kapitel 1.1*).

2.5.2 Digital Leadership als neues Führungsparadigma

Die *Arbeit 4.0* stellt neue Anforderungen an Führungskräfte (vgl. *Abschnitt 2.5.4*), so dass auch in der Führung ein neues Paradigma verwendet werden muss, welches auf die *Arbeit 4.0* abgestimmt ist (vgl. *Abschnitt 1.1*); aufgrund dieses *neuen Führungsparadigmas in Digital Leadership* (digitales Leadership und digitales Management, vgl. *Tabelle 3*) werden bisherige Führungskompetenzen zum Teil neu interpretiert, gleichzeitig müssen aber auch neue Führungskompetenzen erlernt werden (vgl. *Abschnitt 2.5.4*). Im nächsten Abschnitt wird dieses neue Führungsparadigma nun näher definiert.

2.5.3 Definition und Führungsbereiche von Digital Leadership

In teilweiser Anlehnung an der Definition von Berninger-Schäfer (2019, S. 76)¹⁰⁰ wird Digital Leadership für die vorliegende MBA-Masterarbeit folgendermassen definiert: *Digital Leadership* (digitales Leadership und digitales Management inkl. der virtuellen Führung und E-Leadership) umfasst die Kompetenzfacetten der Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz und es beinhaltet die Führung über Medien, welche die Möglichkeiten der virtuellen Zusammenarbeit sowie der Onlinekommunikation professionell für die Steuerung von Unternehmen nutzt, agile Führungsprozesse mit entsprechender IT-Infrastruktur zur

¹⁰⁰ Berninger-Schäfer (2019, S. 76) definiert Digital Leadership folgendermassen: „Digital Leadership ist Führung über Medien, die die Möglichkeiten der virtuellen Zusammenarbeit und der Online-Kommunikation professionell für die Steuerung von Organisationen nutzt, agile, zielführende Führungsprozesse mit entsprechender medialer Tool-Unterstützung zur Erreichung der Organisationsziele ermöglicht, die hierfür nötige IT-Infrastruktur schafft und Mitarbeitende und Teams in die Lage versetzt, ihre Aufgaben selbstverantwortlich und medienkompetent zu gestalten, sich medial zu vernetzen und vertrauensvoll auszutauschen sowie sich weiterzuentwickeln.“

Erreichung der Unternehmensziele ermöglicht und Führungskräfte und Teams in die Lage versetzt, ihre digitalen Kompetenzen weiterzuentwickeln.

Gemäss dieser Definition kann Digital Leadership die drei Führungsbereiche *Selbstführung im virtuellen Umfeld*, *Virtuelle Mitarbeitendenführung (Dyade)* und *Virtuelle Teamführung* umfassen (vgl. *Abbildung 8*):

Abbildung 8: Die drei Führungsbereiche in Digital Leadership.

Als nächstes wird nun dargestellt, welchen Anforderungen die Führungskräfte im digitalen Zeitalter ausgesetzt sind.

2.5.4 Anforderungen an Führungskräfte bei Digital Leadership

Die *Anforderungen an die Führungskräfte* können sich durch die Einführung digitaler Technologien ändern: Teilweise gibt es Änderungen in den bisherigen Kompetenzfeldern, teilweise treten neue Kompetenzen in den Mittelpunkt (vgl. Kauffeld & Maier, 2020, S. 1). In den letzten zehn Jahren wurden eine ganze Reihe an (oft leider nur deskriptiven) Studien (z.B. Capgemini Consulting, 2016¹⁰¹; IAP, 2017¹⁰²; van Dyck, Helfritz, Stickling, Gross & Holz,

¹⁰¹ *Führungsanforderungen bzw. -aufgaben in der digitalisierten Welt* sind gemäss Capgemini Consulting (2016, S. 4-5): Veränderungen vorantreiben (Führungskräfte sollen hinter der digitalen Transformation stehen), Leistung anerkennen (es soll regelmässiges Feedback stattfinden), Zusammenarbeit fördern (digitale Tools ermöglichen neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit), Mitarbeitende entwickeln (Weiterentwicklung der Mitarbeitenden, z.B. durch Training-on-the-Job), Entscheidungen treffen (auch unter schwierigen Umständen) und Orientierung geben (Orientierung geben und gleichzeitig dem Team vertrauen). Capgemini Consulting (2016, S. 3) beschreibt ausserdem folgende sieben *Aspekte der (digitalen) Zusammenarbeit*, die heute bestehen: Hyperconnectedness (die Zusammenarbeit geschieht in Netzwerken aus Netzwerken), Wissensmanagement (statt individuelles Wissen wird kollektives Wissen wichtiger), flache Hierarchien (virtuelle Teams ersetzen hierarchische Strukturen), Kommunikation (virtuelle Arbeitsplätze verändern die Kommunikation), Einfluss (informelle Gruppen können grossen Einfluss haben), Arbeitsweisen (Innovationsprozesse sind von nicht-routinierten Prozessen geprägt) und Schnelligkeit (in allen Arbeitsbereichen wird der Veränderungsrythmus erhöht).

¹⁰² Das Institut für Angewandte Psychologie (IAP) der ZHAW hat 629 Personen zur *Arbeit 4.0* und angrenzenden Themen befragt (IAP, 2017); eine Frage war: „Inwiefern hat sich *Führung im digitalen Zeitalter* gewandelt?“ (IAP, 2017, S. 17). Die Antworten waren: Mehr Selbstführung (50% der Befragten), Mehr Führung auf räumliche Distanz (48%), Mehr Führung über Identifikation und Ziele (39%), Mehr partizipative Führung (32%), Mehr Führung über

2016¹⁰³) im deutschen Sprachraum erstellt, welche zeigen sollen, mit welchen Anforderungen Führungskräfte im Rahmen von Veränderungen und Digitalisierung heutzutage und in der nahen Zukunft umzugehen haben. Franken (2016, S. 244) hat in Anlehnung an die Studie der Deutschen Gesellschaft für Personalführung DGFP (2015) die *Anforderungen an Führungskräfte*, welche durch die aktuellen Trends entstehen, zusammengefasst (vgl. *Tabelle 4*):

Trend	Auswirkungen auf Unternehmen	Anforderungen an Führungskräfte bzw. Führungskompetenzen
Digitalisierung	Automatisierung und Vernetzung, Informations- und Kommunikationstechnologie, Social Media, virtuelle Zusammenarbeit, Flexibilisierung und Entgrenzung der Arbeit, offene Unternehmensgrenzen	Digitale und Medienkompetenz, virtuelle Führung, (schriftliche) Kommunikationsstärke, Feedbackkompetenz, Fähigkeit zur Kulturgestaltung und Wertevermittlung, Networking (intern und extern)
Dynamik	Permanente Veränderung, flexible Strukturen und Prozesse, schnelle Entscheidungen, Netzwerke	Change-Kompetenz, Verständnis für Zusammenhänge, Veränderungs- und Lernbereitschaft, Netzwerkkompetenz, Reflexionsfähigkeit, Sinnstiftung

Tabelle 4: Anforderungen an die Führungskräfte in Bezug auf die Digitalisierung und die Dynamik; Darstellung gemäss Franken, 2016, S. 244.

In Bezug zur *Digitalisierung* sieht sie Kompetenzen wie z.B. die *Medienkompetenz* und die *Kommunikations- und Feedbackkompetenz* und in Bezug zur *Dynamik* z.B. die *Veränderungs- und Lernbereitschaft* und die *Reflexionskompetenz* als wichtig, um im Führungsalltag bestehen zu können (vgl. Franken, 2016, S. 244, vgl. *Tabelle 4*):

Das Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter (IFIDZ) hat mit seiner Metastudie *Führungskompetenzen im digitalen Zeitalter* (IFIDZ, 2019) wiederum eine Analyse von 61 Primärstudien und Umfragen (mit einem Total von über 100'000 befragten Personen) aus den Jahren 2012 bis 2018 vorgelegt.¹⁰⁴ In dieser Metastudie wurden 86 Führungskompetenzen mittels einer formal-deskriptiven Inhaltsanalyse (Auswertung der Worthäufigkeiten in den Executive Summaries bzw. in den Zusammenfassungen der Primärstudien) eruiert, die für den heutigen Führungsalltag relevant sind (IFIDZ, 2019, S. 2 und S. 6): Davon sind 62 Führungskompetenzen (72%) *analog*, 13 (15%) *analog und digital*¹⁰⁵ und 11 Führungskompetenzen (13%) *digital* (IFIDZ, 2019, S. 4); die digitalen Kompetenzen umfassen dabei Kompetenzen, die im vor-digitalen Zeitalter (z.B. in den 1980er Jahren) noch nicht existierten oder die kaum eine Bedeutung hatten (IFIDZ, 2019, S. 3), es sind somit neue Kompetenzen. Die wichtigsten

digitale Kanäle (31%), Flachere Hierarchien (30%), Mehr Führung von dezentralen Mitarbeitenden wie Freelancer und Crowdworker (23%), Gar nicht (12%) (IAP, 2017, S. 17).

¹⁰³ Van Dyk et al. (2016, S. 22) haben u.a. den Unterschied zwischen Digital Leadership und der traditionellen Führung bzw. die typischen Verhaltensweisen eines digitalen Leaders herausgearbeitet (vgl. *Anhang J*).

¹⁰⁴ Capgemini Consulting (2016, S. 9) schlägt in ihrem Dokument, das nicht in die Metastudie des IFIDZ (IFIDZ, 2019) aufgenommen wurde, die folgenden *Kernkompetenzen für den Digital Leader* vor: Agilität, Authentizität, Innovation und Dienstleistungsverständnis, Digitales Wissen, Komplexität managen und Co-Design-Fertigkeiten, Entscheidungen treffen, Zusammenarbeit fördern, Mitarbeitende entwickeln und Leistung anerkennen sowie Online Visibilität, Online-Gewohnheiten und Online Brand als Digitales Verhalten.

¹⁰⁵ Diese *Art von Kompetenzen* war zwar vor der Digitalisierung bekannt und relevant, durch die Digitalisierung haben sich in ihrer Wichtigkeit aber signifikant verändert (IFIDZ, 2019, S. 3).

drei Führungskompetenzen sind *Kommunikationsfähigkeit* (in 57% der Primärstudien genannt), *Veränderungsfähigkeit* (39%) und *Wertschätzung bzw. Mitarbeitendenorientierung* (33%) (IDIFZ, 2019, S. 3).¹⁰⁶ Im nächsten Abschnitt werden nun vier Kompetenzmodelle und -ansätze zu Digital Leadership im Detail vorgestellt, die solche Führungskompetenzen beinhalten.

2.5.5 Kompetenzmodelle und -ansätze in Digital Leadership

Eine Literatursuche auf Google Scholar und auf springerprofessional.de (Wirtschaft)¹⁰⁷ hat ergeben, dass es zu Digital Leadership in der Fachliteratur verschiedene Kompetenzmodelle und -ansätze gibt; allerdings wurde nur einer der im folgenden vorgestellten Ansätze evidenzbasiert im Sinne eines validen Forschungsprozesses entwickelt.

2.5.5.1 Das Kompetenzmodell der Digital Leadership Excellence

Reinhard und Lueken (2018, S. 7) stellen ein Kompetenzmodell vor, dass sich nur auf Digital Leadership bezieht; es soll Modelle der traditionellen Führung ergänzen (Reinhard, 2020, S. 250). Das Kompetenzmodell für *Digital Leadership Excellence* wurde mittels einer quantitativen Onlinebefragung von 429 Experten und von 35 Software-Anbietern empirisch ausgearbeitet und validiert (Reinhard & Lueken, 2018, S. 5). Unterschieden werden darin drei *Kompetenzcluster der Digitalisierung*:

- Digitale Technologie und digitale Ökosysteme kuratieren,
- Menschen zu Agilität und Selbstreflexion befähigen und
- smarte und agile Organisationen designen (Reinhard & Lueken, 2018, S. 6; Reinhard, 2020, S. 250).

Mittels diesen drei Kompetenzclustern sollen Führungskräfte in die Lage versetzt werden, die digitale Transformation des Unternehmens zu begleiten (Reinhard, 2020, S. 250). Erfolgreich wird das digitale Kompetenzmanagement gemäss Reinhard & Lueken (2018, S. 5) dann, wenn auf zwei unterschiedlichen Kompetenzbereichen angesetzt wird: Einerseits werden neue Fähigkeiten für den Einsatz von digitalen Werkzeugen und Methoden in der Führungsarbeit entwickelt, andererseits geht es um die Weiterentwicklung der Sozial- und Persönlichkeitskompetenzen (Reinhard & Lueken, 2018, S. 5). Das Kompetenzmodell für Digital Leadership Excellence hat folgende (verkürzte) Inhalte (Reinhard & Lueken, 2018, S. 7 und Reinhard, 2020, S. 251):

¹⁰⁶ Weitere *Führungskompetenzen* sind z.B.: Digital-/IT-Kompetenz (28%), Zielorientierung (28%), Teamfähigkeit (26%), Digitale Medienkompetenz (26%), Vertrauen schaffen (25%), Lernfähigkeit (23%), Selbstmanagement (21%), Feedbackkompetenz (16%), Agilität (16%), Führen auf Distanz (15%), Ergebnisorientierung (15%), Leistungsorientierung (10%), Offenheit (3%) und Ambidextrie (3%) (IFIDZ, 2019, S. 3).

¹⁰⁷ Suchbegriffe (*Kriterien inkl. Merkmale*, vgl. *Kapitel 1.4*) für die Literatursuche waren: *Digital Leadership* (inkl. virtueller Führung und E-Leadership), *Kompetenzniveaumodell* (inkl. Kompetenzmodell und Kompetenzansatz), *Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen Digital Leadership*; die *Bedingung* ist, dass das Kompetenzniveaumodell in Digital Leadership aus der Forschungs- und Praxisliteratur für den deutschen Sprachraum stammt (vgl. *Kapitel 1.4*) (letzter Abruf am 21.09.21).

Kompetenzbereich	Kompetenz	Erläuterung
Digitale Ökosysteme managen	IT-Kompetenz	Fachkenntnisse im Bereich Informationstechnik sowie die Fähigkeit, IT-Systeme einzusetzen
	Umgang mit Komplexität und Unsicherheit	Umgang mit komplexen Prozessen in einem komplexen Umfeld
	Akzeptanz für digitale Prozesse schaffen	Positive Einstellung gegenüber digitalen Prozessen im Rahmen der digitalen Transformation bei Mitarbeitenden schaffen

Menschen zu Agilität und Selbstreflexion befähigen	Umgang mit offenen Innovationen	Agile Arbeitsweisen kennen und einsetzen können, z.B. Design Thinking und Scrum
	Agilität	Fähigkeit, flexibel, proaktiv, initiativ und antizipativ zu handeln, um Veränderungen herbeizuführen
	Selbstmanagement	Eigene Leistung eigenverantwortlich steuern und erhalten; eigene Stärken und Schwächen erkennen, persönliche Ziele setzen und die zur Verfügung stehende Zeit managen
	Mitarbeiter zur Selbstständigkeit befähigen	Autonomie und Eigenverantwortung der Mitarbeiter fördern

Agile und smarte Organisationen designen	Veränderungsbereitschaft	Fähigkeit, Veränderungsprozesse inhaltlich und emotional zu steuern
	Kommunikationsfähigkeit	Fähigkeit, mit anderen zu kommunizieren, sowie verbal als auch nonverbal
	Entscheidungsfähigkeit	Entscheidet aktiv zwischen unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten

Tabelle 5: Das Digital Leadership Excellence-Modell; Darstellung gemäss Reinhard & Luepken, 2018, S. 7.

Diese Kompetenzmodell wird in der Literatur nur verkürzt wiedergegeben, dementsprechend ist es nur begrenzt beurteilbar. Es hat zwei Vorteile: Erstens ist es durch eine empirische Befragung einer grossen Stichprobe entstanden, es ist damit repräsentativer als die nächsten drei vorgestellten Modelle und Ansätze und zweitens fokussiert es durch seine drei Kompetenzcluster (Kompetenzbereiche) explizit auf digitale Kompetenzen bezogen auf Personen, auf Technologien und auf Organisationen; allerdings fehlen Verhaltensanker, um praxisnah mit dem Modell arbeiten zu können. Als nächstes wird nun des *Kompetenzprofil Digital Leader* von Lorenz präsentiert; im Gegensatz zum Digital Leadership Excellence-Modell von Reinhard & Luepken (2018, S. 7) enthält das Kompetenzprofil (sehr viele) Verhaltensbeschreibungen.

2.5.5.2 Das Kompetenzprofil Digital Leader von Lorenz

Das *Kompetenzprofil Digital Leader* von Lorenz (2018) beinhaltet zwölf Führungskompetenzen sowie dazugehörige Verhaltensbeschreibungen (Verhaltensanker, vgl. *Anhang K* als Beispiel) (Lorenz, 2018, S. 216-229):

Abbildung 9: Das Kompetenzprofil Digital Leader; eigene Darstellung in Anlehnung an Lorenz, 2018, S. 216.

Beim *Kompetenzprofil Digital Leader* von Lorenz (2018, S. 216) fällt auf, dass elf der zwölf Faktoren des Kompetenzprofils als Kompetenzen konzipiert sind, während der zwölfte Faktor, die *Fach-, Methoden und Prozesskompetenz* eher eine Kompetenzfacette darstellt (vgl. *Abbildung 9*); die Faktoren befinden sich somit auf verschiedenen Ebenen innerhalb eines hierarchischen Kompetenzmodells. Zudem ist *Führen im VUCA-Umfeld* eine sehr umfassende Kompetenz, die wiederum andere Kompetenzen beinhaltet. Ausserdem weisen die über 200 Verhaltensbeschreibungen bei Lorenz (2018, S. 216-229) zum Teil Überschneidungen mit mehr als jeweils einer der elf Kompetenzen auf, sie sind somit nicht trennscharf ausformuliert. Im Folgenden wird das VOPA-Plus-Modell von Petry (2016, 2019) vorgestellt, welches im Vergleich zum Kompetenzprofil von Lorenz (2018) eher generalistisch ausgestaltet ist.

2.5.5.3 Das VOPA-Plus-Modell von Petry

Die Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit (VUCA, vgl. *Abschnitt 2.5.1*) erfordert von den Führungskräften, Informationen offenzulegen, die verfügbare Erfahrung der Mitarbeitenden zu nutzen und agil auf Veränderungen zu reagieren (Petry, 2019, S. 52). Eine Vertrauenskultur ist dafür notwendig, denn ohne sie ist Offenheit und damit auch Vernetzung, Partizipation und Agilität nicht möglich (Petry, 2019, S. 52). Die fünf Charakteristika Vernetzung (V), Offenheit (O), Partizipation (P), Agilität (A) sowie Vertrauen gestalten das VOPA-Plus-Modell von Petry (2016, S. 44, 2019, S. 52):

Abbildung 10: Das VOPA-Plus-Modell; eigene Darstellung in Anlehnung an Petry, 2019, S. 52.

Das *VOPA-Plus-Modell* ist breit einsetzbar: Es beschreibt die zentralen Charakteristika diverser digitaler Technologien, vieler digitaler Geschäftsmodellinnovationen und einer adäquaten Unternehmenskultur im digitalen Umfeld (Petry, 2016, S. 43).¹⁰⁸ Petry (2019, S. 54) zeigt, was das VOPA-Plus-Modell bedeutet:

- *Vernetzung (V)*: Vernetzung von Menschen im Unternehmen fördern, Austausch mit Kunden suchen, Social Media-Plattformen nutzen, u.a. (Petry, 2019, S. 54).
- *Offenheit (O)*: Offen für Neues sein, auf Augenhöhe agieren, offen kommunizieren (z.B. Entscheidungen transparent machen, d.h. leading out loud), Informationen zugänglich machen, offenes Feedback geben und annehmen, u.a. (Petry, 2019, S. 54).
- *Partizipation (P)*: Handlungsspielräume gewähren, Aufgaben und Verantwortung delegieren, Selbststeuerung fördern, Innovationen unterstützen, Wissen und Meinungen der Mitarbeitenden einholen, eine Fehlerkultur etablieren, u.a. (Petry, 2019, S. 54).
- *Agilität (A)*: In Szenarien und flexibel denken, mit Lösungsansätzen experimentieren, pragmatisch ausprobieren, Bottom-up Initiativen zulassen, aus Fehlern lernen, u.a. (Petry, 2019, S. 54).
- *Vertrauen (+)*: Mitarbeitenden machen lassen, an die Kompetenzen der Mitarbeitenden glauben, vertrauensvolles Handeln vorleben, fordern und fördern, u.a. (Petry, 2019, S. 54).

Die fünf Faktoren bei Petry (2019) können als Kompetenzcluster gesehen werden; allerdings äussert sich Petry (2019) nicht dazu, sondern er nennt die Aufzählungen zu den fünf Faktoren nur *Führungsaufgaben* (Petry, 2019, S. 54). Nach dem generalistischen Modell von Petry (2019, S. 52) wird im Weiteren das Leitbild von Haufe (Dückert, 2019) vorgestellt.

¹⁰⁸ Der Zusammenhang von VOPA+ und digitalen Technologien lässt sich am Beispiel von Social Media (z.B. Facebook, Twitter) erläutern: In Sozialen Medien vernetzen sich Menschen und sie tauschen sich offen aus (Petry, 2019, S. 52). Dabei ist es möglich, dass sich Nutzerinnen und Nutzer einbringen und an der Kommunikation partizipieren: Durch diese Kommunikation sowie durch die Offenheit, neue Ideen einzubringen, entsteht eine grosse Agilität (Petry, 2019, S. 52). Das Ganze beruht auf einem notwendigen Vertrauen der Beteiligten (Petry, 2019, S. 52); ohne diese fehlt es an Offenheit, d.h. die Nutzer sind in Hinblick auf ihre Partizipation eher zurückhaltend oder nutzen die Social Media-Plattformen gar nicht (Petry, 2019, S. 52).

2.5.5.4 Das Leitbild Digitale Führungskraft bei Haufe

Dücker (2019) präsentiert das *Leitbild der digitalen Führungskraft* für Haufe, welches ihre Führungspersonen ganz oder in Teilen in ihrem Führungsalltag einsetzen können (Dücker, 2019). Das Leitbild umfasst folgende *acht Führungsaspekte* (Dücker, 2019, S. 189-190).¹⁰⁹

- *Offenheit und Vertrauen*: Offenheit bezieht sich auf den offenen Umgang von Informationen, wie auch auf die Offenheit für Neues und die Freude am Experimentieren (Dücker, 2019, S. 189).
- *Geschwindigkeit durch Vernetzung*: Die Nutzung von digitalen Medien soll Schnelligkeit, Agilität und Flexibilität ermöglichen (Dücker, 2019, S. 189-190).
- *Das beste Wissen einsetzen*: In allen Aktivitäten soll stets der bestmögliche Wissenstand eingesetzt werden (Dücker, 2019, S. 190). Das kann z.B. durch Dokumentationen von Prozessen und Aufgaben in Wikis oder durch Working Out Loud erfolgen (Dücker, 2019, S. 190).
- *Mitarbeitende entwickeln*: Führungskräfte sollen selbstgesteuertes, lebenslanges Lernen praktizieren und ihre Mitarbeitenden darin begleiten (Dücker, 2019, S. 190). Das kann formelles Lernen in Trainings und Lernveranstaltungen, wie auch informelle Aktivitäten in Communities of Practice, MOOCS, Barcamps, Online-Videos etc. umfassen (Dücker, 2019, S. 190).
- *Organisation als Community*: Die Zusammenarbeit in der Augenhöhe geschieht stets auf Augenhöhe und Visionen werden gemeinsam und partizipativ entwickelt (Dücker, 2019, S. 190).
- *Transparenz bei Verantwortlichkeiten und Aufgaben*: Die Verantwortlichkeiten und Aufgaben können bspw. durch RACI-Matrizen (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) in Wikis transparent gemacht werden (Dücker, 2019, S. 190).
- *Leading Out Loud*: Die eigene Arbeit wird sichtbar gemacht und Führungspersonen sprechen kontinuierlich über Führungsprozesse und Lernprozesse (Dücker, 2019, S. 190). Dadurch werden Informationen in die Breite kommuniziert und es wird Feedback generiert und Mitarbeitende werden zum eigenen Working Out Loud animiert (Dücker, 2019, S. 190).
- *High Tech und High Touch*: Nicht der einzelne Mensch wird gesteuert, sondern die Führungskräfte kümmern sich um die Gestaltung des Gesamtsystem (Dücker, 2019, S. 190). Dazu gehören die physische Infrastruktur (Arbeitsplatz der Zukunft, Coworking Space, Innovation Labs, Barcamps), wie auch die digitale Infrastruktur (Intranet, soziale Netzwerke, Wikis, Blogs, Podcasts, Videoportale etc.) (Dücker, 2019, S. 190).

Im *Leitbild für Führungskräfte* (Dücker, 2019) präsentiert Haufe acht verschiedene Führungskompetenzen; allerdings umfasst dieser Kompetenzansatz nur eine Aufreihung von Kompetenzen, es fehlen strukturierende Elemente eines Kompetenzmodells wie z.B. Kompetenzfacetten oder Kompetenzcluster sowie Verhaltensanker, es ist eben ein Leitbild. Nachdem vier Kompetenzmodelle und -ansätze vorgestellt wurden, wird im nächsten Abschnitt nun die Führungsentwicklung in Digital Leadership thematisiert.

¹⁰⁹ Nach eigenen Angaben werden darin alle zu bewahrenden Aspekte der *Managementtheorien* von Frederick W. Taylor (Scientific Management), Peter F. Drucker (The Practice of Management), Fredmund Malik (Strategie des Managements komplexer Systeme) und Gary P. Hamel (The Future of Management) aufgegriffen (Dücker, 2019, S. 185).

2.5.6 Führungsentwicklungslehrgänge in Digital Leadership

Führungsentwicklungslehrgänge in Digital Leadership sind leider nur schwer zu finden; in einer Literatursuche auf Google Scholar und auf springerprofessional.de (Wirtschaft)¹¹⁰ wurden keine Führungsentwicklungslehrgänge in Digital Leadership entdeckt, die ein detailliertes Konzept aufweisen. Capgemini Consulting (2016) stellt ein mögliches, aber sehr rudimentäres Modell vor: Anhand von Führungsleitlinien, eines Kompetenzmodells und eines Entwicklungsansatzes werden Themen und Methoden zur *Entwicklung von Digital Leadership-Kompetenzen* ausgewählt (Capgemini Consulting, 2016, S. 7); aufgrund der tiefgreifenden Änderungen müssen diese dabei auch organisatorisch begleitet und verankert werden (Capgemini Consulting, 2016, S. 7). Leider werden bei Capgemini Consulting (2016, S. 7) keine weiteren Angaben gemacht. Schirmer (2019, S. 310) macht (ohne Kompetenzmodell) nur Ausführungen, welche Digital Leadership-Kompetenzen bei der Continental AG entwickelt werden,¹¹¹ es wird aber kein Führungsentwicklungslehrgang im Detail aufgezeigt; allerdings spricht Schirmer (2019, S. 311) von eLearning. Auch Reinhard & Luepken (2018) machen nur eine Aufzählung von Themen¹¹², die in der Führungsentwicklung entwickelt werden können; auch sie sprechen von eLearning und von Blended Learning (Reinhard & Luepken, 2018, S. 8), aber auch hier wird kein Führungsentwicklungslehrgang angegeben. Im folgenden Abschnitt wird nun die Synergetische Führung als Ansatz zur Führung von virtuellen Teams mittels Führungsaufgaben dargestellt.

2.5.7 Synergetische Führung als Führungsansatz für virtuelle Teams

Wie wird aus einer Gruppe ein funktionsfähiges und leistungsfähiges virtuelles Team (vgl. Graf, Rascher & Schmutte, 2020, S. 1)? Eine Möglichkeit, die Führung von virtuellen Teams zu entwickeln, ist, die *Kompetenzentwicklung bei Führungskräften* (vgl. Graf et al., 2020, S. 1) z.B. bezüglich eines Führungsstils¹¹³; eine andere Möglichkeit ist, erfolgsbestimmende

¹¹⁰ Suchbegriffe (*Kriterien inkl. Merkmale*, vgl. Kapitel 1.4) für die Literatursuche waren: *Digital Leadership* (inkl. virtueller Führung und E-Leadership), *Lehrgang Führungsentwicklung* (inkl. Training Führungsentwicklung), *Blended Learning* und *Virtual Action Learning*; die *Bedingung* ist, dass der Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership aus der Forschungs- und Praxisliteratur für den deutschen Sprachraum stammt (vgl. Kapitel 1.4) (letzter Abruf am 21.09.21). In diesem Zusammenhang wurden, im Gegensatz zur traditionellen Führung (vgl. Abschnitt 2.4.3), auch keine Metaanalysen und keine empirischen Studien zur *Wirksamkeit von Digital Leadership-Lehrgängen* für den deutschen Sprachraum gefunden.

¹¹¹ Eine dieser *Digital Leadership-Kompetenzen* ist Empowerment (Schirmer, 2019, S. 310).

¹¹² Diese *Themen* sind (Reinhard & Luepken, 2018, S. 8): Change- / Transformationsmanagement, Virtuelle Führung auf Distanz, Agile Organisation und Umgang mit agilen Arbeitsweisen, Selbstreflexion, Diversity Management, Wertevielfalt und -orientierung, Strategisches Management, Health Management, Allgemeine Sozialkompetenzen, Wissensmanagement, Persönlichkeitsentwicklung, Fachkräftemangel, IT-Wissen und Digitalisierungs-Knowhow, Kommunikation, Komplexität und Unsicherheit, Selbstmanagement, Entscheidungsfähigkeit und Mitarbeitende zur Selbstständigkeit befähigen.

¹¹³ Die meisten Führungskonzepte sind *dyadische Führungsansätze* (z.B. die transaktionale und die transformationale Führung), welche noch auf dem klassischen Führungsverständnis, das sich auf die *Kompetenzen einer Führungsperson* und auf die *Zweierbeziehung Führungsperson-Mitarbeitende* und somit auf das *Individualsystem* konzentriert, basieren (Graf et al., 2020, S. 1-3); diese Führungsansätze gehen davon aus, dass die Führungskraft die Einstellungen, die Motivation, die Anstrengungen und somit die Leistung der individuellen Teammitglieder beeinflussen und auf diese Weise den Output des Teams steuern kann (vgl. Graf et al., 2020, S. 10-11). Aus Teamperspektive ist dies problematisch: Denn durch den höheren Bedarf an Koordinations- und Synchronisationsleistungen in Teams entstehen eine Komplexität, eine Dynamik und Reibungsverluste, die mit klassischen Führungsstilen nicht zu bewältigen sind (Graf et al., 2020, S. 2); oft tritt deshalb der viel beschworene synergetische Effekt von Teamarbeit nicht ein (Graf et al., 2020, S. 2). Hier setzt der *Ansatz der Synergetischen Führung* an: Er verortet das Führungsverständnis auf der Teamebene und versteht die Führung von Teams als Steuerung eines Mikrosystems (vgl. Graf et al., 2020, S. 2) innerhalb der Organisation als Mesosystem (Graf et al., 2020, S. 11).

Führungsaufgaben zu identifizieren, die zur Führung von virtuellen Teams bearbeitet werden müssen (vgl. Graf et al., 2020, S.1 und S. 7). Der Ansatz der *Synergetischen Führung* von traditionellen und virtuellen Teams beinhaltet genau diese zweite Vorgehensweise: Er benennt als systemischer Ansatz sechs aufeinander aufbauende Systemfunktionen¹¹⁴ bzw. *Führungs- und Managementprozesse* mit 23 konkreten *Führungsaufgaben* (vgl. *Abbildung 11*), die im Rahmen eines Forschungsprojektes entwickelt wurden (Graf et al., 2020, S. 2) und die dazu dienen sollen, die Stärken der Teamarbeit zu fördern (vgl. Graf et al., 2020, S. 5) und die Risiken der Teamarbeit zu reduzieren (vgl. Graf et al., 2020, S. 6); durch diesen Ansatz wird ein klarer Nutzen für die Führungskräfte (z.B. durch die Fokussierung auf die wesentlichen Führungsaufgaben), für die Mitarbeitenden (z.B. durch das Einbringen von individuellen Kompetenzen) und für das Unternehmen (z.B. durch gesteigerte Agilität und effizientere Prozesse) generiert (Graf et al., 2020, S. 9).¹¹⁵

¹¹⁴ Die *sechs Systemfunktionen* sind die folgenden (vgl. *Abbildung 11*): Jedes Team muss sich von seiner Umwelt abgrenzen (Differenz) (Graf et al., 2020, S. 7); um nachhaltig arbeiten zu können, muss zudem klar sein, welche Ressourcen es braucht (Graf et al., S. 7). Das hängt damit zusammen, wer welche Aufgaben übernimmt (Struktur), wie die Abläufe organisiert werden und wo es Schnittstellen gibt (Prozess) (Graf et al., 2020, S. 7). Ein erfolgreiches System ist immer auch ein lernendes System, d.h. Fehler müssen identifiziert und diagnostiziert werden (Reflexion) (Graf et al., 2020, S. 7). Ausserdem entwickelt sich das Team dadurch kontinuierlich weiter (Entwicklung) (Graf et al., 2020, S. 7).

¹¹⁵ *Weitere Resultate* dieses Ansatzes sind beispielsweise die Aktivierung der Selbststeuerungspotenziale eines Teams durch die Verteilung von Verantwortlichkeiten und durch die stärkere emotionale Bindung und die Identifikation mit den Zielen, den Aufgaben und dem gesamten Team u.a. durch regelmässige Reflexion und gegenseitiges Feedback (Graf et al., 2020, S. 10); gerade in virtuellen Team sind Feedbackschleifen für die Motivation der Mitarbeitenden und für die Fähigkeit, Fehlentwicklungen zu erkennen, entscheidend (Graf et al., 2020, S. 10).

Abbildung 11: Die sechs Führungs- und Managementprozesse mit den 23 Führungsaufgaben der Synergetischen Führung; Darstellung entnommen aus Graf et al., 2020, S. 16.

Die Synergetische Führung kann somit mit ihren Führungsaufgaben, die *Kompetenzanforderungen* für die Führung von virtuellen Teams darstellen, die Kompetenzentwicklung ergänzen. Als nächstes werden nun noch empirische Ergebnisse zur Forschung in Digital Leadership bzw. zur Führung von virtuellen Teams vorgestellt.

2.5.8 Forschungsstand zu Digital Leadership-Kompetenzen

Zum Forschungsstand bezüglich *Digital Leadership-Kompetenzen* wurde eine Literaturrecherche auf Google Scholar und auf springerprofessional.de (Wirtschaft)¹¹⁶ gemacht und es wurden Studien gefunden, die im Folgenden z.T. vorgestellt werden.

Die Zusammenarbeit in Unternehmen geschieht vermehrt im Home-Office, im mobilen Arbeiten oder in Coworking Spaces (Robelski, Harth & Mache, 2018, S. 118); in dieser virtuellen Zusammenarbeit werden traditionelle Teams zu *virtuellen Teams*.¹¹⁷ Doch ist die

¹¹⁶ Suchbegriffe (*Kriterien inkl. Merkmale*, vgl. Kapitel 1.4) für die Literatursuche waren: *Digital Leadership* (inkl. virtueller Führung und E-Leadership), und *Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen in Digital Leadership*; die *Bedingung* ist, dass die Digital Leadership-Kompetenzen aus der Forschungs- und Praxisliteratur für den deutschen Sprachraum stammen (vgl. Kapitel 1.4) (letzter Abruf am 21.09.21).

¹¹⁷ In einer Befragung der Hay Group wurden 289 Personen aus der chemischen Industrie, aus dem produzierenden Gewerbe und aus anderen Branchen zur *Arbeit in virtuellen Teams* befragt (Akin & Rumpf, 2013, S. 377); 74% der

strikte Abgrenzung zwischen traditionellen und virtuellen Teams noch sinnvoll (Kauffeld, Handke & Straube, 2016, S. 44)? Es gibt viele *hybride Formen der virtuellen Zusammenarbeit*, z.B. bei Teams, die sich zwar am gleichen Standort befinden, aber dennoch digitale Medien nutzen, um ihre Arbeit zu koordinieren (Kauffeld et al., 2016, S. 44); die meisten Teams kommunizieren heutzutage somit mehr oder weniger virtuell (Kauffeld et al., 2016, S. 49). Bei diesen Abstufungen der virtuellen Zusammenarbeit spricht man von der *Virtualität eines Teams* (Kauffeld et al., 2016, S. 44). Kirkman & Mathieu (2005, zitiert nach Kauffeld et al., 2016, S. 44) beschreiben drei Dimensionen der Virtualität:¹¹⁸

1. *Die Nutzung virtueller Tools*: Das Ausmass, in dem sich Teammitglieder virtuelle Tools bedienen, um Teamprozesse zu koordinieren (Kirkman & Mathieu, 2005; zitiert nach Kauffeld et al., 2016, S. 44).
2. *Der Informationsgehalt der virtuellen Tools*: Ein Tool zur Videokonferenz hat einen höheren Informationsgehalt als eine eMail, da Bild und Sprache verwendet werden (Kirkman & Mathieu, 2005; zitiert nach Kauffeld et al., 2016, S. 44).¹¹⁹
3. *Synchronität*: Synchronität der virtuellen Kommunikation in Echtzeit (synchron) versus zeitlich versetzt (asynchron) (Kirkman & Mathieu, 2005; zitiert nach Kauffeld et al., 2016, S. 44)

Mittels IT-Tools können verschiedene Spezialisten einfach in mehreren parallel arbeitenden virtuellen Teams eingebunden werden (Antoni & Syrek, 2017, S. 248). Virtuelle Teamarbeit kann durch die erhöhte Eigenverantwortlichkeit und Flexibilität die Arbeitszufriedenheit und die Arbeitsmotivation steigern, die Autonomie und die räumliche Distanz wirken sich jedoch erschwerend auf die Gruppenkohäsion aus (Kauffeld et al., 2016, S. 46); Teammeetings sind dabei erfolgskritische Faktoren für die Zusammenarbeit (Kauffeld & Lehmann-Willenbrock, 2012; zitiert nach Kauffeld et al., 2016, S. 48). In der Fachliteratur werden ausserdem *Koordinations- und Kommunikationsprobleme* sowie die *kulturelle Diversität* als besondere *Anforderungen der virtuellen Führung* diskutiert (vgl. z.B. Kordsmeyer, Mette, Harth & Mache, 2019, S. 313).¹²⁰ In der virtuellen Kommunikation sollten Standards festgelegt und die virtuelle Präsenz (z.B. durch Moderationsaufgaben) gefördert werden, ausserdem sollten Interaktionen (z.B. Ziele, Aufgaben und Ergebnisse) dokumentiert werden (Kordsmeyer et al., 2019, S. 314)¹²¹; dazu ist einerseits eine *digitale Kommunikationskompetenz* (z.B. Kordsmeyer et al.,

Personen in Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland geben an, dass sie im Jahr 2013 virtuelle Teams im Betrieb einsetzen, bei Unternehmen mit Hauptsitz im Ausland sind es sogar 81% (Akin & Rumpf, 2013, S. 378).

¹¹⁸ Weitere *Dimensionen* sind: Die geographische Dispersion, die Diversität bzw. kulturelle Unterschiede, mobiles Arbeiten als Ausmass, andere Arbeitsorte als reguläre Büros zu nutzen und die organisationale Diskontinuität, d.h. z.B. Teams mit Mitgliedern aus verschiedenen Unternehmen (Kauffeld et al., 2016, S. 44).

¹¹⁹ Vgl. dazu die *Media Richness Theory* von Daft & Lengel (1986; zitiert nach Kauffeld et al., 2016, S. 46), die davon ausgeht, dass Medien verschieden reichhaltig sind und dass sie darum unterschiedlich gut geeignet für die Übertragung von Informationen sind (Kauffeld et al., 2016, S. 44); je höher die Vieldeutigkeit, die Unsicherheit oder die Unklarheit einer Situation ist, desto reichhaltiger sollte das Medium sein (Antoni & Syrek, 2017, S. 251).

¹²⁰ Die Frage, ob eine Zusammenarbeit mittels Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) im Vergleich zu einer Zusammenarbeit Face-to-Face die *Koordinationsprozesse* und damit die Teamleistung erschwert oder erleichtert, ist nicht generell beantwortbar (Antoni & Syrek, 2017, S. 251); es hängt davon ab, welche Aufgabenanforderungen gegeben sind, ob der Einsatz von IKT zu diesen Aufgabenanforderungen passt und ob dafür die richtigen IKT gewählt wurden (Antoni & Syrek, 2017, S. 251). Online visualisierte Prozess- und Leistungsindikatoren und Online-Feedback können beispielsweise dem virtuellen Team die Informationen geben, die es für eine effiziente Koordination benötigt (Antoni & Syrek, 2017, S. 251).

¹²¹ Eine Untersuchung von 101 virtuellen Teams zeigt einen Zusammenhang zwischen dem Vorliegen von *strukturellen Unterstützungsangeboten* wie Belohnungssysteme sowie Kommunikations- und Informations-

2019, S. 314) nötig und andererseits eine *Medienkompetenz* wichtig, um das angemessene Kommunikationsmedium auszuwählen (z.B. Hofmann & Günther, 2019, S. 700). Gerade wenn Teammitglieder an anderen Standorten mit anderen Arbeitsabläufen, anderer Arbeitszeitgestaltung etc. arbeiten, benötigt es eine gute Kommunikation, um die jeweilige Arbeitssituation abschätzen zu können (Kauffeld et al., 2016, S. 45).¹²² Weiterhin werden in der Literatur eine erschwerte *Vertrauensentwicklung in virtuellen Teams*¹²³ und die Etablierung eines *Konfliktmanagements*¹²⁴ besprochen (vgl. Kordsmeyer et al., 2019, S. 313).

Wald (2014, S. 375, vgl. die *Anhänge L und M*) stellt ebenfalls ausgewählte *Anforderungen an Führungskräfte im virtuellen Kontext* mit entsprechenden empirischen Studien vor: Die Anforderungen bzw. die Kompetenzen beziehen sich dabei auf die *Kommunikation* (z.B. Anreicherung der Kommunikation, Medienkompetenz), auf den *Vertrauensaufbau im Team* (z.B. Förderung von Bindung und Commitment, Integrität), auf den *Umgang mit Beziehungen* (z.B. Erhaltung der Beziehung, Empowerment) und auf die *Führung auf Distanz* (z.B. Zielerreichung kontrollieren, Umgang mit Komplexität) (vgl. die *Anhänge L und M*). Auch Akin & Rumpf (2013) haben in ihrer Studie *Anforderungen bzw. Erfolgsfaktoren für virtuelle Teams* herausgearbeitet; sie unterscheiden dabei zwischen erstens Erfolgsfaktoren, welche die Teamleitung betreffen¹²⁵, zweitens Erfolgsfaktoren, welche die Teammitglieder betreffen¹²⁶ und drittens Erfolgsfaktoren, die das organisatorische Umfeld betreffen¹²⁷ (Akin & Rumpf, 2013, S. 379-383). Werden diese Faktoren, die sich gegenseitig beeinflussen und verstärken

management (z.B. ein transparenter Umgang mit Informationen) und einer verbesserten Leistungsfähigkeit der virtuellen Teams (Kordsmeyer et al., 2019, S. 316-317).

¹²² Trotz dieses erhöhten Kommunikationsbedarfs lässt sich in virtuellen Teams eine *verringerte Kommunikation* im Vergleich zu face-to-face Teams feststellen (Andres 2012; zitiert nach Kauffeld et al., 2016, S. 45). Das Auslassen wichtiger Details wird wahrscheinlicher, ausserdem wird die Kommunikation hauptsächlich auf den Austausch aufgabenbezogener Information reduziert (Kauffeld et al., 2016, S. 45); die Vernachlässigung der Beziehungsebene beeinträchtigt wiederum die für den Teamerfolg wichtigen Faktoren wie Vertrauen und Zusammenhalt (Kauffeld et al., 2016, S. 45).

¹²³ Eine *Vertrauensentwicklung* kann auch ohne Präsenz vor Ort mit bereitgestelltem Wissen über Kompetenzbereiche, Integrität und Transparenz der Beschäftigten gefördert werden (Breuer, Hüffmeier & Hertel, 2017; zitiert nach Kordsmeyer et al., 2019, S. 316). Ausserdem kann die Gruppenkohäsion und das gegenseitige Vertrauen durch ein face-to-face Treffen zu Beginn der Arbeit, durch den regelmässigen synchronen und asynchronen Austausch von Erfahrungen, durch die Nutzung von Online-Teamentwicklungstools (wie z.B. mit dem Teambarometer der 4A-Side GmbH) (vgl. Kauffeld et al., 2016, S. 48-49) und durch die Dokumentation von wichtigen Absprachen und Entscheidungen sowie deren Transparentmachung erhöht werden (Kordsmeyer et al., 2019, S. 315). Ausserdem können gemeinsame Werte im virtuellen Team definiert werden, welche die Integrität der Einzelnen stärken (Kordsmeyer et al., 2019, S. 315).

¹²⁴ Mögliche *Konfliktmanagementmassnahmen* können zum einen Kommunikationsstrukturen, klare Aufgaben- und Verantwortungsbereiche oder die Nutzung von Online-Tools (z.B. zur Stimmungsmessung) beinhalten, zum anderen können persönliche Gespräche, externe Mediatoren oder Teamentwicklungsmassnahmen helfen, Konflikte zu verhindern bzw. abzuschwächen (Kordsmeyer et al., 2019, S. 316).

¹²⁵ Die Teamleitung stellt einen Schlüsselfaktor für den Erfolg eines virtuellen Teams dar (Akin & Rumpf, 2013, S. 379); *Erfolgsfaktoren, welche die Teamleitung betreffen* sind z.B.: Der Aufbau und die Aufrechterhaltung von Vertrauen zwischen den Teammitgliedern, die Aufgabenverteilung und die Festlegung von individuellen und gruppenbezogenen Zielen, die Motivation und die Förderung der Teammitglieder, die Kontrolle der Teammitglieder und die Durchführung von Feedbackgesprächen (Akin & Rumpf, 2013, S. 379).

¹²⁶ *Erfolgsfaktoren, welche die Teammitglieder betreffen* sind z.B.: Der Aufbau und die Aufrechterhaltung von Vertrauen zwischen den Teammitgliedern, der gegenseitige Austausch von Wissen und Informationen, die klare Ausdrucksweise in der Kommunikation und die Kenntnisse zu Informations- und Kommunikationstechnologien (Akin & Rumpf, 2013, S. 380).

¹²⁷ *Erfolgsfaktoren, welche das organisatorische Umfeld betreffend* sind z.B.: Die Auswahl der Teamleitung und der Teammitglieder sowie die Vorbereitung des Teams auf den Einsatz (Personalentwicklung), die Art der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), die Implementierung von virtuellen Teams in die Organisationsstrukturen sowie dazugehörige Richtlinien für die Arbeit in virtuellen Teams (Akin & Rumpf, 2013, S. 381).

können, erfolgreich bewältigt, können gemäss Akin & Rumpf (2013, S. 385) virtuelle Teams besser und erfolgreicher zusammenarbeiten.

Teams, die mit IT-Tools arbeiten und die somit eine bestimmte Stufe von Virtualität einsetzen, werden mittels *virtueller Führung*¹²⁸ bzw. mittels *Digital Leadership* geführt; durch Digital Leadership soll auch eine effektive Medienwahl entsprechend den vorhandenen Aufgabenanforderungen betrieben werden (vgl. Antoni & Syrek, 2017, S. 251), d.h. die Führungskräfte müssen die Einsatzszenarien und die Vor- und Nachteile der synchronen und der asynchronen Medien kennen (Hofmann & Günther, 2019, S. 700). Zusammenfassend können zur *virtuellen Führung*¹²⁹ verschiedene Kernaussagen in Bezug zur *Führung auf Distanz*, zu *neuen Medien* und zu *neuen Beziehungen* gemacht werden (vgl. Wald, 2014, S. 368, im *Anhang L*). Als nächstes werden nun die zwölf digitalen Kompetenzen beschrieben, welche im *Kompetenzniveaumodell in Digital Leadership* dargestellt werden.

2.5.9 Fachkompetenzen in Digital Leadership

2.5.9.1 Empowerment in der virtuellen Zusammenarbeit einsetzen

Das konsequente *Empowerment* der Beschäftigten ist der Schlüssel für einen langfristigen Erfolg von humanen Arbeitswelten (Gül, Boes, Kämpf, Lühr & Ziegler, 2020, S. 17); im Mittelpunkt dieses Konzepts steht eine ressourcenorientierte Perspektive, die auf die Stärkung von Potenzialen abzielt (Gül et al., 2020, S. 23). In der Fachliteratur werden oft das *strukturelle Empowerment* und das *psychologische Empowerment* unterschieden (Gül et al., 2020, S. 23). Gül et al. (2020, S. 26) haben diese beiden Perspektiven zu einem Ansatz mit sieben Dimensionen integriert (vgl. *Abbildung 12*):

¹²⁸ *Virtuelle Führung* wird in der vorliegenden MBA-Masterarbeit mit *Digital Leadership* gleichgesetzt (vgl. die Definition von Digital Leadership im *Abschnitt 2.5.3*); in der Fachliteratur wird die Unterscheidung zwischen virtueller und digitaler Führung zum Teil gemacht, eine trennscharfe Abgrenzung ist aber nicht möglich (Antoni & Syrek, 2017, S. 249). Die virtuelle Führung hat aber eine längere Forschungstradition als Digital Leadership; die ersten empirischen Publikationen zur virtuellen Führung wurden 1997 gemacht (Fayen, 2018, S. 165).

¹²⁹ Fayen (2018, S. 163-165) hat eine Analyse zum *Forschungsstand in virtueller Führung* gemacht: Sie hat in ihrer Recherche 31 quantitative, 12 qualitative, 14 Mixed-Methods und 29 konzeptionelle Beiträge identifiziert; Wald (2014) ist einer dieser konzeptionellen Beiträge (Fayen, 2018, S. 164).

Abbildung 12: Dimensionen von Empowerment; eigene Darstellung in Anlehnung an Gül et al., 2020, S. 26.

Empowerment bezieht sich somit auf Strukturen und Prozesse¹³⁰, auf die Arbeit im Team¹³¹, auf die Führung¹³², auf das Lernen¹³³, auf die Demokratie, die Partizipation und die Mitbestimmung¹³⁴, auf nachhaltige Arbeitsbedingungen¹³⁵ und auf den Sinn der Arbeit¹³⁶ (Gül et al., 2020, S. 26, vgl. *Abbildung 12*); Gül, Kämpf & Lühr (2020) haben dazu den *Empowerment-Index* zur Messung von Empowerment entwickelt.

Führungsaufgaben der Synergetischen Führung für virtuelle Teams zu dieser Kompetenz sind: *Sinn stiften, Mitarbeitende individuell führen, Teamkompetenzen entwickeln, Verantwortlichkeiten definieren, Teamrollen aushandeln* und *Selbstmanagement und Flexibilität fördern* (vgl. *Abbildung 11*).

¹³⁰ Zu *Strukturen und Prozessen* gehören u.a. ein offener Umgang mit Informationen, die Möglichkeit, neue Arbeitsformen auszuprobieren sowie das Angebot an Plattformen und IT-Tools (Gül et al., 2020, S. 29).

¹³¹ Ein *empowertes Team* verfügt z.B. über die Entscheidungsmöglichkeit, Arbeitsabläufe und Arbeitsmenge selbstbestimmt zu gestalten (Gül et al., 2020, S. 26).

¹³² Bei der *Führung* von empowerten Mitarbeitenden sind z.B. die Unterstützung und die Beratung als Führungsfunktionen wichtiger als die Kontrolle (Gül et al., 2020, S. 27).

¹³³ Das *Lernen* bezieht sich einerseits auf Weiterbildungsmaßnahmen und andererseits auf den Einsatz von kontinuierlichen Lernschleifen bei der Arbeit (Gül et al., 2020, S. 27).

¹³⁴ Bei der *Mitbestimmung* stehen die Selbstbestimmung und die Partizipation an Entscheidungen im Mittelpunkt (Gül et al., 2020, S. 27-28).

¹³⁵ *Nachhaltige Arbeitsbedingungen* beinhalten z.B. die Arbeit im Home-Office oder das mobile Arbeiten (Gül et al., 2020, S. 28).

¹³⁶ Der *Sinn der Arbeit* wird u.a. durch das Empfinden der Bedeutsamkeit der Arbeit beeinflusst (Gül et al., 2020, S. 28).

2.5.9.2 Performance von Mitarbeitenden und Teams sichern

Die Performance einer Organisation steht im Zentrum jedes Unternehmens. Wenn bei Mitarbeitenden Leistungsprobleme auftauchen, kann mittels *Performance Improvement Management* versucht werden, diese zu analysieren und zu reduzieren (vgl. Knippel, 2009, S. 243). Ein Performance Improvement Management-Ansatz ist die *Ziel-Strategie* nach Blanchard-Robinson & Robinson (2003, zitiert nach Knippel, 2009, S.238-241): In einem ersten Schritt werden Anforderungen auf verschiedenen Ebenen als *Ziele (Soll)* festgelegt und in einem zweiten Schritt wird der *IST-Zustand* analysiert (Blanchard-Robinson & Robinson, 2003; zitiert nach Knippel, 2009, S. 239); dies ergibt den *Performance-Gap* (Knippel, 2009, S. 240). In einem dritten Schritt werden die *Ursachen ergründet* und in einem vierten Schritt werden *Lösungen festgelegt* und Massnahmen definiert (Blanchard-Robinson & Robinson, 2003; zitiert nach Knippel, 2009, S. 240-241). Damit wird die *Performance von Mitarbeitenden und Teams gesichert*.

Führungsaufgaben der Synergetischen Führung für virtuelle Teams zu dieser Kompetenz sind: *Leistungsprobleme interpretieren und lösen, Team permanent herausfordern und Monitoring relevanter Daten* (vgl. Abbildung 11).

2.5.9.3 Teamressourcen in der virtuellen Zusammenarbeit managen

Ein handlungsfähiges High-Performance-Team entsteht, wenn sich die Kompetenzen der einzelnen Mitarbeitenden sinnvoll ergänzen und wenn sie über die notwendigen Ressourcen verfügen, um ihre Aufgaben zu erfüllen (Graf et al., 2020, S 37). Die Bestimmung der Anforderungen und die Verteilung der materiellen und immateriellen Ressourcen ist deshalb wichtig für die Leistungsfähigkeit eines Teams (Graf et al., 2020, S. 37). Diese Kompetenz umfasst somit die Ermittlung, die Akquisition und die Verteilung der Teamressourcen.

Führungsaufgaben der Synergetischen Führung für virtuelle Teams zu dieser Kompetenz sind: *Ressourcenbedarf ermitteln, akquirieren und intern verteilen* (vgl. Abbildung 11).

2.5.10 Methodenkompetenzen in Digital Leadership

2.5.10.1 Virtual Classroom-Kompetenz

Virtual Classrooms wie *Adobe Connect* ermöglichen virtuellen Teams, sich kommunikativ auszutauschen: Dabei stehen eine Chatfunktion, eine Audio- und Videoübertragung und ein Whiteboard zur Verfügung (HFU, 2019, S. 5); auch ist das Application Sharing zur gemeinsamen Nutzung von Dateien und Internetseiten sowie zur Bearbeitung von Dokumenten wählbar (HFU, 2019, S. 5-6). Im Rahmen der *Virtual Classroom-Kompetenz* als digitale Medienkompetenz werden hier somit mehrere Teilkompetenzen benötigt.

Führungsaufgaben der Synergetischen Führung für virtuelle Teams zu dieser Kompetenz sind: *Operatives Vorgehen definieren* (vgl. Abbildung 11).

2.5.10.2 Digitale Kollaborationskompetenz

Virtuelle Teams müssen digital miteinander kollaborieren; dies kann mittels einem *Shared Workspace* wie *BSCW* geschehen (Allert & Bieberle, 2018, S. 2). Dieses IT-Tool ermöglicht u.a. einen Austausch von Dokumenten (distributiver Bereich) und Chat, Audio- und Videokonferenzen (kommunikativer Bereich) zwischen den Teammitgliedern (Allert &

Bieberle, 2018, S. 2): Hier werden also verschiedene Teilkompetenzen im Rahmen der *digitalen Kollaborationskompetenz* als digitale Medienkompetenz benötigt.

Führungsaufgaben der Synergetischen Führung für virtuelle Teams zu dieser Kompetenz sind: *Teamexterne Schnittstellen koordinieren, Arbeit strukturieren, Verantwortlichkeiten definieren, Standardprozesse implementieren, Operatives Vorgehen definieren, Monitoring relevanter Daten, Teilaufgaben outsourcen und Projekt abschliessen und Projekt auflösen* (vgl. *Abbildung 11*).

2.5.10.3 Agile Methodenkompetenz

Im Zusammenhang mit dem digitalen Wandel wird die Zusammenarbeit in virtuellen Teams noch zunehmen (vgl. Evsan & Markgraf, 2020, S. 26). Ein IT-Tool zur agilen Koordination von Aufgaben ist *Trello* von Atlassian: Die App arbeitet webbasiert und sie kann daher geräteübergreifend synchronisiert werden (Evsan & Markgraf, 2020, S. 26). Innerhalb der App können Projekte eingetragen werden (Evsan & Markgraf, 2020, S. 26). Die Arbeitsaufgaben können dabei auf einem *Kanban-Board* in *offene Aufgaben, Aufgabe in Arbeit* und *Aufgabe beendet* unterteilt werden, so dass übersichtlich wird, wie der aktuelle Status der Arbeiten ist (vgl. Evsan & Markgraf, 2020, S. 26). Diese Kompetenz ist Teil der digitalen Medienkompetenz und der Agilität.

Führungsaufgaben der Synergetischen Führung für virtuelle Teams zu dieser Kompetenz sind: *Arbeit strukturieren, Standardprozesse implementieren, Operatives Vorgehen definieren, Monitoring relevanter Daten, Teilaufgaben outsourcen und Projekt abschliessen und Projekt auflösen* (vgl. *Abbildung 11*).

2.5.11 Sozialkompetenzen in Digital Leadership

2.5.11.1 Virtuelle Kommunikationskompetenz

Die *virtuelle Kommunikationskompetenz* ist eine wesentliche Kompetenz in der Führung von virtuellen Teams; dabei kann zwischen *synchroner (zeitgleicher) Kommunikation* (z.B. im Virtual Classroom) und *asynchroner (zeitversetzter) Kommunikation* (z.B. Chat, Forum, Wiki, Mail) unterschieden werden. Der wesentliche Unterschied zwischen Kommunikation Face-to-Face und virtuell ist, dass im virtuellen Kontext non-verbale Kommunikationskanäle wie Mimik, Gestik und Körperhaltung meist wegfallen (Königstein & Bieberle, 2018, S. 4); dies muss beachtet werden. Zum Umgang im Team kann eine *Netiquette* verfasst werden, welche die Verhaltensregeln beinhaltet.

Führungsaufgaben der Synergetischen Führung für virtuelle Teams zu dieser Kompetenz sind: Fast alle der Führungsaufgaben haben mit Kommunikation zu tun (vgl. *Abbildung 11*).

2.5.11.2 Teamentwicklungscompetenz für virtuelle Teams

Teamleitende sollten die Entwicklung ihrer virtuellen Teams beachten; dazu ist die *Teamentwicklungscompetenz für virtuelle Teams* nötig. Teams durchlaufen verschiedene gruppendynamische Phasen; die bekanntesten sind: *Forming, Storming, Norming, Performing* und *Adjourning* (Tuckmann 1965 und Tuckmann & Jensen, 1977; zitiert nach Graf et al., 2020, S. 49). Dabei können Zielsetzungen wechseln, so dass neue Kompetenzen benötigt werden (Graf et al., 2020, S. 50-51); die Führungskraft muss somit die Leistungsfähigkeit des Teams

managen, Entscheidungskompetenzen in das Team delegieren, Gruppenprozesse moderieren und Vertrauen schaffen (Graf et al., 2020, S. 51).

Führungsaufgaben der Synergetischen Führung für virtuelle Teams zu dieser Kompetenz sind: *Teamgeist stärken, Mitarbeitende individuell führen, Team zusammenstellen, Teamkompetenzen entwickeln, Teamrollen aushandeln, Soziales Gefüge beachten, Team permanent herausfordern und Projekt abschliessen und Projekt auflösen* (vgl. Abbildung 11).

2.5.11.3 VOPA-Plus-Teamkultur schaffen

Im VUCA-Umfeld benötigen Führungskräfte Flexibilität und ein schnelles Agieren, was unter *Agilität* subsumiert wird (Hasenbein, 2020, S. 99); das bedeutet Ausprobieren, Fehler machen und Lernen und dafür ist eine entsprechende *Offenheit* in der Arbeit, in der Kommunikation und in Feedbackprozessen nötig (Hasenbein, 2020, S. 99). Zudem eine starke *Vernetzung* der Führungskräfte erforderlich, um mit den komplexen und ambivalenten Anforderungen umgehen zu können (Hasenbein, 2020, S. 99). Dabei sind Führungskräfte auf Unterstützung angewiesen, was *Partizipation* erfordert und damit dies gelingen kann, ist *Vertrauen* nötig (Hasenbein, 2020, S. 99). Diese fünf Faktoren können eine adäquate Führungskultur im digitalen Zeitalter, d.h. eine *VOPA-Plus-Teamkultur*, schaffen (Petry, 2019, S. 53).

Führungsaufgaben der Synergetischen Führung für virtuelle Teams zu dieser Kompetenz sind: *Teamgeist stärken, Soziales Gefüge beachten und auf nächsthöherer Ebene eskalieren* (vgl. Abbildung 11).

2.5.12 Selbstkompetenzen in Digital Leadership

2.5.12.1 Entwicklungskompetenz im Digitalen Umfeld

Selbstentwicklung beruht auf der Fähigkeit und der Bereitschaft, Neues auszuprobieren, Einstellungen und persönliche Grenzen zu verändern, sich neue Verhaltensweisen anzueignen und die eigenen Kompetenzen zu erweitern (Graf, 2019, S. 156). Es gilt, neue Laufbahn- und Entwicklungswege zu suchen, Lebenspläne zu gestalten und Potenziale umzusetzen (Graf, 2019, S. 156 und S. 178). Eine Voraussetzung dafür ist die Verinnerlichung des Prinzips des lebenslangen Lernens (Graf, 2019, S. 156). Selbstentwicklung dient somit dazu, durch Entwicklungsschritte die Selbstmanagementkompetenz zu sichern und zu erweitern (Graf, 2019, S. 178). Die *Entwicklungskompetenz im digitalen Umfeld* bezieht sich dabei u.a. auf die Weiterentwicklung von Digital Leadership-Kompetenzen.

Führungsaufgaben der Synergetischen Führung für virtuelle Teams zu dieser Kompetenz sind: *Selbstführung*, d.h. das Management der verschiedenen beruflichen Anforderungen und die Wirkung auf Andere (vgl. Graf et al., 2020, S. 32).

2.5.12.2 Digitale Zielsetzungskompetenz

Zielkompetenz bedeutet, dass Führungskräfte die Fähigkeit besitzen, Ziele so zu definieren, dass sie mit den Bedürfnissen und Werten kongruent sind und dass sie die Erreichung eines Leitbilds ermöglichen (vgl. Graf, 2019, S. 215). Ziele¹³⁷ werden konsequent hinsichtlich ihrer

¹³⁷ Es können *Verhaltensziele*, *Ergebnisziele* und *Haltungsziele* unterschieden werden (Graf, 2019, S. 201): Ein *Haltungsziel* beschreibt eine Einstellung gegenüber etwas (Graf, 2019, S. 200), während ein *Ergebnisziel* oft mit dem Akronym SMART gestaltet wird und ein Ergebnis ausführt, welches erreicht werden soll (Graf, 2019, S. 201).

Handlungswirksamkeit überprüft: Das Zielniveau wird auf die Kompetenzen und Ressourcen abgestimmt, Zielkonflikte werden behoben und es werden Umsetzungsstrategien für die definierten Ziele entwickelt. (Graf, 2019, S. 215). *Digitale Zielsetzungskompetenz* umfasst die Planung und die Umsetzung von Zielen mittels IT-Tools im digitalen Umfeld.

Führungsaufgaben der Synergetischen Führung für virtuelle Teams zu dieser Kompetenz sind: *Sinn stiften*; klare und priorisierte Ziele stellen eine notwendige Voraussetzung für die Zielerreichung dar (vgl. Graf et al., 2020, S. 19 und S. 22) und sie können motivieren; zudem wird durch eine klare Zielsetzung Sinn gestiftet (Graf et al., 2020, S. 19).

2.5.12.3 Reflexionskompetenz

Durch die Fähigkeit zur Selbsterkenntnis bzw. durch die *Reflexionskompetenz* lernen Führungskräfte sich besser kennen, sie können ihre Stärken, Schwächen und Entwicklungsmöglichkeiten realistischer einschätzen und sie sind sich ihrer Kompetenzen und Potenziale bewusst (vgl. Graf, 2019, S. 104 und S. 142). Anhand der Selbsterkenntnis wird die Basis geschaffen, damit Führungskräfte für ihre Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft, ihr Wohlbefinden und ihre Balance einstehen (Graf, 2019, S. 106). Im Rahmen dieser Selbstreflexion finden Prozesse des Nachdenkens, des Betrachtens und des vergleichenden und prüfenden Denkens statt (Graf, 2019, S. 108), die sich auf folgende Themen beziehen können (vgl. *Abbildung 13*):

Abbildung 13: Themenbereiche zur Reflexion; eigene Darstellung in Anlehnung an Graf, 2019, S. 112.

Verhaltensziele definieren ein genaues Verhalten, welches erreicht werden soll (Graf, 2019, S. 201). Graf et al. (2020, S. 22) unterscheiden zudem zwischen *Leistungszielen*, *Terminzielen* und *Kostenzielen*.

Führungsaufgaben der Synergetischen Führung für virtuelle Teams zu dieser Kompetenz sind: *Reflexionsmanagement* als Prozess (vgl. *Abbildung 11*).

In diesem Kapitel wurden Inhalte zu *Digital Leadership* aufgezeigt: So wurden Leadership und Management als Teile der Führung dargestellt, um danach Digital Leadership (nochmals) als neues Führungsparadigma zu etablieren, sowie, um es zu definieren und seine Führungsbereiche zu beschreiben. Danach wurden Anforderungen an Führungskräfte und Kompetenzmodelle und -ansätze in Digital Leadership vorgestellt. Im Weiteren folgten die Abschnitte zu Führungsentwicklungslehrgängen in Digital Leadership, zur Synergetischen Führung als Führungsansatz für virtuelle Teams, zum Forschungsstand in Digital Leadership sowie zu Führungskompetenzen in Digital Leadership. Nun wird noch eine Zusammenfassung zum Theorieteil gegeben.

2.6 Zusammenfassung zum Theorieteil mit Konklusion

Im vorliegenden *Theorieteil* wurden die wichtigsten Inhalte vorgestellt, die zur Untersuchung und zur Diskussion im *Analyseteil* sowie zur Ausgestaltung des Kompetenzniveaumodells und des Führungsentwicklungslehrgangs in Digital Leadership im *Gestaltungsteil* benötigt werden; diese Inhalte sind unter anderem der Funktionszyklus der systematischen Personalentwicklung, die Definition von Begriffen wie z.B. Personalentwicklung, Kompetenz und Digital Leadership, die Darstellung von Konstrukten wie z.B. die Führungskompetenz als Querschnittskompetenz bestehend aus den vier Kompetenzfacetten, die Ausführungen zu Methoden der Führungsentwicklung und der Forschungsstand zu Digital Leadership-Kompetenzen (Anforderungen und Aufgaben zur virtuellen Teamführung, Digital Leadership-Kompetenzen sowie Kompetenzmodelle & -ansätze). Damit liegt das Teilergebnis zum *Theorieteil* vor (vgl. *Kapitel 1.4*). Im folgenden *Analyseteil (Untersuchungs- und Diskussionsteil)* werden nun die drei Hauptfragestellungen aufgegriffen, untersucht und diskutiert.

3 Analyseteil

Der vorliegende *Analyseteil* wird in einen *Untersuchungsteil (Kapitel 3.1)* und einen *Diskussionsteil (Kapitel 3.2)* aufgeteilt; eine *Zusammenfassung mit Konklusion (Kapitel 3.3)* rundet den *Analyseteil* ab.

3.1 Untersuchungsteil

Im folgenden *Untersuchungsteil (Kapitel 3.1)* werden in einem ersten Schritt nochmals die drei Hauptfragestellungen vorgestellt (*Abschnitt 3.1.1*); danach folgen ein Abschnitt zur Erhebungs- und Auswertungsmethodik (*Abschnitt 3.1.2*) und Ausführungen zu den drei Untersuchungen (*Abschnitt 3.1.3*). Zuerst werden nun noch einmal die Hauptfragestellungen mit den Kriterien und der Bedingung rekapituliert.

3.1.1 Hauptfragestellungen mit den Kriterien und der Bedingung

In der vorliegenden MBA-Masterarbeit stehen ein Kompetenzniveaumodell mit Digital Leadership-Kompetenzen und ein Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership im Zentrum (vgl. *Kapitel 1.3*); im Zusammenhang mit diesen beiden Instrumenten wurden für den *Untersuchungsteil* die folgenden drei Hauptfragestellungen formuliert (vgl. *Kapitel 1.4*):

- *Hauptfragestellung 1*: Gibt es in der Forschungs- und Praxisliteratur zu Digital Leadership für den deutschen Sprachraum ein *Kompetenzniveaumodell*, dass entlang der vier Kompetenzfacetten (Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz) von Digital Leadership ausgestaltet ist?¹³⁸
- *Hauptfragestellung 2*: Können *Digital Leadership-Kompetenzen* als Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen aus der Forschungs- und Praxisliteratur zu Digital Leadership für den deutschen Sprachraum hergeleitet werden?¹³⁹
- *Hauptfragestellung 3*: Gibt es in der Forschungs- und Praxisliteratur zu Digital Leadership (Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz) für den deutschen Sprachraum einen *Führungsentwicklungslehrgang*, der im Blended Learning-Format mit Virtual Action Learning-Einheiten ausgestaltet ist?¹⁴⁰

Als nächstes folgt nun ein Abschnitt zur Methodik der Erhebung und der Auswertung

3.1.2 Methodik der Erhebung und der Auswertung

3.1.2.1 Methodik der Sekundärdatenerhebung (Erhebung)

Im Theorieteil wurde im Rahmen dieser *drei Hauptfragestellungen* auf Google Scholar und auf springerprofessional.de (Wirtschaft)¹⁴¹ eine *systematische Literaturrecherche* anhand von *Kriterien* und anhand der *Bedingung* (vgl. *Abschnitt 3.1.1*) gemacht; diese systematische Literaturrecherche bezieht sich auf die Literatur zum *Kompetenzniveaumodell in Digital Leadership* (vgl. *Abschnitt 2.5.5*), auf die Literatur zu den *Digital Leadership-Kompetenzen* (vgl. *Abschnitt 2.5.4* und *Abschnitt 2.5.8*) und auf die Literatur zum *Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership* (vgl. *Abschnitt 2.5.6*). Die Fachliteratur wurde somit bereits in einer *Sekundärdatenerhebung* (vgl. Rögner, 2020, S. 193) erhoben.

3.1.2.2 Methodik der Literaturanalyse (Auswertung)

Diese Fachliteratur bildet nun den Ausgangspunkt für die drei Literaturanalysen in der Literatarbeit. Diese *Literaturanalysen* werden in der Methodik der *vergleichenden und diskutierenden Analyse* (Rögner, 2020, S. 191-192)¹⁴² gemacht: Es werden somit Inhalte aus

¹³⁸ Die *Kriterien (inkl. Merkmale)* (vgl. Rögner, 2020, S. 180) für die *erste Hauptfragestellung* sind: *Digital Leadership* (inkl. virtueller Führung und E-Leadership) (vgl. *Abschnitt 2.5.3*), *Kompetenzniveaumodell* (vgl. *Abschnitt 2.3.3*) und *Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen in Digital Leadership* (vgl. *Abschnitt 2.5.3*); die *Bedingung* (vgl. Rögner, 2020, S. 181) ist, dass das Kompetenzniveaumodell in Digital Leadership aus der Forschungs- und Praxisliteratur für den deutschen Sprachraum stammt.

¹³⁹ Die *Kriterien (inkl. Merkmale)* (vgl. Rögner, 2020, S. 180) für die *zweite Hauptfragestellung* sind: *Digital Leadership* (inkl. virtueller Führung und E-Leadership) (vgl. *Abschnitt 2.5.3*) und *Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen in Digital Leadership* (vgl. *Abschnitt 2.5.3*); die *Bedingung* (vgl. Rögner, 2020, S. 181) ist, dass die Digital Leadership-Kompetenzen aus der Forschungs- und Praxisliteratur für den deutschen Sprachraum stammen.

¹⁴⁰ Die *Kriterien (inkl. Merkmale)* (vgl. Rögner, 2020, S. 180) für die *dritte Hauptfragestellung* sind: *Digital Leadership* (inkl. virtueller Führung und E-Leadership) (vgl. *Abschnitt 2.5.3*), *Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen in Digital Leadership* (vgl. *Abschnitt 2.5.3*), *Lehrgang Führungsentwicklung* (inkl. Training Führungsentwicklung) (vgl. *Abschnitt 2.5.6*), *Blended Learning* (vgl. *Abschnitt 2.4.4.2*), und *Virtual Action Learning* (vgl. *Abschnitt 2.4.4.4*); die *Bedingung* (vgl. Rögner, 2020, S. 181) ist, dass der Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership aus der Forschungs- und Praxisliteratur für den deutschen Sprachraum stammt.

¹⁴¹ Die beiden *Datenbanken* überschneiden sich; da auf Google Scholar aber 2,77 Mio. Treffer mit dem Suchbegriff *Digital Leadership* (letzter Abruf am 29.09.21) zu finden sind, wurde noch eine zweite Datenbank hinzugezogen, die weniger Treffer anzeigt und somit übersichtlicher ist.

¹⁴² In der vorliegenden MBA-Masterarbeit wird auf eine qualitative Inhaltsanalyse verzichtet und es wird die *vergleichende und diskutierende Analyse* (Rögner, 2020, S. 191-192) für die Beantwortung der drei Hauptfragestellungen eingesetzt.

der Fachliteratur anhand von vorher festgelegten *Kriterien* (vgl. *Abschnitt 3.1.1*) und anhand der *Bedingung* (vgl. *Abschnitt 3.1.1*) in Bezug zu den drei Hauptfragestellungen (vgl. *Abschnitt 3.1.1*) herausgearbeitet und analysiert; dazu werden jeweils eine (ggf. vereinfachte) *Aussagenliste*¹⁴³, (wenn sinnvoll) eine *Kernaussagenliste*¹⁴⁴ und (wenn sinnvoll) eine *Kategorienliste*¹⁴⁵ gemacht (Rögner, 2020, S. 120). In diesem Zusammenhang wird auch geprüft, ob *Forschungslücken* und bzw. oder *Praxislücken* in der Fachliteratur vorliegen.

3.1.3 Die Untersuchungen in der Literaturarbeit

3.1.3.1 Literaturanalyse zum Kompetenzniveaumodell (Untersuchung 1)

In der *Untersuchung 1* wird in Bezug zur *Hauptfragestellung 1* (vgl. *Abschnitt 3.1.1*) die Fachliteratur zu den *Kompetenzmodellen und -ansätzen in Digital Leadership* (vgl. *Abschnitt 2.5.5.*) analysiert: Die vier dort präsentierten Modelle und Ansätze werden nun in einer *vereinfachten Aussagenliste* anhand der *drei Kriterien* und der *Bedingung* (vgl. *Abschnitt 3.1.1*) beurteilt (vgl. *Tabelle 6*):

Kompetenz-ansätze & -modelle	Ansatz in Digital Leadership?	Kompetenz-niveau-modell?	Vier Kompetenz-facetten?	Für den deutschen Sprachraum?	Korrespondierende Aussage aus der Fachliteratur
	(3 Kriterien)			(Bedingung)	
Digital Leadership Excellence (Reinhard & Luepken, 2018)	Ja (S. 1)	Nein (Kompetenzmodell, S. 1)	Nein (keine Aussage)	Ja	„Im Folgenden wird ein Kompetenzmodell für Digital Leadership Excellence vorgestellt, mit dem sich gezielt für Führungskräfte digitale Kompetenzen entwickeln lassen“ (S. 1).
Kompetenzprofil Digital Leader (Lorenz, 2018)	Ja (S. 215)	Nein (Kompetenzprofil, S. 215)	Nein (keine Aussage)	Ja	„ein Kompetenzprofil definiert, in dem Sie nicht nur die zukünftig wichtiger werdenden, sondern auch die generellen Kompetenzen von digitalen Führungskräften finden können“ (S. 215).
VOPA-Plus-Modell (Petry, 2019)	Ja (S. 53)	Nein (Modell, S. 53)	Nein (keine Aussage)	Ja	„Das hier für die Erläuterung einer adäquaten Führung im Digitalzeitalter verwendete VOPA+ Modell“ (S. 53).
Leitbild Digitale Führungskraft bei Haufe (Dücker, 2019)	Ja (S. 189)	Nein (Leitbild, S. 189)	Nein (keine Aussage)	Ja	„das Leitbild 'Digitale Führungskraft', das Führungskräfte und Manager ganz oder in Teilen als Prinzipien für ihre Führungspraxis einsetzen können“ (S. 189).

Tabelle 6: Tabellarischer Vergleich (vereinfachte Aussagenliste) der vorgestellten Kompetenzmodelle und -ansätze in Digital Leadership anhand von drei Kriterien und der Bedingung.

¹⁴³ Herausarbeiten einer *Aussagenliste* anhand der Kriterien und Merkmale aus der Fachliteratur (Rögner, 2020, S. 120).

¹⁴⁴ Festlegen von Kernaussagen in einer *Kernaussagenliste* in Bezug zur Aussagenliste (Rögner, 2020, S. 120).

¹⁴⁵ Festlegen von Kategorien zu den Kernaussagen in einer *Kategorienliste* (Rögner, 2020, S. 120).

Im tabellarischen Vergleich (vgl. *Tabelle 6*) fällt auf, dass alle vier Kompetenzansätze in Digital Leadership sind, aber dass keiner der Ansätze ein Kompetenzniveaumodell ist und dass keiner entlang der vier Kompetenzfacetten ausgestaltet ist;¹⁴⁶ es wurde somit kein *Kompetenzniveaumodell in Digital Leadership mit vier Kompetenzfacetten* in der Fachliteratur gefunden. Dies ist das *Teilergebnis der Untersuchung 1*. Es folgt nun die Untersuchung zu den Digital Leadership-Kompetenzen.

3.1.3.2 Literaturanalyse zu Digital Leadership-Kompetenzen (Untersuchung 2)

In der *Untersuchung 2* wird in Bezug zur *Hauptfragestellung 2* (vgl. *Abschnitt 3.1.1*) die Fachliteratur zu *Digital Leadership-Kompetenzen* (d.h. die *Abschnitte 2.5.4, 2.5.5, 2.5.6* und *2.5.8.*) analysiert; in einem ersten Schritt wurde herausgearbeitet, welche Digital Leadership-Kompetenzen in der Fachliteratur genannt werden und diese wurden in einer *Aussagenliste* (vgl. *Anhang N*) zusammengestellt; in einem nächsten Schritt wurden die Aussagen der Aussagenliste in einer *Kernaussagenliste* zusammengefasst (*Teilergebnis*, vgl. *Anhang O*). Danach wurden die Kernaussagen in Kategorien bzw. in eine *Kategorienliste* eingeteilt (*Teilergebnis*; vgl. *Anhang P*). In einem letzten Schritt wurde geprüft, ob diese Digital Leadership-Kompetenzen in der Aussagenlisten (vgl. *Anhang N*) als Fach-, Methoden-, Sozial- oder Selbstkompetenzen in Digital Leadership ausformuliert sind (vgl. die Kategorienliste im *Anhang P*).

Es wurden in der oben genannten Fachliteratur keine Digital Leadership-Kompetenzen gefunden, die explizit als Fach-, Methoden-, Sozial- oder Selbstkompetenzen ausformuliert sind (vgl. *Anhang P*); dies ist das zentrale *Teilergebnis der Untersuchung 2*. Als nächstes wird nun die Literaturanalyse zum Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership gemacht.

3.1.3.3 Literaturanalyse zum Führungsentwicklungslehrgang (Untersuchung 3)

In der *Untersuchung 3* wird in Bezug zur *Hauptfragestellung 3* (vgl. *Abschnitt 3.1.1*) die Fachliteratur zum *Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership* (vgl. *Abschnitt 2.5.6.*) anhand der *fünf Kriterien* und der *Bedingung* (vgl. *Abschnitt 3.1.1*) mittels einer *vereinfachten Aussagenliste* (vgl. *Tabelle 7*) analysiert und bewertet.

¹⁴⁶ Da kein *Kompetenzniveaumodell in Digital Leadership* gefunden wurde, wird auf die Darstellung einer Kernaussagenliste und einer Kategorienliste (vgl. *Abschnitt 3.1.2.2*) verzichtet.

Ansatz zur Führungsentwicklung	Ansatz in Digital Leadership?	Führungs-entwicklungs-lehrgang?	Vier Kompetenz-facetten?	Blended Learning?	Virtual Action Learning?	Für den deutschen Sprachraum?
	(5 Kriterien)					(Bedingung)
Führungsentwicklung bei Capgemini Consulting (Capgemini Consulting, 2016)	Ja ¹⁴⁷	Nein (nur ein rudimentäres Konzept, S. 7-8)	Nein (keine Aussage)	Nein (keine Aussage)	Nein (keine Aussage)	Ja
Führungsentwicklung bei der Continental AG (Schirmer, 2019)	Ja ¹⁴⁸	Nein (kein Lehrgang, kein Konzept)	Nein (keine Aussage)	Ja ¹⁴⁹	Nein (keine Aussage)	Ja
Führungsentwicklung bei Reinhard & Luepken (Reinhard & Luepken, 2018)	Ja ¹⁵⁰	Nein (kein Lehrgang, kein Konzept)	Nein (keine Aussage)	Ja ¹⁵¹	Nein (keine Aussage)	Ja

Tabelle 7: Tabellarischer Vergleich (vereinfachte Aussagenliste) der vorgestellten Inhalte zur Führungsentwicklung in Digital Leadership anhand fünf Kriterien und der Bedingung.

Im tabellarischen Vergleich (vgl. *Tabelle 7*) fällt auf, dass alle Ansätze in Digital Leadership sind, dass aber kein *Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership* gefunden worden ist, der im Blended Learning-Format mit Virtual Action Learning-Einheiten ausgestaltet ist;¹⁵² es wurde überhaupt kein detailliert ausgearbeiteter Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership zum deutschen Sprachraum gefunden. Dies ist das *Teilergebnis der Untersuchung 3*.

Nachdem der Untersuchungsteil abgeschlossen ist, folgt als nächstes Kapitel nun der *Diskussionsteil*.

3.2 Diskussionsteil

Im folgenden *Diskussionsteil (Kapitel 3.2)* werden nun die Teilergebnisse der Untersuchungen als Hauptergebnisse im Kontext des Theorieteils kurz diskutiert (*Abschnitt 3.2.1*); diese *Diskussionen* sind aber aufgrund der drei Untersuchungsergebnisse *nicht umfangreich*. Danach werden die Untersuchungen abgegrenzt (*Abschnitt 3.2.2*). Als erstes folgt nun das Kapitel zur Interpretation und Diskussion.

¹⁴⁷ „Modell für die Führungskräfteentwicklung im digitalen Zeitalter“ (Capgemini Consulting, 2016, S. 7).

¹⁴⁸ „Führungskräfte- und Führungskulturentwicklung im digitalen Zeitalter“ (Schirmer, 2019, S. 305).

¹⁴⁹ „Die digitale Veränderung kommt unseren Leadern hier zugute mit Möglichkeiten zum Social Learning, E-Learning, Teamlernen, Lernen am Vorbild, Reverse Mentoring“ (Schirmer, 2019, S. 311).

¹⁵⁰ „Schwerpunkte der digitalen Führungskräfteentwicklung“ (Reinhard & Luepken, 2018, S. 8).

¹⁵¹ „Bezüglich der Lernformate lässt sich sagen, dass sich vor allem digitale Lernkanäle eignen, die Inhalte bedarfsgerecht und arbeitsintegriert an die Führungskräfte zu vermitteln (Reinhard & Luepken, 2018, S. 8).“ „Klassische Präsenzformate werden nicht verdrängt, sondern nur digital ergänzt“ (Reinhard & Luepken, 2018, S. 8).

¹⁵² Da kein *Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership* gefunden wurde, wird auf die Darstellung einer Kernaussagenliste und einer Kategorienliste (vgl. *Abschnitt 3.1.2.2*) verzichtet.

3.2.1 Interpretation und Diskussion

3.2.1.1 Diskussion der Ergebnisse zur Untersuchung 1

Die *Untersuchung 1* (vgl. *Abschnitt 3.1.3.1*) hat als *Teilergebnis 1* gezeigt, dass zum deutschen Sprachraum kein *Kompetenzniveaumodell in Digital Leadership* gefunden wurde, welches hierarchische Ebenen mit Kompetenzcluster, Einzelkompetenzen, Verhaltensbeschreibungen und Kompetenzniveaus (vgl. *Abschnitt 2.3.3*) aufweist und welches entlang der vier Kompetenzfacetten (Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz, vgl. *Abschnitt 2.5.3*) ausgestaltet ist. Hier ist somit eine *Forschungslücke* und eine *Praxislücke* vorhanden; dies ist das *Hauptergebnis 1*.

3.2.1.2 Diskussion der Ergebnisse zur Untersuchung 2

In der *Untersuchung 2* (vgl. *Abschnitt 3.1.3.2*) wurden keine Digital Leadership-Kompetenzen gefunden, die als Fach-, Methoden-, Sozial- oder Selbstkompetenzen (vgl. *Abschnitt 2.5.3*) ausformuliert sind; hier liegt somit eine *Forschungs-* und eine *Praxislücke* vor. Dies ist das *Hauptergebnis 2*.

Da im *Gestaltungsteil* ein *Kompetenzniveaumodell in Digital Leadership* ausgearbeitet wird, müssen dazu aus der Fachliteratur Digital Leadership-Kompetenzen hergeleitet werden. Aus diesem Grund wurden aus der *Kategorienliste* (vgl. *Anhang P*) 12 Digital Leadership-Kompetenzen in einem Raster mit den vier Kompetenzfacetten (Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen) als Synopse hergeleitet (vgl. *Tabelle 8*):

Kompetenzfacette in Digital Leadership	Führungskompetenz in Digital Leadership	Quellen in der Fachliteratur (vgl. Anhang P)
Fachkompetenz in Digital Leadership	Empowerment für virtuelle Teams einsetzen (bzw. Mitarbeitende entwickeln)	Akin & Rumpf (2013); Capgemini Consulting (2016); Dückert (2019); Graf et al. (2020); Reinhard & Luepken (2018); Schirmer (2019); Wald (2014)
	Performance von Mitarbeitenden und Teams sichern (bzw. Performance Management)	Capgemini Consulting (2016); Graf et al. (2020); IFIDZ (2019)
	Teamressourcen in der virtuellen Zusammenarbeit managen (bzw. Aufgaben managen)	Akin & Rumpf (2013); Graf et al. (2020)
Methodenkompetenz in Digital Leadership	Virtual Classroom-Kompetenz (bzw. Medienkompetenz)	Akin & Rumpf (2013); Antoni & Syrek (2017); Franken (2016); IAP (2017); IFIDZ (2019); Hofmann & Günther (2019); Wald (2014)
	Digitale Kollaborationskompetenz (bzw. Medienkompetenz)	Akin & Rumpf (2013); Antoni & Syrek (2017); Franken (2016); IAP (2017); IFIDZ (2019); Hofmann & Günther (2019); Wald (2014)
	Agile Methodenkompetenz (bzw. Agilität)	Capgemini Consulting (2016); IFIDZ (2019); Petry (2016, 2019); Reinhard & Luepken (2018)
Sozialkompetenz in Digital Leadership	Virtuelle Kommunikationskompetenz (bzw. Virtuelle Kommunikation)	Akin & Rumpf (2013); Capgemini Consulting (2016); Franken (2016); IFIDZ (2019); Kordmeyer et al. (2019); Reinhard & Luepken (2018)
	Teamentwicklungscompetenz für virtuelle Teams (bzw. Gestaltung Teamkultur)	Graf et al. (2020); Kordmeyer et al. (2019), Wald (2014)
	VOPA-Plus-Teamkultur schaffen (bzw. Gestaltung Teamkultur)	Franken (2016); Graf et al. (2020)
Selbstkompetenz in Digital Leadership	Entwicklungskompetenz im virtuellen Umfeld (bzw. Veränderungs- und Lernbereitschaft)	Capgemini Consulting (2016); Franken (2016); IFIDZ (2019); Lorenz (2018); Reinhard & Luepken (2018)
	Digitale Zielsetzungskompetenz (bzw. Ziele setzen)	Akin & Rumpf (2013); IAP (2017); IFIDZ (2019); Wald (2014)
	Reflexionskompetenz (bzw. Reflexionsfähigkeit)	Franken (2016); Reinhard & Luepken (2018)

Tabelle 8: Synopse zu den 12 Kompetenzen in Digital Leadership.

Mit diesen 12 *Digital Leadership-Kompetenzen* als *Hauptergebnis 3* wird somit im Gestaltungsteil gearbeitet werden, wobei sie in den *Abschnitten 2.5.9 bis 2.5.12* als Kompetenzen definiert wurden und in der *Tabelle 8* nur angegeben wird, in welcher Fachliteratur sie noch zu finden sind. Als nächstes folgt die Diskussion zur Untersuchung 3.

3.2.1.3 Diskussion der Ergebnisse zur Untersuchung 3

Die *Untersuchung 3* (vgl. *Abschnitt 3.1.3.3*) hat als *Teilergebnis 3* gezeigt, dass zum deutschen Sprachraum kein *Führungsentwicklungslehrgang* (vgl. *Abschnitt 2.5.6*) in *Digital Leadership* gefunden wurde, der mit den vier Kompetenzfacetten von Digital Leadership (vgl. *Abschnitt 2.5.3*) und im Blended Learning-Format (vgl. *Abschnitt 2.4.4.2*) mit Virtual Action Learning-Einheiten (vgl. *Abschnitt 2.4.4.4*) ausgestaltet ist; es wurde überhaupt kein Lehrgang zur Führungsentwicklung in Digital Leadership gefunden, der ein detailliertes Konzept aufweist. Hier ist somit eine deutliche *Forschungslücke* und eine deutliche *Praxislücke* vorhanden; dies ist das *Hauptergebnis 4*.

3.2.2 Abgrenzung zu den drei Untersuchungen

Diese vier *Hauptergebnisse* müssen in Hinblick auf die *Erhebungsmethode* und auf die *Auswertungsmethode* abgegrenzt werden:

- In der vorliegenden MBA-Masterarbeit wurde eine *systematische Literaturrecherche* als *Erhebungsmethode* durchgeführt (vgl. *Abschnitt 3.1.2.1*); bei 2,77 Mio. Treffer auf Google Scholar zum Begriff *Digital Leadership* (letzter Abruf am 29.09.21, vgl. *Abschnitt 3.1.1*) ist es sehr gut möglich, dass Fachliteratur für den deutschen Sprachraum übersehen und nicht gefunden wurde. Falls dem so ist, würden *Literaturanalysen* ein anderes Ergebnis hervorbringen und somit wären die Forschungslücken und die Praxislücken kleiner bzw. ggf. gar nicht vorhanden.
- Ausserdem lässt die *vergleichende und diskutierende Analyse* (Rögner, 2020, S. 191-192) als *Auswertungsmethode* mehr Subjektivität bzw. weniger Objektivität zu als bspw. die Qualitative Inhaltsanalyse, sie ist daher als Methode weniger wissenschaftlich; dementsprechend könnten Ergebnisse fehlerhaft sein.

Als nächstes folgt nun noch eine Zusammenfassung zum Analyseteil.

3.3 Zusammenfassung zum Analyseteil mit Konklusion

Im vorliegenden *Analyseteil* wurden Literaturanalysen bezogen auf das Kompetenz-niveaumodell, auf Digital Leadership-Kompetenzen und bezogen auf den Führungs-entwicklungslehrgang gemacht; die vier *zentralen Untersuchungsergebnisse* sind:

- In der Fachliteratur zum deutschsprachigen Raum wurde *kein Kompetenzmodell in Digital Leadership* gefunden, welches entlang der vier Kompetenzfacetten von Digital Leadership ausgestaltet ist (*Hauptergebnis 1*).
- Es konnten *keine Digital Leadership-Kompetenzen* in der Fachliteratur zum deutschsprachigen Raum gefunden werden, die als Fach-, Methoden-, Sozial- oder Selbstkompetenzen ausformuliert sind (*Hauptergebnis 2*); darum wurden dazu 12 Digital Leadership-Kompetenzen subjektiv aus der Fachliteratur (vgl. *Abschnitte 2.5.9 bis 2.5.12* und die Kategorienliste im *Anhang P*) hergeleitet und in einer Synopse zusammengestellt (*Hauptergebnis 3*).
- In der Fachliteratur zum deutschsprachigen Raum wurde kein *Führungs-entwicklungslehrgang in Digital Leadership* gefunden, der im Blended Learning-Format mit Virtual Action Learning-Einheiten ausgestaltet ist (*Hauptergebnis 4*).

Da in der Fachliteratur kein *Kompetenzniveaumodell mit Digital Leadership-Kompetenzen* inkl. vier Kompetenzfacetten und kein *Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership* gefunden wurden (zwei Forschungslücken und zwei Praxislücken), werden im nun folgenden *Gestaltungsteil* zwei solche Instrumente in Digital Leadership ausformuliert.

4. Gestaltungsteil

Im folgenden *Gestaltungsteil* werden das *Kompetenzniveaumodell* und der *Führungs-entwicklungslehrgang in Digital Leadership* als *Nebenergebnisse* (vgl. *Kapitel 1.4*) ausgearbeitet und präsentiert. Als erstes wird das Vorgehen der Ausgestaltung kurz beschrieben (*Kapitel 4.1*). Darauf folgend wird das Kompetenzniveaumodell in Digital Leadership (*Kapitel 4.2*) in seinen Ebenen (*Abschnitt 4.2.1*) und seinen Inhalten (*Abschnitt 4.2.2*) inklusive den vier dazu korrespondierenden Führungsrollen (*Abschnitt 4.2.3*) vorgestellt.

Als nächstes wird das Konzept des Führungsentwicklungslehrgangs in Digital Leadership (*Kapitel 4.3*) im Aufbau mit seinen sechs Modulen (*Abschnitt 4.3.1*) und den Modulinhalt (*Abschnitt 4.3.2*) im Detail inkl. dem separaten Evaluationskonzept beschrieben. Der Abschluss bildet eine Zusammenfassung zum Gestaltungsteil (*Kapitel 4.4*). Als erstes folgt nun das Vorgehen der Ausgestaltung.

4.1 Vorgehen der Ausgestaltung

Das *Kompetenzniveaumodell* und der *Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership* werden aus den bereits vorgestellten Themen im Theorieteil hergeleitet und ausgestaltet; dazu wird auch die Synopse (*Tabelle 8*) verwendet. Beide Instrumente werden dabei im Rahmen von mehreren PE-Handlungsfeldern (vgl. *Abschnitt 2.2.1*) konzipiert.¹⁵³ Als erstes wird dies am Kompetenz-niveaumodell in Digital Leadership umgesetzt.

4.2 Das Kompetenzniveaumodell in Digital Leadership

4.2.1 Die Ebenen im Kompetenzniveaumodell

Die Ebenen für das *Kompetenzniveaumodell in Digital Leadership* wurde folgendermassen erarbeitet: Als erstes wurde entschieden, dass das Kompetenzniveaumodell ein *One-Size-fits-all-Modell* (vgl. *Abschnitt 2.3.3*) für Führungskräfte des unteren und mittleren Kaders, die bereits traditionell führen (vgl. *Abschnitt 4.3.1*), sein wird; ausserdem wurde festgelegt, dass sich die Grundstruktur des Kompetenzniveaumodells an den *vier Kompetenzfacetten* (Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen) von Digital Leadership orientieren soll (vgl. *Kapitel 1.4* und *Abschnitt 2.5.3*). Als nächstes wurden die *Ebenen des Kompetenzniveaumodells* top-down (vgl. *Abschnitt 2.3.3*) fixiert: Im Gegensatz zu Krumm et al. (2012, S. 8, vgl. *Abschnitt 2.3.3*) wurden aber nicht nur vier, sondern insgesamt sieben hierarchische Ebenen (vgl. *Abbildung 14*) mit einer Oberflächenstruktur (Kompetenzcluster und Kompetenzen) und einer Tiefenstruktur im Kompetenzniveaumodell definiert (vgl. *Abschnitt 2.3.3*); die Tiefenstruktur besteht dabei aus Teilkompetenzen und psychologischen Konstrukten und nicht nur aus psychologischen Konstrukten wie bei Krumm et al. (2012, S. 8) (vgl. dazu Leinweber et al., 2008, S. 148).

¹⁵³ Für die vorliegende MBA-Masterarbeit sind die drei folgenden *drei PE-Handlungsfelder* besonders relevant: Mittels des *Kompetenzmanagements* wird ein Kompetenzniveaumodell ausgearbeitet, welches eine Anzahl der aktuell relevanten Digital Leadership-Kompetenzen aus der Fachliteratur definiert, beschreibt und operationalisiert; mittels des *Weiterbildungsmanagements* wird ein Führungsentwicklungslehrgang erarbeitet, in dem aufgezeigt wird, wie die durch das Kompetenzniveaumodell vorgegebenen Digital Leadership-Kompetenzen exemplarisch entwickelt werden könnten und mittels des *Talentmanagements* werden Aspekte der Talentförderung in den Führungsentwicklungslehrgang eingearbeitet.

Abbildung 14: Aufbau des Kompetenzniveaumodells in Digital Leadership in sieben Ebenen mit den sechs Modulen zum Führungsentwicklungslehrgang.

Als nächstes wurden die sechs Module des Führungsentwicklungslehrgangs skizziert: Wie die *Abbildung 14* zeigt, überschneiden sie sich konzeptionell matrixartig mit den sieben Ebenen des Kompetenzniveaumodells in Digital Leadership; damit soll aufgezeigt werden, dass die einzelnen Kompetenzinhalte jeweils in einem oder in mehreren Modulen des Führungsentwicklungslehrgangs aufgenommen und bearbeitet werden.

4.2.2 Die Inhalte im Kompetenzniveaumodell

Inhaltlich wurden im *Kompetenzniveaumodell in Digital Leadership* als erstes top down (vgl. *Abschnitt 2.3.3*) die vier *Kompetenzcluster* (vgl. *Abschnitt 2.3.3*) in Bezug zu den vier Kompetenzfacetten anhand der Fachliteratur festgelegt (vgl. *Abbildung 15*); diese sollen die unterstellten Kompetenzen umschreiben und zusammenfassen. Im nächsten Schritt wurden die 12 *Kompetenzen in Digital Leadership* (vgl. *Tabelle 8*) iterativ in mehreren Überarbeitungen über mehrere Monate hinweg anhand der Fachliteratur konzeptionell ausgearbeitet und den vier Kompetenzclustern zugeteilt: Dabei wurde beachtet, dass die *Digital Leadership-Kompetenzen* ein Set von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten umfassen (vgl. *Abschnitt 2.3.1*), dass sie als Kompetenzen graduell ausgeprägt (vgl. *Abschnitt 2.3.1*), positiv konnotiert (vgl. *Abschnitt 2.3.3*) und entwickelbar sind (vgl. *Abschnitt 2.4.2*), sowie, dass Digital Leadership eine *Querschnittskompetenz* aus den vier Kompetenzfacetten Fach-, Methoden-,

Sozial- und Selbstkompetenz (fachliche und überfachliche Kompetenzen, vgl. *Abschnitt 2.3.2*) darstellt (vgl. *Abschnitt 2.5.3*). Danach wurden für die 12 Kompetenzen je zwei *Teilkompetenzen* festgelegt, auf die sich die Verhaltensbeschreibungen beziehen (vgl. *Anhang Q*). Als nächstes wurden diese *Verhaltensbeschreibungen* (Verhaltensanker, vgl. *Abschnitt 2.3.3*) ausformuliert; diese sollen die jeweiligen Kompetenzen bzw. deren Teilkompetenzen operationalisieren (vgl. *Anhang Q*). In einem letzten Schritt wurde entschieden, *vier Kompetenzniveaus* zu definieren (vgl. *Abschnitt 2.3.3* und *Anhang Q*). Mit diesem Vorgehen wurden die sieben Ebenen des Kompetenzniveaumodells ausgestaltet.¹⁵⁴

¹⁵⁴ *Potenzialfaktoren in Leadership*, welche im Rahmen des Talentmanagements noch in das Kompetenzniveaumodell eingeflossen sind, wurden aus Gründen des Umfangs der MBA-Masterarbeit wieder entfernt.

Abbildung 15: Das Kompetenzniveaumodell mit den ersten vier Ebenen und den 12 Kompetenzen in Digital Leadership.

Abbildung 16: Die vier Führungsrollen mit den 12 Führungskompetenzen und den Führungsleitlinien in Digital Leadership.

4.2.3 Die vier Führungsrollen in Digital Leadership

In der Unternehmenspraxis wird oft mit *Führungsrollen* und *Führungsleitlinien* als *Guidelines* für den Alltag der Führungskräfte gearbeitet (vgl. *Abschnitt 2.4.1*); deshalb wurden auch in der vorliegenden MBA-Masterarbeit solche Rollen und (kurze) Führungsleitlinien zu Digital Leadership definiert; diese sind (vgl. *Abbildung 16*):

- *Digitale Entwicklerin bzw. Digitaler Entwickler*

„Wir fördern und fordern uns im digitalen Umfeld gegenseitig und wir reflektieren unsere Entwicklung!“

- *Digitale Verändererin bzw. Digitaler Veränderer*

„Wir schaffen Rahmenbedingungen für Veränderungen und ermöglichen Agilität und Lernen!“

- *Digitale Kommunikatorin bzw. Digitaler Kommunikator*

„Wir kommunizieren im digitalen Umfeld professionell und respektvoll miteinander!“

- *Digitale Performerin bzw. Digitaler Performer*

„Wir arbeiten effektiv und effizient digital zusammen und erzielen dadurch eine gute Performance!“

Im Weiteren wird nun der Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership präsentiert.

4.3 Der Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership

4.3.1 Der Aufbau des Führungsentwicklungslehrgangs

Der *Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership* wird als PE-Massnahme der *Bildung* (Training), der *Förderung* (Virtual Action Learning zur individuellen Förderung) und der *Organisationsentwicklung* (Virtual Action Learning zur Entwicklung der Gruppe und der Organisation) (vgl. *Abschnitt 2.2.1*) im *Blended Learning-Format* (vgl. *Abschnitt 2.4.4.2*) gestaltet. Er wird u.a. im Rahmen des Talentmanagements als PE-Handlungsfeld konzipiert (vgl. *Abschnitt 2.2.1*): Im *Talentmanagement* deshalb, weil angenommen wird, dass die 10 Führungskräfte, die den Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership absolvieren würden, als *Talents* gekennzeichnet sind, die nun den nächsten (horizontalen) Entwicklungsschritt (vgl. *Abschnitt 2.2.1*) zur Führung mit Digital Leadership wahrnehmen würden;¹⁵⁵ die Entwicklung wäre horizontal, da festgelegt wird, dass diese Führungskräfte bereits traditionell ein Team von fünf bis sieben Mitarbeitenden führen. Ausserdem beinhaltet der Lehrgang Blended Learning- und Virtual Action Learning-Elemente (vgl. *Kapitel 1.4*), was in der Konzeption und der Durchführung relativ aufwendig ist, so dass festgelegt wird, dass vorerst

¹⁵⁵ Um im Virtual Classroom auf die Teilnehmenden individuell eingehen zu können, wird in der vorliegenden MBA-Masterarbeit eine Klassengrösse von 10 Teilnehmenden festgelegt; diese 10 Führungskräfte würden im Präsenzunterricht und im Virtual Classroom als ganze Gruppe (Plenum) bzw. als zwei Gruppen mit je fünf Führungskräften (Kleingruppe, z.B. bei der Ausarbeitung der Fallstudien und der Virtual Action Learning-Projekte) oder als fünf Gruppen mit je zwei Personen (Zweiergruppe) geschult (vgl. *Anhang R*).

nur als Talente gekennzeichnete Führungskräfte diesen besuchen dürften, bevor er allen anderen Führungskräften zugänglich wäre.¹⁵⁶

Der *Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership* beinhaltet *sechs Module* und *ca. 10 Tage Unterricht*.¹⁵⁷ Die Module (II), (III) und (IV) orientieren sich dabei an den drei Führungsbereichen zu Digital Leadership (vgl. *Abbildung 8*); das folgende *Grobkonzept* zeigt die sechs Module (vgl. *Tabelle 9*):

¹⁵⁶ Der *Führungsentwicklungslehrgang* in Digital Leadership stellt somit eine *Anpassungsqualifizierung* dar (vgl. *Abschnitt 2.2.1*), da die Teilnehmenden bereits Führungskräfte sind, und er ist mit seinem *Blended Learning-Format* eine Mischung aus *Training-near-the-job* (eLearning-Inhalte wie Kurzvideos für das Lernen am Arbeitsplatz) und *Training-off-the-job* (Präsenzunterricht in einem separaten Raum und Onlineunterricht im Virtual Classroom von zu Hause aus) (vgl. *Abschnitt 2.2.2.4*).

¹⁵⁷ Zudem ist der Aufwand für die Bearbeitung der eLearning-Inhalte auf Moodle, die Bearbeitung der drei Fallstudien in der Gruppe zwischen den einzelnen Modulen in Online-Meetings und die Ausarbeitung des Virtual Action Learning-Projekts zu beachten; würde man den Führungsentwicklungslehrgang in Zusammenarbeit mit einer Hochschule anbieten, könnten für seine Absolvierung (inkl. einer Abschlussarbeit, die hier nicht aufgeführt wird) z.B. zehn ECTS-Punkte (250 Stunden Aufwand) vergeben werden.

Grobkonzept zum Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership	
Modultitel	Modulinhalte
Modul (I): Digital Leadership – Ein neues Führungsparadigma (1 Tag, Mitte Januar oder Mitte August)	<ul style="list-style-type: none"> - Einführung zu Digital Leadership als neues Führungsparadigma - Vorstellung des Kompetenzniveau-modells und der vier Führungsrollen in Digital Leadership inkl. Kompetenzen (K4, K5 und K6) - Virtual Action Learning 1 (im Virtual Classroom VC)
Modul (II): Selbstführung mit Digital Leadership (2 Tage, Ende Januar oder Ende August)	<ul style="list-style-type: none"> - Kompetenzen für die Selbstführung (K10, K11 K12) mit Digital Leadership - Verhaltenssimulation (im VC): Virtuell Feedback geben - Übung mit Video: Ziele setzen (Lernen am Modell) - Gemeinsames Abendessen - Virtual Action Learning 2 (im VC)
Formative Zwischenevaluation zum Führungsentwicklungslehrgang (Mitte Februar oder Mitte September)	
Modul (III): Mitarbeitendenführung (Dyade) mit Digital Leadership (2 Tage, Ende Februar oder Ende September)	<ul style="list-style-type: none"> - Kompetenzen für die Mitarbeitendenführung (Dyade) (K1, K2, K7) mit Digital Leadership - Verhaltenssimulation (im VC): Mitarbeitendengespräch virtuell führen - Übung mit Video: Empowerment bei Mitarbeitenden einsetzen (Lernen am Modell) - Gemeinsames Abendessen - Virtual Action Learning 3 (im VC)
Modul (IV): Teamführung mit Digital Leadership (ca. 2 ½ Tage, Ende März und Ende April oder Ende Oktober und Ende November)	<ul style="list-style-type: none"> - Kompetenzen für die Teamführung (K3, K8, K9) mit Digital Leadership - Verhaltenssimulation (im VC): Virtuelles Teammeeting führen - Übung mit Video: VOPA-Plus-Teamkultur schaffen (Lernen am Modell) - Kaminabend mit Mitglied des oberen Kaders - Virtual Action Learning 4 & 5 (im VC)
Modul (V): Abschluss- & Reflexionsmodul (1 Tag, Mitte Mai oder Mitte Dezember)	<ul style="list-style-type: none"> - Online-Präsentationen der drei Fallstudien und der Virtual Action Learning-Projekte (im VC) - Reflexion der Modul- und der Virtual Action Learning-Inhalte (Präsenz) - Reflexion der eigenen Führungspraxis in Digital Leadership (Präsenz)
Summative Schlussevaluation zu den fünf Modulen und den fünf Virtual Action Learning-Einheiten (Mitte Mai oder Mitte Dezember)	
Modul (VI) (Follow-up): Führungspraxis in Digital Leadership (ca. 1 ½ Tag, Mitte November oder Mitte Juni)	<ul style="list-style-type: none"> - Repetition zentraler Inhalte aus den Modulen (I) - (V) (im VC) - Reflexion der eigenen Führungspraxis in Digital Leadership (Präsenz) - Netzwerktreffen mit Alumni und Interessierten (Abendveranstaltung)
Summative Schlussevaluation zum gesamten Führungsentwicklungslehrgang (Mitte November oder Mitte Juni)	

Tabelle 9: Grobkonzept zum Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership.

Das *Blended Learning-Design* des *Führungsentwicklungslehrgangs* ist dabei das Folgende:

Abbildung 17: Das Blended Learning-Design des Führungsentwicklungslehrgangs.

Damit stellt dieses Blended Learning-Format ein *integriertes Blended Learning* dar (vgl. Abschnitt 2.4.4.2). Der *Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership* ist so gestaltet, dass er *zwei Mal pro Jahr* durchgeführt werden könnte: Von Mitte Januar bis Mitte Mai (vgl. Tabelle 9 und Abbildung 18) und von Mitte August bis Mitte Dezember (vgl. Tabelle 9). Das Follow-Up-Modul (VI) *Führungspraxis in Digital Leadership* ist dabei jeweils ein halbes Jahr nach dem *Abschluss- und Reflexionsmodul (V)* angesetzt (vgl. Abbildung 18), damit alle Teilnehmenden das Gelernte ein halbes Jahr lang umsetzen und danach die Umsetzung reflektieren und die wichtigsten Inhalte aus den vorherigen Modulen repetieren könnten; so soll auch der Lerntransfer gesichert werden (vgl. Abschnitt 3.4.2). Die Module (II), (III) und (IV) würden ca. im Monats-Takt durchgeführt (vgl. Abbildung 18); die fünf *Virtual Action Learning-Meetings (VAL)* würden ebenfalls ca. im vier Wochen-Takt (vgl. Abschnitt 2.4.4.4) stattfinden, mit Ausnahme von VAL1, welches ca. einen zwei-Wochen-Abstand hat. Alle PE-Massnahmen würden u.a. mittels Items aus dem Massnahmen-Erfolgs-Inventar (*MEI*) von Kauffeld et al. (2009, vgl. Anhang C) evaluiert, es werden eine *Formative Evaluation* und mehrere *Summative Evaluationen* geplant (vgl. Abschnitt 2.2.2.5 und Abbildung 18), die in einem *Evaluationskonzept* beschrieben sind (vgl. Anhang S). Zudem werden am Anfang, d.h. nach dem Modul (I) und am Ende, d.h. vor dem Modul (VI) des Führungsentwicklungslehrgangs die *Digital Leadership-Kompetenzen der Teilnehmenden* mittels eines *Online-Fragebogens* (Selbsteinschätzung) gemessen (vgl. Anhang S), um den *Kompetenzzuwachs in Digital Leadership* zu eruieren und somit auch der Mehrwert des Führungsentwicklungslehrgangs sichtbar zu machen bzw. auch, um die Führungsqualität zu sichern (vgl. Abschnitt 2.4.1). Die folgende Abbildung (Abbildung 18) visualisiert den *Aufbau des Führungsentwicklungslehrgangs in Digital Leadership*:

Abbildung 18: Der Ablauf des Führungsentwicklungslehrgangs in Digital Leadership.

Im nächsten Abschnitt werden nun die Modulinhalte näher beschrieben.

4.3.2 Die Modulinhalte im Führungsentwicklungslehrgang

Die Inhalte des Feinkonzepts zum Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership (vgl. Anhang R) wurden anhand des Funktionszyklus der systematischen Personalentwicklung von Becker (vgl. Abschnitt 2.2.2) entwickelt: es wurde keine Bildungsbedarfsanalyse durchgeführt (vgl. Abschnitt 4.2.2), sondern die 12 Kompetenzen aus dem Kompetenzniveaumodell in Digital Leadership (vgl. Abbildung 15) wurden in einem ersten Schritt provisorisch den Modulen des Führungsentwicklungslehrgangs (vgl. Tabelle 9) zugeteilt; dabei wurde beachtet, dass einzelne Kompetenzen auch in mehreren Modulen entwickelt werden können. Als weiteres wurden Lern- und Entwicklungsziele (Richtziel¹⁵⁸, Grobziel¹⁵⁹ und Feinziele als Lernzielebenen) gemäss dem Akronym SMART u.a. mittels Aktionsverben und mittels der operativen Zielformulierung für die einzelnen Module definiert (vgl. Abschnitt 2.2.2.2 und Anhang R); diese geben die zukünftig geforderten Kompetenzen sowie Standards in Bezug zur Planung, zur Durchführung und zur Evaluation von PE-Massnahmen vor (vgl. Abschnitt 2.2.2.2). Im nächsten Schritt wurde der Führungsentwicklungslehrgang bezüglich den Inhalten

¹⁵⁸ Das Richtziel für den Führungsentwicklungslehrgang ist (vgl. Abschnitt 2.2.2.2): Nach Abschluss des Führungsentwicklungslehrgangs in Digital Leadership sind die Absolventinnen und Absolventen in der Lage, Führungspositionen im Bereich Digital Leadership professionell wahrzunehmen.

¹⁵⁹ Das Grobziel für den Führungsentwicklungslehrgang ist (vgl. Abschnitt 2.2.2.2) Die Absolventinnen und Absolventen des Führungsentwicklungslehrgangs in Digital Leadership sind in der Lage, im digitalen Umfeld bzw. im VUCA-Umfeld Mitarbeitende, virtuelle Teams und sich selbst kompetent zu führen.

in Digital Leadership, den *Lehr- und Lernmethoden* (Methoden im Präsenzunterricht und im Virtual Classroom sowie dem eLearning auf Moodle) inkl. den zentralen didaktischen Prinzipien für die Erwachsenenbildung und den benötigten Sozialformen sowie dem *Zeitablauf* von Lernen und Anwenden gestaltet (vgl. *Abschnitt 2.2.2.3*); dies entspricht der Grob- und der Feinplanung der PE-Massnahme (vgl. *Abschnitt 2.2.2.3*, vgl. *Anhang R*). Als nächstes würden die Instrumente zur Erfolgskontrolle (vgl. *Abschnitt 2.2.2.5*), d.h. die Instrumente zur *Formativen Evaluation* und zur *Summativen Evaluation* (vgl. das Evaluationskonzept im *Anhang S*) anhand des Vier-Ebenen-Modells von Kirkpatrick (z.B. 1994, vgl. *Anhang B*) u.a. mittels Items aus dem *Massnahmen-Erfolgs-Inventar (MEI)* von Kauffeld et al. (2009, vgl. *Anhang C*) ausgearbeitet. Abschliessend würden *transfersichernde Massnahmen* vor der Durchführung (z.B. Vorbereitungsgespräche mit den Teilnehmenden, vgl. *Anhang R*), während der Durchführung (z.B. Lern- und Transfervereinbarungen mit den Teilnehmenden, das Führen eines Lern- und Transfertagebuchs, vgl. *Anhang R*) und nach der Durchführung (z.B. Erfahrungsgruppen auf der Lernplattform Moodle) eingeführt werden (vgl. *Abschnitt 2.2.2.6*); um die Ursachen von nicht erfolgtem Transfer vom Lernfeld in das Arbeitsfeld zu finden, könnte das *Lerntransfer-System-Inventar (LTSI)* von Wirth et al. (2009, vgl. *Abschnitt 2.2.2.6* sowie *Anhang F*) eingesetzt werden.

Die Inhalte zu den Modulen (I) und (II) werden im *Feinkonzept zum Führungsentwicklungslehrgang* detailliert beschrieben (vgl. *Anhang R*); da einerseits der Aufbau der Module (II), (III) und (IV) fast deckungsgleich ist, es werden jeweils nur andere Kompetenzen entwickelt und da andererseits der Aufbau der Module (V) und (VI) im *Grobkonzept (Tabelle 9)* ersichtlich ist, wird auf ein *Feinkonzept zu den Modulen (III) bis (VI)* verzichtet. Als nächstes folgt nun die Zusammenfassung zum Gestaltungsteil.

4.4 Zusammenfassung zum Gestaltungsteil mit Konklusion

In der vorliegenden MBA-Masterarbeit stehen Digital Leadership-Kompetenzen im Zusammenhang mit einem Kompetenzniveaumodell und einem Führungsentwicklungslehrgang im Zentrum (vgl. *Kapitel 1.4*). Da im Untersuchungsteil keines der beiden Instrumente in der Fachliteratur zum deutschen Sprachraum gefunden wurde (vgl. *Kapitel 3.1*), wurden diese beiden Instrumente nun im vorliegenden Gestaltungsteil ausgearbeitet und vorgestellt: Das *Kompetenzniveaumodell in Digital Leadership* umfasst sieben Ebenen und 12 Kompetenzen in Digital Leadership, während der *Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership* sechs Module und fünf Virtual Action-Einheiten zur Entwicklung von digitalen Führungskompetenzen beinhaltet; zusätzlich wurden vier Führungsrollen in Digital Leadership und ein separates Evaluationskonzept vorgestellt. Somit sind die *Nebenfragestellungen* (vgl. *Kapitel 1.4*) beantwortet. In der Erarbeitung des Kompetenzniveaumodells und des Führungsentwicklungslehrgangs wurde einerseits darauf geachtet, dass die im Theorieteil dargestellten Inhalte als Grundlagen herangezogen wurden und dass sich andererseits der Führungsentwicklungslehrgang stringent auf die 12 Digital Leadership-Kompetenzen des Kompetenzniveaumodells bezieht. Im folgenden *Schlussenteil* werden nun die wichtigsten Aspekte der MBA-Masterarbeit nochmals rekapituliert und es wird ein Ausblick gegeben.

5 Schlussteil

In der vorliegenden MBA-Masterarbeit werden im Schlussteil nochmals die wichtigsten Inhalte zusammengefasst und mit einem Fazit abgeschlossen (*Kapitel 5.1*). Danach folgt ein Kapitel zum Mehrwert für die Forschung und die Praxis (*Kapitel 5.2*) und mit einem kurzen Ausblick (*Kapitel 5.3*) wird die Literaturlarbeit abgeschlossen.

5.1 Zusammenfassung, wichtigste Ergebnisse und Fazit

Die vorliegende MBA-Masterarbeit hat *Digital Leadership-Kompetenzen* zum Inhalt. Im Zusammenhang mit diesen wird davon ausgegangen, dass die Arbeit 4.0 (inkl. VUCA-Umfeld) neue Anforderungen an die Führungskräfte in Organisationen generiert, welche mit Digital Leadership bewältigt werden müssen (vgl. *Kapitel 1.1*); dabei wird Digital Leadership als *neues Führungsparadigma* verstanden, in welchem erstens bisherige Führungskompetenzen neu interpretiert werden müssen und in welchem zweitens neue Führungskompetenzen benötigt werden (vgl. die *Abschnitte 1.1* und *2.5.4*). In beiden Fällen müssen *Digital Leadership-Kompetenzen* in einem *Kompetenzniveaumodell* beschrieben und operationalisiert werden und in beiden Fällen muss auch eine *Kompetenzentwicklung* (Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz) in Digital Leadership mittels eines *Führungsentwicklungslehrgangs* stattfinden (vgl. *Kapitel 1.2*). Deshalb wurden *drei Hauptziele* für die MBA-Masterarbeit festgelegt: Darin soll untersucht werden, ob es in der Fachliteratur zum deutschen Sprachraum ein *Kompetenzniveaumodell in Digital Leadership* gibt, das entlang der vier Kompetenzfacetten ausgestaltet ist, ob *Digital Leadership-Kompetenzen* als Fach-, Methoden-, Sozial- oder Selbstkompetenzen aus dieser Fachliteratur hergeleitet werden können und ob es in dieser Fachliteratur einen *Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership* gibt (vgl. *Kapitel 1.3*). *Nebenziele* sind dabei die Ausgestaltung eines Kompetenzniveaumodells in Digital Leadership, die Ausgestaltung eines Führungsentwicklungslehrgangs in Digital Leadership sowie die Ausarbeitung von Führungsrollen in Digital Leadership und eines Evaluationskonzepts zum Führungsentwicklungslehrgang (vgl. *Kapitel 1.3*). Deshalb wurden im Theorieteil die Themen Personalentwicklung, Kompetenzen und Kompetenzmodelle, Führungsentwicklung sowie der Forschungsstand zu Digital Leadership aus der Forschungs- und Praxisliteratur zum deutschen Sprachraum vorgestellt. In Bezug zu den Fragestellungen (vgl. *Kapitel 1.4*) wurden drei Untersuchungen in der vorliegenden Literaturlarbeit gemacht (vgl. *Kapitel 3.1*): Dazu wurden als Erhebungsmethode eine *systematische Literaturrecherche anhand von Kriterien und einer Bedingung* in einer Sekundärdatenerhebung und als Auswertungsmethode eine *vergleichende und diskutierende Literaturlanalyse* eingesetzt (vgl. *Kapitel 3.1.2*). Diese drei Untersuchungen haben als *Hauptergebnisse keine Inhalte* hervorgebracht (vgl. *Kapitel 3.2*): Es wurden in der Fachliteratur zum deutschen Sprachraum (Forschungs- und Praxisliteratur) kein Kompetenzniveaumodell in Digital Leadership gefunden, welches entlang der vier Kompetenzfacetten ausgestaltet ist (*Untersuchung 1*), es konnten keine Digital Leadership-Kompetenzen als Fach-, Methoden-, Sozial und Selbstkompetenzen aus dieser Fachliteratur hergeleitet werden (*Untersuchung 2*) und in dieser Fachliteratur wurde kein Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership gefunden (*Untersuchung 3*); hier liegen somit *deutliche Forschungs- und Praxislücken* vor. Um diese zwei *Praxislücken* zu reduzieren, wurden im Gestaltungsteil ein *Kompetenzniveaumodell mit 12 Digital Leadership-Kompetenzen*, welches entlang der vier Kompetenzfacetten

ausgestaltet ist (*Kapitel 4.2*), sowie ein *Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership* (Grobkonzept und Feinkonzept für die Module (I) & (II)) als Nebenergebnisse vorgestellt (vgl. *Kapitel 4.3*); zusätzliche Nebenergebnisse sind *vier Führungsrollen in Digital Leadership* (vgl. *Abschnitt 4.2.3*), die sich am Kompetenzniveaumodell orientieren, sowie ein separates *Evaluationskonzept zum Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership* (vgl. *Kapitel 4.3* und *Anhang S*). Als nächstes wird der Mehrwert für die Forschung und die Praxis erörtert.

5.2 Mehrwert für die Forschung und die Praxis

Die Erreichung von *Handlungskompetenz* wird von zahlreichen Autoren als Ziel von PE- bzw. Weiterbildungsmaßnahmen angegeben; die vorliegende MBA-Masterarbeit zeigt aber, dass in Bezug zu Digital Leadership wenig Forschungs- und Praxisliteratur vorhanden ist, die sich an den vier Kompetenzfacetten orientiert. Dabei beziehen sich das *Kompetenzniveaumodell* (vgl. *Kapitel 4.2*) und der *Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership* (vgl. *Kapitel 4.3*) ausdrücklich auf die *Entwicklung von Handlungskompetenz in Digital Leadership* mit ihren vier Kompetenzfacetten, was die vorherrschenden Praxislücken etwas reduziert.

Der *Mehrwert* der vorliegenden MBA-Masterarbeit für die *Forschung* ist:

- Der *Forschungsstand in Digital Leadership* wird bezogen auf die Definition, auf Anforderungen, auf Digital Leadership-Kompetenzen, auf Führungsentwicklungslehrgänge sowie auf Kompetenzmodelle und -ansätze aufgezeigt (vgl. *Kapitel 2.5*).
- In einem quantitativen und bzw. oder einem qualitativen Forschungsprojekt (Befragung von PE-Spezialisten, Führungskräften, Experten usw.) könnte ergründet werden, ob das *Kompetenzniveaumodell in Digital Leadership* mit seinen sieben Ebenen relevante Inhalte hat, oder ob Kompetenzcluster, Digital Leadership-Kompetenzen, Teilkompetenzen, Verhaltensbeschreibungen oder die Kompetenzniveaus verändert werden müssen; damit könnte eine Forschungslücke reduziert werden (vgl. *Kapitel 3.2.1*).
- In einem quantitativen und bzw. oder einem qualitativen Forschungsprojekt (Befragung von PE-Spezialisten, Führungskräften, Experten) könnte erforscht werden, ob das Design und das Grobkonzept des *Führungsentwicklungslehrgangs in Digital Leadership* sowie das separate Evaluationskonzept relevant ist oder ob es verbessert werden müsste; damit könnte eine Forschungslücke reduziert werden (vgl. *Kapitel 3.2.1*).
- Nach der Durchführung des *Führungsentwicklungslehrgangs in Digital Leadership* könnte seine Wirksamkeit mittels einer empirischen Studie erforscht werden (vgl. *Abschnitt 2.4.3*); damit könnte eine Forschungslücke reduziert werden (vgl. *Abschnitt 2.5.6*).

Der *Mehrwert* der vorliegenden MBA-Masterarbeit für die *Praxis* ist:

- Das *Kompetenzniveaumodell in Digital Leadership* könnte mit seinen *vier Führungsrollen* ohne wesentliche Anpassungen in einem Unternehmen eingesetzt werden. Dabei könnten andere HR-Instrumente (z.B. 360-Grad-Feedback, Potenzialanalyse) auf diese beiden Instrumente abgestimmt werden; um dies tun zu können, müsste aber die Anzahl Verhaltensbeschreibungen pro Kompetenz erhöht werden.
- Der *Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership* könnte mit seinem *Grobkonzept*, seine *Feinkonzept* (für die Module (I) & (II)) und seinem separaten *Evaluationskonzept* zwei Mal pro Jahr in einem Unternehmen zur Entwicklung von

Handlungskompetenz bei Führungskräften durchgeführt werden; dabei müsste das Feinkonzept aber noch erweitert werden.

In einem letzten Kapitel wird nun noch ein kurzer Ausblick gemacht.

5.3 Ausblick

Die *Arbeit 4.0* wird sich weiterentwickeln. Somit werden sich wohl auch die Anforderungen an die Führung in der (nahen) Zukunft noch weiter verändern, so dass weitere bzw. neue Kompetenzen in Digital Leadership im Führungsalltag benötigt werden. Diese *neuen Digital Leadership-Kompetenzen* könnten via Forschungs- und Praxisprojekte in das Kompetenz-niveaumodell und in den Führungsentwicklungslehrgang einfließen, um diese Instrumente in Digital Leadership weiterzuentwickeln; denn Digital Leadership wird uns als neues Führungsparadigma noch einige Jahre beschäftigen, ganz im Sinne des Zitats „Neue Führungsansätze kommen und gehen – Digital Leadership als neues Führungsparadigma wird bleiben!“

Quellenverzeichnis

- Akin, N. & Rumpf, J. (2013). Führung virtueller Teams. *Gruppendynamik & Organisationsberatung* (44), 373-387.
- Allert, H. & Bieberle, K. (2018). *Betreuung beim kooperativen Arbeiten mit Shared Workspace*. Studienbrief zum Experten für neue Lerntechnologien (ENLT). Unveröffentlichtes Manuskript, Hochschule Furtwangen.
- Antoni, C & Syrek, C. (2017). Digitalisierung der Arbeit: Konsequenzen für Führung und Zusammenarbeit. *Gruppe Interaktion Organisation*, (48), 247-258.
- Bartscher, T., Huber, A. & Stöckl, J. (2021). *Personalentwicklung*. Studienbrief zum Experten Digital Leadership. Unveröffentlichtes Manuskript, AKAD University Deutschland.
- Becker, M. (2013a). *Systematische Personalentwicklung*. Planung, Steuerung und Kontrolle im Funktionszyklus (2. Aufl.). Stuttgart: Schäffer-Poeschel.
- Becker (2013b). Wie gestalten? Systematische Personalentwicklung im Funktionszyklus. In Meifert, M.T. (Hrsg.), *Strategische Personalentwicklung*, Ein Programm in acht Etappen (3. Aufl., S. 365-384). Wiesbaden: Springer.
- Becker, M. (2013c). *Personalentwicklung*. Bildung, Förderung und Organisationsentwicklung in Theorie und Praxis (6. Aufl.). Stuttgart: Schäffer-Poeschel,
- Bednarczuk, P. & Wendenburg, N. (2008). Talentmanagement. In Meifert, M.T. (Hrsg.), *Strategische Personalentwicklung*, ein Programm in acht Etappen (S. 199-220). Berlin, Heidelberg: Springer.
- Berninger-Schäfer, E. (2019). *Digital Leadership*. Die Digitalisierung der Führung. Bonn: managerSeminare.
- Bödeker, N. & Hübbe, E. (2013). Talentmanagement. In Meifert, M.T. (Hrsg.), *Strategische Personalentwicklung*, Ein Programm in acht Etappen (3. Aufl., S. 215-243). Wiesbaden: Springer.
- Braun, B. (2010). Curriculare Planungsphasen von Lehr-/ Lernprozessen in der Aus- und Weiterbildung. In Negri, C. (Hrsg.), *Angewandte Psychologie für die Personalentwicklung* (S. 131-156). Berlin Heidelberg: Springer.
- Brinkmann, R.D. (2011). *Techniken der Personalentwicklung*. Trainings- und Seminarmethoden. Hamburg: Windmühle.
- Brodbeck, F. & Woschée, R. (2013). Grundlagen und Möglichkeiten eines evidenzbasierten Personalmanagements. In Schwuchow, K. & Gutmann, J. (Hrsg.), *Personalentwicklung 2013*, Themen, Trends, Best Practices (S. 19-29). Freiburg: Haufe.
- Capgemini Consulting (2016). *Digital Leadership – Führungskräfteentwicklung im digitalen Zeitalter*. Zugriff am 05.04.2021. Verfügbar unter

<https://www.capgemini.com/consulting-de/wp-content/uploads/sites/32/2017/08/14-10-16-digital-leadership-v11-web-17102016.pdf>

Dehnbostel, P. (2015). *Betriebliche Bildungsarbeit*. Kompetenzbasierte Aus- und Weiterbildung im Betrieb (Studientexte Basiscurriculum Berufs- und Wirtschaftspädagogik, Band 9). Hohengehren: Schneider.

Dörr, S., Albo, P. & Monastiris, B. (2018). Digital Leadership – Erfolgreich führen in der digitalen Welt. In Grote, S. & Goyk, R. (Hrsg.), *Führungsinstrumente aus dem Silicon Valley* (S. 37-61). Wiesbaden: Springer.

Dücker, S. (2019). Leitbild der digitalen Führungskraft. In Petry, T. (Hrsg.), *Digital Leadership: Erfolgreiches Führen in Zeiten der Digital Economy* (S. 183-194). Freiburg: Haufe.

Egloff, M. & Heidler, B. (2011). Konsistentes Projektmanagement in der Deutschen Bank am Beispiel des IT-Bereichs. In Ryschka, Solga & Mattenkloß (Hrsg.), *Praxisbuch Personalentwicklung*, Instrumente, Konzepte, Beispiele (3. Aufl., S. 439-450). Wiesbaden: Gabler.

Erpenbeck, J., von Rosenstiel, L. & Grote, S. (2013). *Kompetenzmodelle von Unternehmen*. Stuttgart: Schäffer-Poeschel.

Evsan, I & Markgraf, D. (2020). *Praktische Grundlagen der digitalen Transformation*. Studienbrief zum Experten Digital Leadership. Unveröffentlichtes Manuskript, AKAD University Deutschland.

Fajen, A. (2018). *Erfolgreiche Führung multikultureller virtueller Teams*. Wiesbaden: Springer.

Felfe, J. & Franke, F. (2014). *Führungskräfte trainings* (Praxis der Personalpsychologie, Band 30). Göttingen u.a.: Hogrefe.

Franken, S. (2016). *Führen in der Arbeitswelt der Zukunft*. Instrumente, Techniken und Best Practice-Beispiele. Wiesbaden: Springer Gabler.

Fredersdorf, F. & Glasmacher, B. (2013). Weiterbildungsmanagement. In Meifert, M.T. (Hrsg.), *Strategische Personalentwicklung*, Ein Programm in acht Etappen (3. Aufl., S. 245-289). Wiesbaden: Springer.

GAB München (2007). *Modul A – Organisation und Planung beruflicher Bildungsprozesse*. Studienbrief zum geprüften Berufspädagogen (IHK). Unveröffentlichtes Manuskript, HRM-Akademie Deutschland.

Gül, K., Boes, A., Kämpf, T., Lühr, T. & Ziegler, A., (2020). Empowerment – Ein Schlüsselkonzept für die agile Arbeitswelt. In Boes, A., Gül, K. & Lühr, T. (Hrsg.), *Empowerment in der agilen Arbeitswelt*, Analysen, Handlungsorientierungen und Erfolgsfaktoren (S. 17-29). Freiburg u.a.: Haufe.

Gül, K., Kämpf, T. & Lühr, T. (2020). Der Empowerment-Index – Ein ganzheitlich konzipiertes Analyse-Tool. In Boes, A., Gül, K. & Lühr, T. (Hrsg.), *Empowerment in der agilen Arbeitswelt*, Analysen, Handlungsorientierungen und Erfolgsfaktoren (S. 113-125). Freiburg u.a.: Haufe.

- Gessler, M. & Sebe-Opfermann, A. (2016). Kompetenzmodelle. In Müller-Vorbrüggen, M. & Radel, J. (Hrsg.), *Handbuch Personalentwicklung, die Praxis der Personalbildung, Personalförderung und Arbeitsstrukturierung* (4. Aufl., S. 159-184). Stuttgart: Schäffer-Poeschel.
- Gissler, M.U. (2014). Blended Leadership – Führungskompetenzen entwickeln. In Schwuchow, K. & Gutmann, J. (Hrsg.), *Personalentwicklung 2014, Themen, Trends, Best Practices* (S. 189-194). Freiburg: Haufe.
- Girbig, R. & Härzke, P. (2013). Steuerung der Personalentwicklung. In Meifert, M.T. (Hrsg.), *Strategische Personalentwicklung, Ein Programm in acht Etappen* (3. Aufl., S. 105-142). Wiesbaden: Springer.
- Graf, A. (2019). *Selbstmanagementkompetenz in Organisationen stärken. Leistung, Wohlbefinden und Balance als Herausforderung* (2. Aufl.). Wiesbaden: Springer.
- Graf, N., Rascher, S. & Schmutte, A.M. (2020). *Teamlead – Führung 4.0. So führen Sie Teams synergetisch zu Höchstleistungen – Mit Tipps & Checklisten für die Praxis*. Wiesbaden: Springer.
- Grote, S., Kauffeld, S. & Frieling, E. (2012). *Kompetenzmanagement. Grundlagen und Praxisbeispiele* (2. Aufl.). Stuttgart: Schäffer-Poeschel.
- Hasenbein, M. (2020). *Der Mensch im Fokus der digitalen Arbeitswelt. Wirtschaftspsychologische Perspektiven und Anwendungsfelder*. Berlin: Springer.
- Hauser, B. (2008). *Action Learning im Management Development*. München und Mering: Rainer Hampp Verlag.
- Hauser, B. (2012). *Action Learning. Workbook mit Praxistipps, Anleitungen und Hintergrundwissen, für Trainer, Berater und Facilitators*. Bonn: managerSeminare.
- Hauser, B. & Kanther, S. (2018). „Semi-virtual Action Learning“ – ein Format für digitales Gruppen- und Organisations-Coaching. In Heller, J., Triebel, Hauser, B. & Koch, A. (Hrsg.), *Digitale Medien im Coaching*. Berlin: Springer.
- HFU (2018). *Tele-Tutor-Training: Einführung*. Studienbrief zum Experten für neue Lerntechnologien (ENLT). Unveröffentlichtes Manuskript, Hochschule Furtwangen.
- Heyse, V. (2017). KODE und KODEX – Kompetenzen erkennen, um Kompetenzen zu entwickeln und zu bestärken. In Erpenbeck, J., von Rosenstiel, L., Grote, S. & Sauter, W. (Hrsg.), *Handbuch Kompetenzmessung* (3. Aufl., S. 245-273). Stuttgart: Schäffer-Poeschel.
- Hofmann, J. & Günther, J., (2019). Arbeiten 4.0 – Eine Einführung. *HMD* (56), 687-705.
- Hülshoff, T., Negri, C., Hüther, G., Dohne, K.-D., Hoffmann, C. & Kalt, M. (2010). Lernpsychologie. In Negri, C. (Hrsg.) *Angewandte Psychologie für die Personalentwicklung* (S. 69-113). Berlin Heidelberg: Springer.
- IAP (2017). *Der Mensch in der Arbeitswelt 4.0*. Abgerufen am 05.04.2021. Verfügbar unter <https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/1861>

IFIDZ (2019). *Führungskompetenzen im digitalen Zeitalter*. Abgerufen am 05.04.2021. Verfügbar unter <https://ifidz.de/digital-leadership-beratung-metastudie/>

Jäger, W. & Körner, P. (2016). New Work, New Leadership. In Petry, T. (Hrsg.), *Digital Leadership: Erfolgreiches Führen in Zeiten der Digital Economy* (S. 99-114). Freiburg: Haufe.

Jechle, T. (2018). *Grundlagen Online-Lernen*. Studienbrief zum Experten für neue Lerntechnologien (ENLT). Unveröffentlichtes Manuskript, Hochschule Furtwangen.

Jechle, T. & Bieberle, K. (2018). *Blended Learning konzipieren*. Studienbrief zum Experten für neue Lerntechnologien (ENLT). Unveröffentlichtes Manuskript, Hochschule Furtwangen.

Jechle, T. & de Boni, F. (2018). *Didaktik und Medien Grundbegriffe*. Studienbrief zum Experten für neue Lerntechnologien (ENLT). Unveröffentlichtes Manuskript, Hochschule Furtwangen.

Kauffeld, S. (2006). *Kompetenzen messen, bewerten, entwickeln*. Ein prozessanalytischer Ansatz für Gruppen. Stuttgart: Schäffer-Poeschel.

Kauffeld, S. (2016). *Nachhaltige Personalentwicklung und Weiterbildung*. Betriebliche Seminare und Trainings entwickeln, Erfolge messen, Transfer sichern (2. Auflage). Berlin Heidelberg: Springer.

Kauffeld, S., Brennecke, J. & Strack, M. (2009). Erfolge sichtbar machen: Das Massnahmen-Erfolgs-Inventar (MEI) zur Bewertung von Trainings. In Kauffeld, S., Grote, S. & Frieling, E. (Hrsg.), *Handbuch Kompetenzentwicklung* (S. 55-78). Stuttgart: Schäffer-Poeschel.

Kauffeld, S. & Maier, G.W. (2020). Digitalisierte Arbeitswelt. *Gruppe, Interaktion, Organisation* (51), 1-4.

Kauffeld, S. & Massenber, A.-C. (2013). Weiterbildung über Lernen hinaus – Wege zur Transfersicherung. In Schwuchow, K. & Gutmann, J. (Hrsg.), *Personalentwicklung 2013*, Themen, Trends, Best Practices (S. 335-350). Freiburg: Haufe.

Kauffeld, S. & Paulsen, H. (2018). *Kompetenzmanagement in Unternehmen*. Kompetenzen beschreiben, messen, entwickeln und nutzen. Stuttgart: Kohlhammer.

Klieme, E. (2007). *Kompetenzmodelle*. Konzepte – Normative Standards – Messansätze und ihr Beitrag zum Qualitätsmanagement. Präsentation an der Fachtagung der Landesinstitute am 18. Juni in Bad Kreuznach. Nicht mehr online verfügbar.

Knippel, A. (2009). Performance Improvement Management. In Stender, J. (Hrsg.) *Betriebliches Weiterbildungsmanagement*. Ein Lehrbuch (S. 231-261). Stuttgart: Hirzel.

Knoll, T., (2014). Führungskultur im Wandel. In Schwuchow, K. & Gutmann, J. (Hrsg.), *Personalentwicklung 2014*, Themen, Trends, Best Practices (S. 217-227). Freiburg: Haufe.

Königstein, K. & Bieberle, K. (2018). *Online-Moderatorenttraining*. Studienbrief zum Experten für neue Lerntechnologien (ENLT). Unveröffentlichtes Manuskript, Hochschule Furtwangen.

- Kordsmeyer, A.-C., Mette, J., Harth, V. & Mache, S. (2019). Arbeitsbezogene Belastungsfaktoren und Ressourcen in der virtuellen Teamarbeit. *Zbl Arbeitsmedizin*, (69), 239-244.
- Krumm, S., Mertin, I. & Dries, C. (2012). Kompetenzmodelle (Praxis der Personalpsychologie, Band 27). Göttingen u.a.: Hogrefe.
- Leinweber, S. (2013). Kompetenzmanagement. In Meifert, M.T. (Hrsg.), *Strategische Personalentwicklung*, Ein Programm in acht Etappen (3. Aufl., S. 145-178). Wiesbaden: Springer.
- Lippe-Heinrich, A. (2019). *Personalentwicklung in der digitalisierten Arbeitswelt*. Konzepte, Instrumente und betriebliche Ansätze. Wiesbaden: Springer Gabler.
- Lorenz, M. (2018). *Digitale Führungskompetenz*. Was Führungskräfte von morgen heute wissen sollten. Wiesbaden: Springer Gabler.
- Meifert (2013). Prolog – Das Etappenkonzept im Überblick. In Meifert, M.T. (Hrsg.), *Strategische Personalentwicklung*, Ein Programm in acht Etappen (3. Aufl., S. 63-75). Wiesbaden: Springer.
- Miebach, B. (2017). *Handbuch Human Resource Management*. Das Individuum und seine Potentiale für die Organisation. Wiesbaden: Springer.
- Petry, T. (2016). Digital Leadership – Unternehmens- und Personalführung in der Digital Economy. In Petry, T. (Hrsg.), *Digital Leadership: Erfolgreiches Führen in Zeiten der Digital Economy* (S. 21-82). Freiburg: Haufe.
- Petry, T. (2019). Digital Leadership – Unternehmens- und Personalführung im digitalen Zeitalter. In Petry, T. (Hrsg.), *Digital Leadership: Erfolgreiches Führen in Zeiten der Digital Economy* (S. 23-126). Freiburg: Haufe.
- Reinhard, K. (2020). *Digitale Transformation der Organisation*. Grundlagen, Praktiken und Praxisbeispiele der digitalen Unternehmensentwicklung. Wiesbaden: Springer Gabler.
- Reinhard, K. & Luepken, S. (2018). *Digital Leadership Exzellenz – Kompetenzmodell für erfolgreiche Führung im digitalen Zeitalter*. Zugriff am 02.05.2021. Verfügbar unter https://www.researchgate.net/publication/325145769_Digital_Leadership_Exzellenz_-_Ein_Kompetenzmodell_fur_erfolgreiche_Fuehrung_im_digitalen_Zeitalter
- Robelski, S., Harth, V. & Mache, S (2018). Anforderungen an Führung im Kontext flexibler Arbeitswelten. *Zbl Arbeitsmedizin*, (68), 118-124.
- Rögner, A. (2020). *Wissenschaftliches Arbeiten*. Arbeitsbuch. Unveröffentlichtes Manuskript, Kalaidos Fachhochschule Wirtschaft.
- Ryschka, J., Solga, M. & Wolf, A. (2011). Führungskräfteentwicklung im Rahmen eines Nearshoring-Projekts. In Ryschka, Solga & Mattenklott (Hrsg.), *Praxisbuch Personalentwicklung*, Instrumente, Konzepte, Beispiele (3. Aufl., S. 489-504). Wiesbaden: Gabler.

Schwarz, M. & Schwarz, I. (2020). *Führungskräfteentwicklung: Trainings erfolgreich leiten*. Der Seminarfahrplan. Bonn: managerSeminare.

Shareground und Universität St. Gallen (2015). *Arbeit 4.0: Megatrends digitaler Arbeit der Zukunft – 25 Thesen*. Zugriff am 07.12.20. Verfügbar unter <https://www.telekom.com/de/medien/medieninformationen/detail/maschinen-werden-kuenftig-kollegen-sein-349222>

Sadowski, R., Hiltner, I. & Pentz, W. (2016). Potenzial. In Müller-Vorbrüggen, M. & Radel, J. (Hrsg.), *Handbuch Personalentwicklung, die Praxis der Personalbildung, Personalförderung und Arbeitsstrukturierung* (4. Aufl., S. 185-200). Stuttgart: Schäffer-Poeschel.

Schirmer, H. (2019) Führungskräfte- und Führungskulturentwicklung im digitalen Zeitalter – Darstellung am Beispiel Continental. In Petry, T. (Hrsg.), *Digital Leadership: Erfolgreiches Führen in Zeiten der Digital Economy* (S. 305-320). Freiburg: Haufe.

Solga, M. (2011). Evaluation der Personalentwicklung. In Ryschka, Solga & Mattenklott (Hrsg.), *Praxisbuch Personalentwicklung, Instrumente, Konzepte, Beispiele* (3. Aufl., S. 369-399). Wiesbaden: Gabler.

Solga, M., Ryschka, J. & Mattenklott, M. (2011). Personalentwicklung: Gegenstand, Prozessmodell, Erfolgsfaktoren. In Ryschka, Solga & Mattenklott (Hrsg.), *Praxisbuch Personalentwicklung, Instrumente, Konzepte, Beispiele* (3. Aufl., S. 19-34). Wiesbaden: Gabler.

Stender, J. (2009). Handlungsfelder des betrieblichen Weiterbildungsmanagements. In Stender, J. (Hrsg.) *Betriebliches Weiterbildungsmanagement, Ein Lehrbuch* (S. 42-74). Stuttgart: Hirzel.

Universität Zürich (2008). *Überfachlich Kompetenzen*. Universität Zürich: Bereich Lehre – Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik.

van Dick, R. Helfritz, K., Stickling, E., Gross, M. & Holz, F. (2016). *Die Zukunft der Führung in Unternehmen*. Abgerufen am 05.04.2021. Verfügbar unter https://www.dgfp.de/fileadmin/user_upload/DGFP_e.V/Medien/Publikationen/2012-2016/Digital_Leadership_Studie.pdf

Vaupel, M. (2014). Praxis und Perspektiven der Führungskräfteentwicklung. In Schwuchow, K. & Gutmann, J. (Hrsg.), *Personalentwicklung 2014, Themen, Trends, Best Practices* (S. 75-86). Freiburg: Haufe.

von Au, C. (2016). *Wirksame und nachhaltige Führungsansätze*. System, Beziehung, Haltung, und Individualität. Wiesbaden: Springer.

Wald, P.M. (2014). Virtuelle Führung. In Lang, R. & Rybnikova, I. (Hrsg.), *Aktuelle Führungstheorien und -konzepte* (S. 355-386). Wiesbaden: Springer Gabler.

Wirth, R., Kauffeld, S. Bates, R. & Holton, E. (2009). Katalysatoren und Barrieren für den Transfererfolg: Das Lerntransfer-System-Inventar. In Kauffeld, S., Grote, S. & Frieling, E. (Hrsg.), *Handbuch Kompetenzentwicklung* (S. 79-104). Stuttgart: Schäffer-Poeschel.

Verzeichnis der Darstellungen

Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1:</i>	Der Zusammenhang zwischen Phänomen, Problem und Sub-Problemstellungen in der vorliegenden MBA-Masterarbeit.....	7
<i>Abbildung 2:</i>	Der Funktionszyklus der systematischen Personalentwicklung; eigene Darstellung in Anlehnung an Becker, 2013a, S. 19.....	14
<i>Abbildung 3:</i>	Lernzielebenen aus Richtziel, Grob- und Feinzielen; eigene Darstellung in Anlehnung an Becker, 2013a, S. 128.....	16
<i>Abbildung 4:</i>	Die vier Kompetenzfacetten der Handlungskompetenz; eigene Darstellung in Anlehnung an Gessler & Sebe-Opfermann, 2016, S. 168.....	24
<i>Abbildung 5:</i>	Handlungskompetenz und Performanz; eigene Darstellung in Anlehnung an Gessler & Sebe-Opfermann, 2016, S. 169.....	25
<i>Abbildung 6:</i>	Medien, Methoden und Theorien des Blended Learning; Darstellung entnommen aus Becker, 2013c, S. 404.....	33
<i>Abbildung 7:</i>	Möglicher Ablauf einer (Virtual) Action Learning-Massnahmen; eigene Darstellung in Anlehnung an Felfe & Franke, 2014, S. 80.....	35
<i>Abbildung 8:</i>	Die drei Führungsbereiche in Digital Leadership.....	39
<i>Abbildung 9:</i>	Das Kompetenzprofil Digital Leader; eigene Darstellung in Anlehnung an Lorenz, 2018, S. 216.....	43
<i>Abbildung 10:</i>	Das VOPA-Plus-Modell; eigene Darstellung in Anlehnung an Petry, 2019, S. 52.....	44
<i>Abbildung 11:</i>	Die sechs Führungs- und Managementprozesse mit den 23 Führungsaufgaben der Synergetischen Führung; Darstellung entnommen aus Graf et al., 2020, S. 16.....	48
<i>Abbildung 12:</i>	Dimensionen von Empowerment; eigene Darstellung in Anlehnung an Gül et al., 2020, S. 26.....	52
<i>Abbildung 13:</i>	Themenbereiche zur Reflexion; eigene Darstellung in Anlehnung an Graf, 2019, S. 112.....	56
<i>Abbildung 14:</i>	Aufbau des Kompetenzniveaumodells in Digital Leadership in sieben Ebenen mit den sechs Modulen zum Führungsentwicklungslehrgang.....	66
<i>Abbildung 15:</i>	Das Kompetenzniveaumodell mit den ersten vier Ebenen und den 12 Kompetenzen in Digital Leadership.....	68
<i>Abbildung 16:</i>	Die vier Führungsrollen mit den 12 Führungskompetenzen und den Führungsleitlinien in Digital Leadership.....	69
<i>Abbildung 17:</i>	Das Blended Learning-Design des Führungsentwicklungslehrgangs.....	73
<i>Abbildung 18:</i>	Der Ablauf des Führungsentwicklungslehrgangs in Digital Leadership.....	74

Tabellenverzeichnis

<i>Table 1:</i>	Übersicht über Lern- und Trainingskonzepte in der Führungsentwicklung; Darstellung gemäss Felfe & Franke, 2014, S. 42.....	31
<i>Table 2:</i>	Management versus Leadership als Führungsansätze Darstellung gemäss Jäger & Körner, 2016, S. 104.....	37
<i>Table 3:</i>	Kategorisierung der Führung nach Führungsansatz und Führungsumfeld in einer Vierfelder-Matrix.....	38
<i>Table 4:</i>	Anforderungen an die Führungskräfte in Bezug auf die Digitalisierung und die Dynamik; Darstellung gemäss Franken, 2016, S. 244.....	40
<i>Table 5:</i>	Das Digital Leadership Excellence-Modell; Darstellung gemäss Reinhard & Luepken, 2018, S. 7.....	42
<i>Table 6:</i>	Tabellarischer Vergleich (vereinfachte Aussageliste) der vorgestellten Kompetenzmodelle und -ansätze in Digital Leadership anhand von drei Kriterien und der Bedingung.....	59
<i>Table 7:</i>	Tabellarischer Vergleich (vereinfachte Aussagenliste) der vorgestellten Inhalte zur Führungsentwicklung in Digital Leadership anhand fünf Kriterien und der Bedingung.....	61
<i>Table 8:</i>	Synopse zu den 12 Kompetenzen in Digital Leadership.....	63
<i>Table 9:</i>	Grobkonzept zum Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership.....	72

Anhang

Anhang A: Das Modell der Personalentwicklung nach Meifert (2013)

Anhang A: Das Modell der Personalentwicklung mit seinen acht Handlungsfeldern; eigene Darstellung in Anlehnung an Meifert, 2013, S. 67.

Anhang B: Das Vier-Ebenen-Modell von Kirkpatrick (1994)

Anhang B: Das Vier-Ebenen-Modell von Kirkpatrick (1994); eigene Darstellung in Anlehnung an Kauffeld et al., 2009, S. 57-58.

Anhang C: Das Massnahmen-Erfolgs-Inventar von Kauffeld et al. (2009)

Feld	Ebene	Skala (Anzahl der Items)	Beispielaussage
Lernfeld: Trainingsinterne Kriterien	Reaktion	Zufriedenheit (2 Items)	„Das Training hat mir sehr gut gefallen.“
		Nützlichkeit (2 Items)	„Das Training ist nützlich für meine Arbeit.“
	Lernen	Lernen (2 Items)	„Durch das Training habe ich viel gelernt.“
		Positive Einstellung (2 Items)	„Meine Einstellung zu den Trainingsinhalten hat sich positiv verändert.“
		Selbstwirksamkeits- überzeugung (2 Items)	„Beruflichen Schwierigkeiten sehe ich nach dem Training gelassener entgegen, weil ich mich besser auf meine Fähigkeiten verlassen kann.“
Anwendungsfeld: Trainingsexterne Kriterien	Verhalten	Anwendung in der Praxis (2 Items)	„Die im Training erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten nutze ich in meiner täglichen Arbeit.“
		Kompetenz (4 Items)	„Durch das Training hat sich meine Fachkompetenz verbessert.“
	Organisation	Organisationale Ergebnisse (6 Items)	„Durch die Anwendung der Trainingsinhalte hat sich die Qualität meiner Arbeit verbessert.“

Anhang C: Die Skalen des Massnahmen-Erfolgs-Inventars (MEI); Darstellung gemäss Kauffeld, Brennecke & Strack, 2009, S. 61.

Anhang D: Übersicht zu Einflussfaktoren auf den Transfererfolg

Einflussfaktoren	Zentrale Ergebnisse aus Studien und Metaanalysen
Teilnehmenden- charakteristika	Selbstwirksamkeitsüberzeugung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Selbstwirksamkeitsüberzeugung beeinflusst den Transfererfolg indirekt über die Trainingsmotivation (Chiaburu & Marinova, 2005). ▪ Die Selbstwirksamkeitsüberzeugung beeinflusst den Transfererfolg direkt und indirekt über die trainingsbezogene Kognition (Chiaburu, von Dam & Hutchins, 2010).
	Lern- und Transfermotivation <ul style="list-style-type: none"> ▪ Der Transfermotivation kommt eine zentrale Rolle im Transferprozess zu (Gegenfurtner, Vermans, Festner & Gruber, 2009). ▪ Die Lernmotivation wird beeinflusst durch Autonomie bei der Arbeitsaufgabe, durch extrinsische Belohnung und ein Arbeitsumfeld, das hohe ethische Standards vermittelt (Kontoghiorghes, 2000). ▪ Die Lernmotivation wird von den Persönlichkeitsvariablen Extraversion und Verträglichkeit beeinflusst, die Transfermotivation von Lernmotivation, Extraversion und emotionaler Stabilität (Rowolt, 2007).
	Wahrgenommene Nützlichkeit <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Wahrgenommene Nützlichkeit weist eine höhere Korrelation mit Lernen und dem Transfer auf als die Zufriedenheit (Alliger, Tannenbaum, Bennett, Traver, Shotland, 1997). ▪ Die wahrgenommene Nützlichkeit beeinflusst den Transfer nach zwei Monaten und nach einem Jahr positiv (Axtell, Maitlis & Yearta, 1997).
Trainingscharakteristika	Trainings-Arbeits-Übereinstimmung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die wahrgenommene Trainings-Arbeits-Übereinstimmung in einem computerbasierten Training hat einen positiven Einfluss auf die Arbeitsleistung der Teilnehmenden (Bates, Kauffeld & Holton, 2005). ▪ Die Trainings-Arbeits-Übereinstimmung beeinflusst die Transfermotivation positiv (Ruona, Leimbach, Holton & Bates, 2002).
	Transfer-Design <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Inhalte aus Trainings, in denen Fehler thematisiert wurden, wurden besser transferiert als Inhalte aus Trainings, in denen Fehler vermieden wurden (Keith & Frese, 2008). ▪ Das Transfer-Design beeinflusst die Transfermotivation positiv (Ruona et al., 2002).
Arbeitsumfeld	Unterstützung durch die Führungskraft <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Ermutigung durch die Führungskraft beeinflusst den Transfer positiv (Awoniyi, Griego & Morgan, 2002). ▪ Die Unterstützung durch die Führungskraft beeinflusst den Transfer direkt im Anschluss an das Training und ein Jahr nach dem Training positiv (Cromwell & Kolb, 2004). ▪ Die Unterstützung durch die Führungskraft beeinflusst den Transfer indirekt über die Transfermotivation und das Transferklima (Nijman, Nijhof, Wogum & Veldkamp, 2006).
	Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen beeinflusst den Transfer direkt im Anschluss an das Training nach einem Jahr positiv (Cromwell & Kolb, 2004).

Anhang D: Übersicht über Studien zu Einflussfaktoren auf den Transfererfolg; Darstellung gemäss Kauffeld & Massenber, 2013, S. 340-341.

Anhang E: Das Modell des Lerntransfer-System-Inventars (LTSI) nach Wirth et al. (2009)

Anhang E: Das konzeptionelle Modell des Lerntransfer-System-Inventars (LTSI); Darstellung gemäss Wirth et al., 2009, S. 83.

Anhang F: Erfolgsfaktoren im Lerntransfer-System-Inventars (LTSI) nach Wirth et al. (2009)

Nr.	Skala	Beschreibung	Beispielitem	Anzahl Items
1	Erwartungsklarheit	Ausmass, in dem der Trainings- teilnehmende weiss, was auf ihn zukommt	„Die erwarteten Ergebnisse des Trainings waren von Anfang an klar.“	4
2	Motivation zum Lerntransfer	Richtung, Intensität und Dauer der Anstrengung, im Training gelernte Fertigkeiten und Wissen im Arbeitsumfeld nutzbar zu machen	„Ich kann es kaum erwarten, nach dem Training wieder zur Arbeit zu gehen und das Erlernte auszuprobieren.“	4
3	Transfer-Design	Ausmass, in dem das Trainings- design Möglichkeiten zum Transfer bietet und in dem die Übungen des Trainings auf die tatsächlichen Arbeitsanforderungen vorbereiten	„Der (die) Trainer haben viele Beispiele verwendet, mit denen sie mir zeigten, wie ich das Gelernte bei der Arbeit anwenden könnte.“	4
4	Trainings-Arbeits- Übereinstimmung	Ausmass, in dem die Trainings- inhalte mit den Anforderungen im Job übereinstimmen	„Die in dem Training angewendeten Methoden sind denen bei der Arbeit sehr ähnlich.“	5
5	Positive Folgen bei Anwendung	Grad, in dem die Anwendung des Trainings in der Arbeit zu positiven Auswirkungen führt	„Wenn ich die Inhalte des Trainings anwende, werde ich vermutlich eher belohnt, als wenn ich es nicht tue.“	3
6	Negative Folgen bei Nicht- Anwendung	Grad, in dem die Nicht-Anwendung der Trainingsinhalte in der Arbeit zu negativen Auswirkungen führt	„Wenn Mitarbeitende in unserem Unternehmen die Inhalte des Trainings nicht anwenden, wird dies bemerkt.“	4
7	Unterstützung durch Kollegen	Ausmass, in dem gleichgestellte Kollegen das Lernen on-the-job unterstützen und verstärken	„Meine Kollegen schätzen es, wenn ich die in dem Training neu erworbenen Fertigkeiten anwende.“	4
8	Unterstützung durch Vorgesetzte	Grad, in dem Vorgesetzte das Lernen on-the-job unterstützen und verstärken	„Mein Vorgesetzter lobt meine Arbeit, wenn ich die in dem Training erworbenen Kenntnisse einbringe.“	5
9	Positive Einstellung des Vorgesetzten	Ausmass, in dem Teilnehmende negative Reaktionen von ihrem Vorgesetzten wahrnehmen, wenn sie Gelerntes anwenden	„Mein Vorgesetzter ist gegen die Anwendung der Techniken, die ich in dem Training gelernt habe.“	3
10	Persönliche Transferkapazität	Ausmass, in dem der Trainings- teilnehmende zeitliche und Belastungskapazitäten zur Verfügung hat, um neu Gelerntes anzuwenden	„Mein Tagesablauf erlaubt es mir Dinge zu ändern, um meine neuen Kenntnisse einbringen zu können.“	4
11	Möglichkeit der Wissens- anwendung	Grad, inwieweit Materialien, Werk- zeuge, Budgets etc. bereitstehen, um das Gelernte anwenden zu können	„Bei der Arbeit wird ein begrenztes Budget mich hindern, die in dem Training erworbenen Fertigkeiten zu nutzen.“	4

Anhang F1: Trainingsspezifische Erfolgsfaktoren des Lerntransfer-System-Inventars (LTSI); Darstellung gemäss Wirth et al., 2009, S. 84-85.

Nr.	Skala	Beschreibung	Beispielitem	Anzahl Items
12	Generelle Selbst-wirksamkeits-überzeugung	Überzeugung, dass man generell in der Lage ist, seine Leistung zu ändern, wenn man es will	„Ich traue mir zu, neue Fertigkeiten bei der Arbeit anzuwenden.“	4
13	Leistungsver-besserungen durch Anstrengung	Erwartung, dass Anstrengungen im Transfer-Lernen zu Änderungen in der Arbeitsleistung führen	„Meine Arbeitsleistung verbessert sich, wenn ich das, was ich neu gelernt habe, anwende.“	4
14	Ergebnis-erwartung	Erwartung, dass Änderungen in der Arbeitsleistung zu für den Teilnehmenden erstrebenswerten Ergebnissen führen	„In der Organisation werden Mitarbeitende belohnt, wenn sie hart arbeiten und gute Leistungen bringen.“	5
15	Offenheit für Änderungen in der Arbeits-gruppe	Ausmass, in dem vorherrschende Normen in der Gruppe die Anwendung von Fertigkeiten und Wissen ermutigen	„Meine Arbeitsgruppe mag es nicht, neue Arbeitsweisen auszu-probieren.“ (Item invertiert)	6
16	Feedback	Formelle und informelle Rückmeldung über eine individuelle Arbeitsleistung	„Andere geben mir häufig Tipps, die mir helfen, meine Arbeitsleistung zu verbessern.“	4

Anhang F2: Generelle Erfolgsfaktoren des Lerntransfer-System-Inventars (LTSI); Darstellung gemäss Wirth et al., 2009, S. 85.

Nr.	Skala	Optimierungsideen
1	Erwartungsklarheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ziele, Inhalte und Ablauf der Weiterbildung konkretisieren und die Teilnehmenden vorab durch schriftliche Informationen kontaktieren ▪ Meeting der Teilnehmenden mit dem Trainer vor Beginn der Massnahmen
2	Motivation zum Lerntransfer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planung von konkreten Schritten zur Umsetzung in der Weiterbildung ▪ Selbstverpflichtungsbriefe der Teilnehmenden an sich selbst, die nach einigen Wochen zugestellt werden ▪ Transfertag nach einigen Wochen ▪ Coaching im Anschluss an die Massnahme
3	Transfer-Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Praktische Übungen: Rollenspiele, Fallbeispiele der Teilnehmenden ▪ Widerstände antizipieren, Lösungsmöglichkeiten im Training erarbeiten und durchspielen ▪ Intervalltraining: abwechselnd Lern- und Anwendungsphasen
4	Trainings-Arbeits-Übereinstimmung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analyse der Organisation und Aufgaben der Mitarbeitenden ▪ Fragebogen über gewünschte Weiterbildungsinhalte ▪ Training mit realitätsnahen Inhalten ▪ Training mit Team
5	Positive Folgen bei Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rücklaufsystem entwickeln: Was hat die Weiterbildung gebracht? ▪ Erfolge aufzeigen ▪ Belohnung (z.B. Lob), Prämiensystem
6	Negative Folgen bei Nicht-Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vergleich zwischen Weiterbildungsgruppe und Kontrollgruppe aufzeigen ▪ Beurteilung auf erfolgreiche Umsetzung der Trainingsinhalte
7	Unterstützung durch Kollegen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erzeugen eines gemeinsamen Lerninteresses ▪ Meeting mit Teilnehmenden und Kolleginnen und Kollegen (Informationsaustausch, Umsetzungsvereinbarungen)
8	Unterstützung durch Vorgesetzte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorgesetzte identifizieren individuell den Weiterbildungsbedarf ▪ Definition von Lernzielen vor der Massnahme ▪ Definition von Voraussetzungen für die Umsetzung des Gelernten ▪ Umsetzungsvereinbarungen
9	Positive Einstellung des Vorgesetzten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompetenzentwicklung der Mitarbeitenden als Führungsaufgabe ▪ Einbeziehung der Vorgesetzten bei der Bildungsbedarfsanalyse ▪ Kenntnis der Trainingsinhalte
10	Persönliche Transferkapazität	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schaffung von Freiräumen durch Vorgesetzte ▪ Reflexionszeit. Im Unternehmen
11	Möglichkeit der Wissensanwendung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arbeitsmittel zur Verfügung stellen (z.B. Moderationsmaterial nach einem Moderationstraining) ▪ Realistische Kostenplanung (Personal und Arbeitsmittel)
12	Generelle Selbstwirksamkeitsüberzeugung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufzeigen von Erfolgen der Mitarbeitenden ▪ Lerninhalte den Fähigkeiten der Teilnehmenden anpassen
13	Leistungsverbesserungen durch Anstrengung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teammitglieder mit erfolgreicher Weiterbildung als Beispiel ▪ Vergleich mit anderer Gruppe, die das Training bereits absolvierte ▪ Kontrolle der Ergebnisse
14	Ergebniserwartung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Signale vom Management, dass Gelerntes honoriert wird ▪ Teilnehmenden müssen Lernziele erarbeiten
15	Offenheit für Änderungen in der Arbeitsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Training der ganzen Gruppe ▪ Workshop zu Normen in der Gruppe
16	Feedback	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regelmässige Mitarbeitendengespräche ▪ 360°- Feedback

Anhang F3: Ideen zur Optimierung der Erfolgsfaktoren des Lerntransfer-System-Inventars (LTSI); Darstellung gemäss Wirth et al., 2009, S. 101-102.

Anhang G: Key Performance Indicators zur Führungsqualität

Kennzahl (KPI) zur Führungsqualität im Unternehmen	Messinstrument	Erhebungsrhythmus
Kompetenzfit der Führungskräfte (Abweichung IST-SOLL-Profil)	Einschätzung der Vorgesetzten	Jährlich
Teilnehmendenquote am Führungsentwicklungsprogramm	Qualifizierungsdatenbank	Quartalsweise
PE-Investitionen je Führungskraft	Qualifizierungsdatenbank	Quartalsweise
Mitarbeitendenfeedback (inkl. Vorgesetzte)	360-Grad-Feedback	Jährlich
Fluktuationsquote der Führungskräfte	SAP	Quartalsweise
Anzahl Potenzialträger, die durch die Führungskräfte hervorgebracht wurden (Talentmanagement)	Potenzialmeldungen	Jährlich
Durchschnittliche Zielerreichungsgrade in den Geschäftsbereichen	Zielvereinbarungsformulare	Jährlich

Anhang G: Key Performance Indicators zur Führungsqualität im Unternehmen; Darstellung gemäss Girbig & Härze, 2013, S. 110.

Anhang H: Methoden der Führungsentwicklung

Fallstudie (Kognitiver Ansatz)

In *Fallstudien* gibt es meist keine *richtige* Lösung, es geht vielmehr darum, ein optimales Ergebnis zu erzielen (Brinkmann, 2011, S. 62). Ursprung der Fallstudie sind die zu Beginn des 20. Jahrhunderts eingesetzten Havard Case Studies, die im Kontext des Studiums für Betriebswirtschaft einen stärkeren Praxisbezug ermöglichen sollten (Brinkmann, 2011, S. 62). Komplexität muss dabei kein Kennzeichen einer Fallstudie sein, vielmehr kann sich diese auf einen engen Ausschnitt der Wirklichkeit beziehen (Brinkmann, 2011, S. 63). Fallstudien entwickelt man, indem man Informationen aus der Praxis sammelt, die konkrete Probleme darstellen (Brinkmann, 2011, S. 63); diese werden dann anhand von Zielen aufbereitet und dargestellt (Brinkmann, 2011, S. 63). Für die Durchführung von Fallstudien gibt es verschiedene Varianten:

- Die Lernbegleitende führen gemeinsam mit den Teilnehmenden die Fallstudie durch, indem der Fall erklärt und im Plenum durchgeführt und gelöst wird (Brinkmann, 2011, S. 63).
- Eine Kleingruppe bearbeitet einen Problemfall unter Beobachtung des Plenums (Brinkmann, 2011, S. 63); die Beobachtung ermöglicht es den anderen Teilnehmenden, aus dem Vorgehen der Kleingruppe zu lernen (Brinkmann, 2011, S. 63).
- Die Fallstudie wird einzeln oder in verschiedenen Kleingruppen ausgearbeitet, und die Lösungen werden im Plenum präsentiert (Brinkmann, 2011, S. 63).

Teilnehmende machen bei der Bearbeitung von Fallstudien verschiedene Erfahrungen: Wird in der Gruppe gearbeitet, lernen sie Vorgehensweisen der Komplexitätsreduktion und der Arbeitsorganisation kennen (Brinkmann, 2011, S. 63); sie üben sich im Problemlösen und machen gruppenspezifische Erfahrungen (Brinkmann, 2011, S. 63). Im individuellen Bereich werden die Fachkompetenz, die Methodenkompetenz und die Sozialkompetenz geschult (Brinkmann, 2011, S. 63). Damit ergeben sich folgende Vorteile bei der Verwendung von Fallstudien:

- Wissen kann angewandt und umgesetzt werden (Brinkmann, 2011, S. 64).
- Methoden können an Simulationen der Wirklichkeit versucht werden (Brinkmann, 2011, S. 64).
- Erlernen des Umgangs mit Komplexität und deren Reduktion (vgl. Brinkmann, 2011, S. 65).
- Das problemorientierte Vorgehen kann geübt werden (Brinkmann, 2011, S. 65).
- Mehrere Kompetenzfacetten können entwickelt werden (Brinkmann, 2011, S. 65).

Der Einsatz von Fallstudien kann aber auch Nachteile haben (Brinkmann, 2011, S. 64):

- Dominierende Teilnehmende können den Problemlöseprozess stark beeinflussen (Brinkmann, 2011, S. 65).
- Die Erfolgskontrolle bezüglich des Nutzens für die einzelnen Teilnehmenden ist nicht immer gegeben (Brinkmann, 2011, S. 65).
- Die Lerneffekte hängen bei Gruppenarbeiten von der Atmosphäre ab, die in der Gruppe herrscht (Brinkmann, 2011, S. 65).

Modelllernen (Verhaltensorientierter Ansatz)

Das *Lernen am Modell* bzw. das soziale Lernen nach Bandura (1979) ist vor allem für das Lernen von sozialen Verhaltensweisen wie Kommunikation und Kooperation von Bedeutung (Felfe & Franke, 2014, S. 29). Das Modelllernen wird in Führungsentwicklungstrainings systematisch zum Einüben neuer Verhaltensweisen benutzt, indem z.B. ein Video von einem Zielvereinbarungsgespräch gezeigt wird (Felfe & Franke, 2014, S. 29). Dabei wird zwischen positiven und negativen Modellen unterschieden: Negative Modelle zeigen, wie es nicht geht, indem typische Fehler mit entsprechenden negativen Konsequenzen gezeigt werden (Felfe & Franke, 2014, S. 29); positive Modelle machen deutlich, mit welchem Verhalten positive Ergebnisse erreicht werden können (Felfe & Franke, 2014, S. 29); wenn das gezeigte Verhalten schrittweise eingeübt und Feedback dazu gegeben wird, kann eine Lern- und Führungsentwicklung geschehen (Felfe & Franke, 2014, S. 29).

Verhaltenssimulation (Verhaltensorientierter Ansatz, Handlungslernen)

Der Grundgedanke der Verhaltenssimulation besteht darin, dass relevante Führungssituationen im Training simuliert und auf diese Weise konkrete Verhaltensweisen praktisch eingeübt und trainiert werden können (Felfe & Franke, 2014, S. 29); damit kommt dieser in der Führungsentwicklung eine besondere Bedeutung zu (Felfe & Franke, 2014, S. 29). Typische Situationen sind Mitarbeitendengespräche und Teamgespräche: So kann die Dynamik von komplexen Gesprächssituationen erlebbar gemacht werden (Felfe & Franke, 2014, S. 29). In der Verhaltenssimulation besteht die Möglichkeit der Rückmeldung durch Mitspielende, Zuschauerinnen und Zuschauer und durch die Lernbegleitenden, was im Alltag nicht möglich ist (Brinkmann, 2011, S. 65). Videofeedback trägt dazu bei, die Wirkung von nonverbalen Kommunikationsanteilen (Gestik, Mimik) und der Zwischentöne (Ungeduld, Abwertung) besser zu verstehen und es steigert so die Qualität und die Intensität des Feedbacks, damit der Lernprozess effizienter gestaltet werden kann (Felfe & Franke, 2014, S. 30). Zusammenfassend ermöglichen Verhaltenssimulationen in der Personalentwicklung folgende Lerneffekte:

- Die Beobachtung des eigenen Verhaltens auf Video kann bereits eine Einstellungs- und bzw. oder eine Verhaltensänderung bewirken (Holling & Liepmann, 2007; zitiert nach Felfe & Franke, 2014, S. 30).
- Das Beobachten der Teilnehmenden kann das eigene Verhaltensrepertoire erweitern (Modelllernen) (Holling & Liepmann, 2007; zitiert nach Felfe & Franke, 2014, S. 30).

Feedback (Verhaltensorientierter Ansatz)

Feedback wird in der Personal- und Führungsentwicklung sehr häufig eingesetzt (Felfe & Franke, 2014, S. 31); gerade beim Training von sozialen Interaktionen ist es sehr wichtig (Felfe & Franke, 2014, S. 31). Ziel des Feedbacks ist es daher, den Lernenden Hinweise darüber zu geben, inwieweit das gezeigte Verhalten dem gewünschten Zielverhalten entspricht, Lob und Anerkennung für positives Verhalten und Lernfortschritte auszusprechen sowie konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge zu geben (Felfe & Franke, 2014, S. 31). Damit Feedback akzeptiert wird und die erhoffte Wirkung hat, müssen aber folgende Feedbackregeln eingehalten werden:

- Die Rückmeldung sollte *unmittelbar* und nicht erst nach einiger Zeit erfolgen (Felfe & Franke, 2014, S. 32); zu einem späteren Zeitpunkt ist die Motivation nur noch gering und die Erinnerung ist verblasst (Felfe & Franke, 2014, S. 32).
- Das Feedback muss *konkret und spezifisch* und allgemein formuliert sein (Felfe & Franke, 2014, S. 32); so sollten sowohl positive wie auch negative Aspekte anhand konkreter Beobachtungen belegt werden, so dass konkrete Hinweise für das Verhalten gegeben werden (Felfe & Franke, 2014, S. 32); allerdings sollten positive Aspekte überwiegen (Felfe & Franke, 2014, S. 32).
- Das Feedback wird vor allem dann angenommen, wenn es *wertschätzend und respektvoll* gegeben wird (Felfe & Franke, 2014, S. 32).
- Zudem genießt Feedback dann eine hohe Akzeptanz, wenn der Feedbackgebende über eine entsprechende *Expertise und eine Kompetenz* verfügt (Felfe & Franke, 2014, S. 32).
- Damit Feedback *als hilfreich und konstruktiv* erlebt wird, sollten kritische Punkte nicht nur benannt, sondern immer auch Lösungsmöglichkeiten und Handlungsalternativen aufgezeigt werden (Felfe & Franke, 2014, S. 32).
- Die Rückmeldung sollte auf die individuellen Möglichkeiten der Lernenden eingehen (Felfe & Franke, 2014, S. 32); unsichere oder leistungsschwache Lernende benötigen beispielsweise spezifisches und wertschätzendes Feedback (Felfe & Franke, 2014, S. 32).

Erfolgt Feedback ausschliesslich von aussen, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Lernende eigene Fehler selbst erkennen und dass Lernen stattfindet (Felfe & Franke, 2014, S. 32); erst der Abgleich von Selbst- und Fremdeinschätzung ermöglicht es, die Selbstwahrnehmung und -steuerung zu verbessern (Felfe & Franke, 2014, S. 32). Feedback sollte daher stets mit der Möglichkeit zur Selbstreflexion kombiniert werden (Felfe & Franke, 2014, S. 32); mittels einfachen Reflexionsfragen im Anschluss an die Übungen können die Lernenden angeregt werden, das eigene Verhalten bewusster wahrzunehmen, zu verstehen und zu bewerten (Felfe & Franke, 2014, S. 32). Untersuchungen haben gezeigt, dass der Einsatz solcher Selbstreflexionstechniken eine Verbesserung der Verhaltensorganisation, einer Erhöhung der Handlungsflexibilität und eine bessere Problemlösefähigkeit bewirkt (Schaper & Sonntag, 1997; zitiert nach Felfe & Franke, 2014, S. 32).

Verhaltensmodellierung (behavior modeling) (Verhaltensorientierter Ansatz)

Bei der Verhaltensmodellierung werden mehrere Lernmethoden wie Modelllernen, Verhaltenssimulation und Feedback miteinander eingesetzt und kombiniert (Felfe & Franke, 2014, S. 33); wichtig ist hier der Ablauf, der aus mehreren Phasen besteht: 1. Einführungsphase, 2. Verhaltensdarbietung, 3. Übungsphase und 4. Transferphase (Felfe & Franke, 2014, S. 33). In der *Einführungsphase* geht es darum, den Problembereich und das Zielverhalten darzustellen (Felfe & Franke, 2014, S. 33); die geschieht durch Vorträge oder in Gruppendiskussionen (Felfe & Franke, 2014, S. 33). Das Zielverhalten wird dann weiter konkretisiert, indem Lernpunkte (z.B. Offene Fragen stellen, Ausreden lassen, Vorschläge erfragen) definiert werden (Felfe & Franke, 2014, S. 33). Als nächste Phase schliesst sich die *Verhaltensdarbietung* an (Felfe & Franke, 2014, S. 33); das Zielverhalten wird von den Lernbegleitenden vorgemacht oder es wird in einem Video gezeigt (Felfe & Franke, 2014, S. 33); dabei sollten positive und negative Modelle vorgeführt werden (Felfe & Franke, 2014, S. 33). In einer anschließenden Auswertung und Reflexion wird das gezeigte Verhalten bewertet, indem die Konsequenzen des Zielverhaltens und seine Lernpunkte durch die Teilnehmenden besprochen werden (Felfe & Franke, 2014, S. 33); die Lernpunkte werden danach als einfache Begriffe bzw. als Regeln in eigenen Worten festgehalten (Felfe & Franke, 2014, S. 33-34). In der *Übungsphase* wird das Zielverhalten von den Teilnehmenden selbst eingeübt (Felfe & Franke, 2014, S. 34); handelt es sich um komplexe Verhaltensweisen wie bei einem Gespräch, bietet sich die Zerlegung des Verhaltens in mehrere Sequenzen an, z.B.: Eröffnung, Kritikphase, Problemlösungsphase, Abschluss (Felfe & Franke, 2014, S. 34). Im Anschluss erfolgt ein Feedback anhand der zuvor festgelegten Lernpunkte (Felfe & Franke, 2014, S. 12). Für ein sicheres Lernen sind mehrere Übungsdurchgänge erforderlich (Verhaltenswiederholung) (Felfe & Franke, 2014, S. 34). Anschliessend sollte der *Transfer in den Berufsalltag* explizit diskutiert werden: Was sind mögliche Schwierigkeiten bei der Umsetzung und wo könnte Unterstützung geholt werden? (Felfe & Franke, 2014, S. 34). Idealerweise kann das Zielverhalten nochmals am Arbeitsplatz selbst geübt werden (Manz & Sims, 1981; zitiert nach Felfe & Franke, 2014, S. 34). Studien belegen eine hohe Wirksamkeit von Verhaltensmodellierung sowohl in Bezug auf das Lernen wie auch auf dessen Transfer (z.B. Taylor, Russ-Eft & Chan, 2005; zitiert nach Felfe & Franke, 2014, S. 34).

Anhang H: Methoden der Führungsentwicklung.

Anhang I: Ablauf eines virtuellen Action Learning-Meetings

Ablauf eines virtuellen Action Learning-Meetings (VAL)	
1. Persönliches Abholen inkl. einer Fokussierungsübung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wo bin ich gerade? Wo komme ich her? ▪ Ein Gegenstand, der mir gerade ins Auge fällt (Fokussierungsübung)
2. Was brauche ich heute?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Was ist seit dem letzten Set-Meeting geschehen? ▪ Was brauche ich in diesem Set-Meeting? ▪ Welches Thema will ich nun einbringen?
3. Aktueller Stand	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Lernergebnisse seit dem letzten Meeting werden kurz genannt und das Thema für das heutige Meeting wird formuliert.
4. Ablauf und Reihenfolge	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wie viel Zeit wird jeweils benötigt (ca. 20-30 Minuten pro Person).
5. Problembearbeitung für jedes Set-Mitglied	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Darstellung ▪ Hinterfragen anhand der SAGA-Dimensionen: Sache oder Situation, Annahmen, Gefühle und Intuition, sowie Aktion ▪ Aktion
6. Auswertung des Set-Meetings und Abschluss	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Was haben wir über jedes Set-Mitglied gelernt? ▪ Wie entwickelt sich das Set? ▪ Wie waren die Führung und die Arbeit im virtuellen Team? ▪ Welche Kompetenzen konnten wir in Bezug auf das Kompetenzniveaumodell in Digital Leadership entwickeln? ▪ Was wird an wen aus der heutigen Sitzung kommuniziert? ▪ Termin für das nächste Meeting und Abschluss

Anhang I: Ablauf eines virtuellen Action Learning-Meetings (VAL); Darstellung gemäss Hauser, 2018, S. 156.

Anhang J: Vergleich zwischen traditioneller Führung und Digital Leadership (Reinhard, 2020)

<i>Traditionelle Führung</i>		<i>Digital Leadership</i>
Dauerhaft Führungskräfte sorgen für die Abgrenzung von Verantwortung, durch Definition von Zuständigkeiten und Befugnissen. Aufgaben jenseits der Hierarchie und gegensätzliche Aktivitäten führen zu Konflikten.	Verantwortung	Temporär Führungskräfte besitzen ein breites Spektrum an Rollen. Je nach Situation und Kontext werden Aufgaben dauerhaft oder temporär übernommen, Mitarbeitende werden vernetzt.
Position und Hierarchie Die Position verleiht formelle Macht und individuellen Entscheidungsrahmen, auch um in letzter Instanz zu entscheiden, ggf. auch um die Fachentscheider zu überstimmen.	Entscheidung	Prinzipien- und Prozessbasiert Agieren innerhalb verbindlicher Prinzipien und Prozesse, die überprüft werden können. Es gibt nur in klar definierten und transparenten Ausnahmefällen Sonderrechte.
Delegation und Kontrolle Führungskräfte steuern Aufträge und planen die Ressourcen, übertragen Aufgaben und bewerten Ergebnisse.	Ergebnis	Abstimmung und Reflexion Führungskräfte priorisieren und bewerten mit Mitarbeitenden die Aufgaben und Ergebnisse. Sie steuern die entsprechenden Abstimmungsprozesse.
Nach Stufen selektiv Informationen werden über die Hierarchieebenen verteilt. Die Entscheidung über die Relevanz und die „Bringschuld“ für Inhalt liegt in der Hierarchie oder bei einzelnen Führungskräften.	Information	Echtzeit und vollständig Führung schafft den Rahmen für hohe Transparenz und Verfügbarkeit von Informationen. Mitarbeitende haben eine „Holschuld“, um sich auf den aktuellen Informationsstand zu bringen.
Effizienz und Optimierung Führung wird von aktuellen Kosten, stabiler Qualität und minimierten Risiken dominiert. Spielraum für Kreativität und Originalität ist eher knapp. Die Optimierung von bestehenden Strukturen und Prozessen soll schnell erreichbar sein.	Veränderung	Innovation und Wachstum Führung richtet sich auf eine hohe Wirksamkeit für künftige Anforderungen, Spielräume bestehen für ein schnelles Erreichen von Vorteilen. Eine nachhaltige hohe Bereitschaft zum Wandel fördert eigenverantwortliches Handeln – und umgekehrt.

Anhang J: Der Vergleich zwischen traditioneller Führung und Digital Leadership; Darstellung gemäss Reinhardt, 2020, S. 230.

Anhang K: Verhaltensbeschreibungen zum Kompetenzprofil Digital Leader von Lorenz (2018)

Kompetenz	Verhaltensbeschreibungen zur Kompetenz
<p>Ergebnisorientiertes Handeln</p> <p>Ergebnisorientiertes Handeln ist eine auf solidem fachlich-methodischem Wissen, auf Erfahrung und komplexen Können beruhende Aktivität, die der Erreichung vorgegebener oder selbst gesetzter geistiger oder praktischer Ziele dient. Diese Aktivität wird mit Willensstärke und Beharrlichkeit auch unter auftauchenden Widerständen und Belastungen verfolgt. Diese Kompetenz wird insbesondere bei umfangreichen Veränderungsaktivitäten wichtig, wie sie in der digitalen Transformation gewöhnlich auftauchen (Lorenz, 2018, S. 219).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verfolgt und realisiert Ziele bewusst mit grosser Willensstärke, Beharrlichkeit und Aktivität ▪ Trifft zeitgerechte Entscheidungen ▪ Trifft auch unter Druck rechtzeitig Entscheidungen. Kann unter Unsicherheit und Intransparenz Entscheidungen treffen ▪ Gibt sich erst zufrieden, wenn klare Ergebnisse vorliegen ▪ Nimmt auf alle Teilaspekte des zum Ziel führenden Handelns aktiv Einfluss ▪ Legt bei zeitweiligen Schwierigkeiten bei der Sicherung von Ergebnissen eine grosse Ausdauer an den Tag ▪ Handelt wirtschaftlich ▪ Agiert ziel- und ergebnisorientiert ▪ Achtet auf vernünftige Qualitätsorientierung ▪ Sucht nach tragfähigen, gemeinsamen Lösungen ▪ Priorisiert und organisiert effektiv ▪ Ist handlungsorientiert und umsetzungsstark ▪ Wird durch die Erwartung von konkreten Ergebnissen motiviert ▪ u.a.

Anhang K: Die Verhaltensbeschreibungen zur Kompetenz Ergebnisorientiertes Handeln im Kompetenzprofil Digital Leader; Darstellung gemäss Lorenz, 2018, S. 219-220.

Anhang L: Anforderungen an Führungskräfte im virtuellen Kontext nach Wald (2014)

Anforderungen	Beispiele	Empirische Studien
Kommunikation bzw. Kommunikative Fähigkeiten	Zuhören, Sondieren, Beratungen führen	Dennis et al. (2013)
	Anreicherung der Kommunikation	Cordery et al. (2009)
	Medienkompetenz und Fähigkeit zum konstruktiven Feedback, Kommunikation einer klaren Vision	Remdisch & Utsch (2006) DeRosa & Lepsinger (2010)
Vertrauen bzw. Vertrauensaufbau	Förderung von Bindung und Commitment	Dennis et al. (2013)
	Aufbau und Unterstützung des Vertrauens durch neue Medien, Sicherstellen, dass Diversität angenommen wird	Malhotra et al. (2007)
	Fairnessbewusstsein, hohe Integrität und Vertrauensbereitschaft	Remdisch & Utsch (2006)
Umgang mit Beziehungen	Gezielter Aufbau und Erhalt der Beziehungen, auch durch Informations- und Kommunikationsmittel sowie Soziale Medien	Cordery et al. (2009) Dubé & Robey (2008)
	Erkennen von Bedürfnissen über die Distanz sowie partizipative Orientierung	Remdisch & Utsch (2006)
	Förderung einer Atmosphäre und Empowerment	DeRosa & Lepsinger (2010)
Distanzführung	Arbeitsfortschritte erkennen, Zielerreichung kontrollieren, Work-Life-Balance sichern, Umgang mit Komplexität	Dennis et al. (2013)
	Steuerung virtueller Work-Life-Zyklen, Teamfortschritte (mit Medien beobachten), Ausbau der Sichtbarkeit der Teammitglieder	Malhotra et al. (2007)
	Niedriges Kontrollbedürfnis und realistische Zielsetzung	Remdisch & Utsch (2006)

Anhang L: Ausgewählte Anforderungen an Führungskräfte im virtuellen Kontext; Darstellung gemäss Wald, 2014, S. 375.

Anhang M: Kernaussagen zur virtuellen Führung nach Wald (2014)

Perspektive	Spezifische Sicht	Kernaussagen	Zentrale Autoren
Distanz	Virtuelle Führung als Führung aus der Entfernung, die Vertrauen voraussetzt	Virtuelle Führung ist Führung räumlich entfernter Personen; ist Führung mit zusätzlichen Charakteristika, wie räumliche, soziale, kulturelle Distanz; ist medienunterstützte Führung und findet unter veränderten Organisationsformen statt	Antonakis & Atwater (2002); Eichenberg (2007); Handy (1995); Hoch et al. (2007); Remdisch & Urtsch (2006); Lojeski (2010)
Neue Medien	Virtuelle Führung als Führung unter Nutzung von neuen Medien und sozialen Medien; Führung als E-Leadership	Virtuelle Führung ist ein sozialer Einflussprozess, der durch Medien vermittelt wird, um Veränderungen in Einstellungen, Emotionen, dem Denken und Verhalten und bzw. oder der Leistung von Individuen, Gruppen und bzw. oder Organisationen zu erreichen	Avolio et al. (2000); Avolio & Kahai (2003); Hertel & Lauer (2012); Müller (2008); O'Reilly (2004); Scherm & Süss (2005); Stopfer & Gosling (2013); Zaccaro & Bader (2003)
Neue Beziehung	Virtuelle Führung als Führung mit veränderten Führungsbeziehungen, neu verteilten Informationen und neuen Kontrollmöglichkeiten	Virtuelle Führung ist Führung, die den veränderten Möglichkeiten einer veränderten Verteilung von Informationen insbesondere durch verstärkten Einsatz von sozialen Medien Rechnung trägt, bei der es auch zu Emergenzen kommen kann	Avolio & Kahai (2003); Cascio & Shurygailo (2003); Li (2010); McGonagill & Doerffer (2011); Mintzberg (2010); Gajendran & Joshi (2012); Ziguers (2003); Yoo & Alavi (2004)

Anhang M: Kernaussagen aus empirischen Studien zur virtuellen Führung; Darstellung gemäss Wald, 2014, S. 368.

Anhang N: Digital Leadership-Kompetenzen (Aussagenliste)

Quelle in der Fachliteratur	Aussagen zu Digital Leadership-Kompetenzen	Aussagen zur Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz	Literatur zum deutschen Sprachraum
	(2 Kriterien)		(Bedingung)
Akin & Rumpf (2013)	„Vertrauen“ (S. 379); „Festlegung von Zielen“ (S. 379); „Förderung der Teammitglieder“ (S. 379); „Feedbackgespräche“ (S. 379); „Austausch von Wissen“ (S. 380); „Kommunikation“ (S. 380); „Kenntnisse zu IKT“ (S. 379);	Keine Angabe	Erfüllt
Capgemini Consulting (2016)	„Veränderungen vorantreiben“ (S. 4); „Leistung anerkennen“ (S. 4); „Entscheidungen treffen“ (S. 4); „Orientierung geben“ (S. 5); „Hyperconnectedness“ (S.3); „Wissensmanagement“ (S. 3); „Kommunikation“ (S. 3); „Einfluss“ (S. 3); „Arbeitsweisen“ (S. 3); „Schnelligkeit“ (S. 3); „Agilität“ (S. 9); „Authentizität“ (S. 9); „Innovation und Dienstleistungsverständnis“ (S. 9); „Digitales Wissen“ (S. 9); „Komplexität managen“ (S. 9); „Zusammenarbeit fördern“ (S. 9); „Mitarbeitende entwickeln“ (S. 9); „Online Visibilität“ (S. 9); „Online Gewohnheiten“ (S. 9); „Online Brand“ (S. 9)	Keine Angabe	Erfüllt
Dücker (2019)	„Offenheit und Vertrauen“ (S. 189); „Geschwindigkeit durch Vernetzung“ (S. 189-190); „Das beste Wissen einsetzen“ (S. 190); „Mitarbeitende entwickeln“ (S. 190); „Organisation als Community“ (S. 190); „Transparenz bei Verantwortlichkeiten und Aufgaben“ (S. 190); „Leading Out Loud“ (S. 190); „High Tech und High Touch“ (S. 190)	Keine Angabe	Erfüllt
Franken (2016)	„Digitale und Medienkompetenz“ (S. 244); „(schriftliche) Kommunikationsstärke“ (S. 244); „Feedbackkompetenz“ (S. 244); „Fähigkeit zur Kulturgestaltung und Wertevermittlung“ (S. 244); „Networking (intern und extern)“ (S. 244); „Change-Kompetenz“ (S. 244); „Verständnis für Zusammenhänge“ (S. 244); „Veränderungs- und Lernbereitschaft“ (S. 244); „Netzwerkkompetenz“ (S. 244); „Reflexionsfähigkeit“ (S. 244); „Sinnstiftung“ (S. 244)	Keine Angabe	Erfüllt
Graf et al. (2020)	„Sinn stiften“ (S. 16); „Teamgeist stärken“ (S. 16); „Teamexterne Schnittstellen koordinieren“ (S. 16); „Mitarbeiter individuell führen“; (S. 16); „Selbstführung“ (S. 16); „Team zusammenstellen“ (S. 16); „Ressourcenbedarf ermitteln, akquirieren und intern verteilen“ (S. 16); „Teamkompetenzen entwickeln“ (S. 16); „Arbeit strukturieren“ (S. 16); „Verantwortlichkeiten definieren“ (S. 16); „Teamrollen aushandeln“ (S. 16); „Soziales Gefüge beachten“ (S. 16); „Selbstmanagement & Flexibilität fördern“ (S. 16); „Standardprozesse implementieren“ (S. 16); „Operatives Vorgehen definieren“ (S. 16); „Leistungsprobleme interpretieren und lösen“ (S. 16); „Team permanent herausfordern“ (S. 16); „Monitoring relevanter Daten“ (S. 16); „Teilaufgaben outsourcen“ (S. 16); „Auf nächsthöherer Ebene eskalieren“ (S. 16); „Projekt abschliessen und Projekt auflösen“ (S. 16)	Keine Angabe	Erfüllt
Hofmann & Günther (2019)	„Medienkompetenz“ (S. 700)	Keine Angabe	Erfüllt

Anhang N1: Zusammenstellung der Digital Leadership-Kompetenzen aus der Fachliteratur als Aussagenliste.

Quelle in der Fachliteratur	Aussagen zu Digital Leadership-Kompetenzen	Aussagen zur Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz	Literatur zum deutschen Sprachraum
	(2 Kriterien)		(Bedingung)
IAP (2017)	„Mehr Selbstführung“ (S. 17); „Mehr Führung über Identifikation und Ziele“ (S. 17); „Mehr partizipative Führung“ (S. 17); „Mehr Führung über digitale Kanäle“ (S. 17); „mehr Führung von dezentralen Mitarbeitenden“ (S. 17)	Keine Angabe	Erfüllt
IFIDZ (2019)	„Digital-/IT-Kompetenz“ (S. 3); „Zielorientierung“ (S. 3); „Teamfähigkeit“ (S. 3); „Digitale Medienkompetenz“ (S. 3); „Vertrauen schaffen“ (S. 3); „Lernfähigkeit“ (S. 3); „Selbstmanagement“ (S. 3); „Feedbackkompetenz“ (S. 3); „Agilität“ (S. 3); „Ergebnisorientierung“ (S. 3); „Leistungsorientierung“ (S. 3); „Offenheit“ (S. 3); „Ambidextrie“ (S. 3)	Keine Angabe	Erfüllt
Kordsmeyer et al. (2019)	„Koordinations- und Kommunikationsprobleme“ (S. 313); „Kulturelle Diversität“ (S. 313); „Digitale Kommunikationskompetenz“ (S. 314); „Vertrauensentwicklung“ (S. 313); „Konfliktmanagement“ (S. 313)	Keine Angabe	Erfüllt
Lorenz (2018)	„Innovationsfreude“ (S. 216); „Unternehmerisches Denken“ (S. 216); „Ergebnisorientiertes Handeln“ (S. 216); „Dialogische Führung“ (S. 216); „Zusammenarbeit“ (S. 216); „Interkulturelle Sensibilität“ (S. 216); „Lernbereitschaft“ (S. 216); „Begeisterungsfähigkeit“ (S. 216); „Kundenorientierung“ (S. 216); „Veränderungsbereitschaft“ (S. 216)	Keine Angabe	Erfüllt
Petry (2019)	„Vernetzung“ (S. 52); „Offenheit“ (S. 52); „Partizipation“ (S. 52); „Agilität“ (S. 52); „Vertrauen“ (S. 52)	Keine Angabe	Erfüllt
Reinhard & Luepken (2018)	„IT-Kompetenz“ (S. 7); „Umgang mit Komplexität und Unsicherheit“ (S. 7); „Akzeptanz für digitale Prozesse schaffen“ (S. 7); „Umgang mit offenen Innovationen“ (S. 7); „Agilität“ (S. 7); „Selbstmanagement“ (S. 7); „Mitarbeiter zur Selbstständigkeit befähigen“ (S. 7); „Veränderungsbereitschaft“ (S. 7); „Kommunikationsfähigkeit“ (S. 7); „Entscheidungsfähigkeit“ (S. 7); „Change- / Transformationsmanagement“ (S. 8); „Agile Organisation und Umgang mit agilen Arbeitsweisen“ (S. 8); „Selbstreflexion“ (S. 8); „Diversity Management“ (S. 8); „Wertevielfalt und -orientierung“ (S. 8); „Strategisches Management“ (S. 8); „Health Management“ (S. 8); „Wissensmanagement“ (S. 8); „IT-Wissen und Digitalisierung-Knowhow“ (S. 8); „Kommunikation“ (S. 8); „Komplexität und Unsicherheit“ (S. 8); „Selbstmanagement“ (S. 8); „Entscheidungsfähigkeit“ (S. 8); „Mitarbeitende zur Selbstständigkeit befähigen“ (S. 8)	Keine Angabe	Erfüllt
Schirmer (2019)	„Empowerment“ (S. 311)	Keine Angabe	Erfüllt
Wald (2014)	„Kommunikation“ (S. 375); „Vertrauensaufbau im Team“ (S. 375); „Umgang mit Beziehungen“ (S. 375); „neue Medien“ (S. 368)	Keine Angabe	Erfüllt

Anhang N2: Zusammenstellung der Digital Leadership-Kompetenzen aus der Fachliteratur als Aussagenliste (Fortsetzung).

Anhang O: Digital Leadership-Kompetenzen (Kernaussagenliste)

Kernaussagen zu Digital Leadership-Kompetenzen	Quelle in der Aussagenliste (vgl. Anhang M)
„Agilität“; „Agile Organisation und Umgang mit agilen Arbeitsweisen“	Capgemini Consulting (2016); IFIDZ (2019); Petry (2019); Reinhard & Luepken (2018)
„Ambidextrie“	IFIDZ (2019)
„Transparenz bei Verantwortlichkeiten und Aufgaben“; „Teamexterne Schnittstellen koordinieren“; „Arbeit strukturieren“; „Verantwortlichkeiten definieren“; „Standardprozesse implementieren“; „Operatives Vorgehen definieren“; „Teilaufgaben outsourcen“; „Projekt abschliessen und Projekt auflösen“; „mehr Führung von dezentralen Mitarbeitenden“;	Akin & Rumpf (2013); Graf et al. (2020) ; IAP (2017)
„Authentizität“	Capgemini Consulting (2016)
„Begeisterungsfähigkeit“	Lorenz (2018)
„Komplexität managen“; „Change-Kompetenz“; „Umgang mit Komplexität und Unsicherheit“; „Change- / Transformationsmanagement“; „Komplexität und Unsicherheit“	Capgemini Consulting (2016); Franken (2016); Reinhard & Luepken (2018); Wald (2014)
„Dialogische Führung“	Lorenz (2018)
„Arbeitsweisen“; „Zusammenarbeit fördern“; „Zusammenarbeit“	Capgemini Consulting (2016); Dückert (2019); Lorenz (2018)
„Interkulturelle Sensibilität“; „Diversity Management“; „Kulturelle Diversität“	Lorenz (2018); Kordsmeyer et al. (2019); Reinhard & Luepken (2018)
„Einfluss“	Capgemini Consulting (2016)
„Entscheidungen treffen“; „Entscheidungsfähigkeit“	Capgemini Consulting (2016); Reinhard & Luepken (2018)
„Ergebnisorientierung“; „Ergebnisorientiertes Handeln“	IFIDZ (2019); Lorenz (2018)
„Health Management“	Reinhard & Luepken (2018)
„Innovation und Dienstleistungsverständnis“; „Innovationsfreude“; „Umgang mit offenen Innovationen“	Capgemini Consulting (2016); Lorenz (2018); Reinhard & Luepken (2018)
„Kenntnisse zu IKT“; „Digitales Wissen“; „High Tech und High Touch“; „Digital-/IT-Kompetenz“; „IT-Wissen und Digitalisierung-Knowhow“	Akin & Rumpf (2013); IFIDZ (2019); Dückert (2019); Reinhard & Luepken (2018)
„Kommunikation“; „(schriftliche) Kommunikationsstärke“; „Feedbackkompetenz“; „IT-Kompetenz“; „Kommunikationsfähigkeit“; „Koordinations- und Kommunikationsprobleme“; „Digitale Kommunikationskompetenz“	Akin & Rumpf (2013); Capgemini Consulting (2016); Franken (2016); IFIDZ (2019); Kordsmeyer et al. (2019); Reinhard & Luepken (2018); Wald (2014)
„Auf nächsthöherer Ebene eskalieren“; „Konfliktmanagement“	Graf et al. (2020); Kordsmeyer et al. (2019)
„Fähigkeit zur Kulturgestaltung und Wertevermittlung“; „Soziales Gefüge beachten“	Franken (2016); Graf et al. (2020)
„Kundenorientierung“	Lorenz (2018)
„Leading Out Loud“	Dückert (2019)
„Leistung anerkennen“; „Leistungsprobleme interpretieren und lösen“; „Team permanent herausfordern“; „Monitoring relevanter Daten“; „Leistungsorientierung“	Capgemini Consulting (2016); Graf et al. (2020); IFIDZ (2019)
„Feedbackgespräche“; „Digitale und Medienkompetenz“; „Mehr Führung über digitale Kanäle“; „Digitale Medienkompetenz“; „neue Medien“; „Medienkompetenz“	Akin & Rumpf (2013); Antoni & Syrek (2017); Franken (2016); IFIDZ (2019); Hofmann & Günther (2019); Wald (2014)
„Förderung der Teammitglieder“; „Mitarbeitende entwickeln“; „Mitarbeiter zur Selbstständigkeit befähigen“; „Mitarbeitende zur Selbstständigkeit befähigen“; „Empowerment“; „Mitarbeiter individuell führen“;	Akin & Rumpf (2013); Capgemini Consulting (2016); Dückert (2019); Graf et al. (2020); Reinhard & Luepken (2018); Schirmer (2019); Wald (2014)
„Hyperconnectedness“; „Geschwindigkeit durch Vernetzung“; „Organisation als Community“; „Networking (intern und extern)“; „Netzwerkkompetenz“; „Vernetzung“	Capgemini Consulting (2016); Dückert (2019); Franken (2016); Petry (2019)

Anhang O1: Zusammenstellung der Digital Leadership-Kompetenzen aus der Aussagenliste als Kernaussagenliste.

Kernaussagen zu Digital Leadership-Kompetenzen	Quelle in der Aussagenliste (vgl. Anhang N)
„Offenheit und Vertrauen“; „Offenheit“	Dückert (2019); IFIDZ (2019); Petry (2019)
„Online Brand“	Capgemini Consulting (2016)
„Online Gewohnheiten“	Capgemini Consulting (2016)
„Online Visibilität“	Capgemini Consulting (2016)
„Orientierung geben“	Capgemini Consulting (2016)
„Mehr partizipative Führung“; „Partizipation“	IAP (2017); Petry (2019)
„Reflexionsfähigkeit“; „Selbstreflexion“	Franken (2016); Reinhard & Luepken (2018)
„Schnelligkeit“	Capgemini Consulting (2016)
„Selbstführung“; „Selbstmanagement & Flexibilität fördern“; „Mehr Selbstführung“; „Selbstmanagement“	Graf et al. (2020);
„Sinnstiftung“; „Sinn stiften“; „Wertevielfalt und -orientierung“	Franken (2016); Graf et al. (2020); Kordsmeyer et al. (2019); Reinhard & Luepken (2018)
„Strategisches Management“	Reinhard & Luepken (2018)
„Teamgeist stärken“; „Teamkompetenzen entwickeln“; „Teamrollen aushandeln“; „Umgang mit Beziehungen“	Graf et al. (2020); Kordsmeyer et al. (2019); Wald (2014)
„Teamfähigkeit“	IFIDZ (2019)
„Team zusammenstellen“; „Ressourcenbedarf ermitteln, akquirieren und intern verteilen“	Graf et al. (2020)
„Unternehmerisches Denken“	Lorenz (2018)
„Veränderungen vorantreiben“; „Veränderungs- und Lernbereitschaft“; „Lernfähigkeit“; „Veränderungsbereitschaft“	Capgemini Consulting (2016); Franken (2016); IFIDZ (2019); Lorenz (2018); Reinhard & Luepken (2018)
„Verständnis für Zusammenhänge“	Franken (2016)
„Vertrauen schaffen“; „Vertrauen“; „Vertrauensaufbau im Team“; „Vertrauensentwicklung“	Akin & Rumpf (2013); Dückert (2019); IFIDZ (2019); Kordsmeyer et al. (2019); Petry (2019); Wald (2014)
„Austausch von Wissen“; „Wissensmanagement“; „Das beste Wissen einsetzen“; „Akzeptanz für digitale Prozesse schaffen“	Akin & Rumpf (2013); Capgemini Consulting (2016); Dückert (2019); Reinhard & Luepken (2018)
„Mehr Führung über Identifikation und Ziele“; „Zielorientierung“	Akin & Rumpf (2013); IAP (2017); IFIDZ (2019); Wald (2014)

Anhang O2: Zusammenstellung der Digital Leadership-Kompetenzen aus der Aussagenliste als Kernaussagenliste (Fortsetzung).

Anhang P: Digital Leadership-Kompetenzen (Kategorienliste)

Digital Leadership-Kompetenz als Kategorie in Bezug zu den Kernaussagen	Als Fach-, Methoden-, Sozial- oder Selbstkompetenzen ausformuliert? (vgl. Anhang M)	Quelle aus der Kernaussagenliste (vgl. Anhang O)
Agilität	Nein	Capgemini Consulting (2016); IFIDZ (2019); Petry (2019); Reinhard & Luepken (2018)
Ambidextrie	Nein	IFIDZ (2019)
Aufgaben managen	Nein	Akin & Rumpf (2013); Graf et al. (2020)
Authentizität	Nein	Capgemini Consulting (2016)
Begeisterungsfähigkeit	Nein	Lorenz (2018)
Change-Kompetenz und Komplexität managen	Nein	Capgemini Consulting (2016); Franken (2016); Reinhard & Luepken (2018); Wald (2014)
Dialogische Führung	Nein	Lorenz (2018)
Digitale Kollaboration	Nein	Capgemini Consulting (2016); Dückert (2019); Lorenz (2018)
Diversity Management	Nein	Lorenz (2018); Kordsmeyer et al. (2019); Reinhard & Luepken (2018)
Einfluss haben	Nein	Capgemini Consulting (2016)
Entscheidungen treffen	Nein	Capgemini Consulting (2016); Reinhard & Luepken (2018)
Ergebnisorientierung	Nein	IFIDZ (2019); Lorenz (2018)
Gestaltung Teamkultur	Nein	Franken (2016); Graf et al. (2020)
Health Management	Nein	Reinhard & Luepken (2018)
Innovationsmanagement	Nein	Capgemini Consulting (2016); Lorenz (2018); Reinhard & Luepken (2018)
IT-Kompetenz	Nein	IFIDZ (2019); Dückert (2019); Reinhard & Luepken (2018)
Virtuelle Kommunikation	Nein	Akin & Rumpf (2013); Capgemini Consulting (2016); Franken (2016); IFIDZ (2019); Kordsmeyer et al. (2019); Reinhard & Luepken (2018); Wald (2014)
Konfliktmanagement	Nein	Graf et al. (2020); Kordsmeyer et al. (2019);
Kundenorientierung	Nein	Lorenz (2018)
Leading out loud	Nein	Dückert (2019)
Medienkompetenz	Nein	Akin & Rumpf (2013); Antoni & Syrek (2017); Franken (2016); IAP (2017); IFIDZ (2019); Hofmann & Günther (2019); Wald (2014)
Mitarbeitende entwickeln	Nein	Akin & Rumpf (2013); Capgemini Consulting (2016); Dückert (2019); Graf et al. (2020); Reinhard & Luepken (2018); Schirmer (2019); Wald (2014)
Networking und Vernetzung	Nein	Capgemini Consulting (2016); Dückert (2019); Franken (2016); Petry (2019)
Offenheit	Nein	Dückert (2019); IFIDZ (2019); Petry (2019)
Online Brand	Nein	Capgemini Consulting (2016)
Online-Gewohnheiten	Nein	Capgemini Consulting (2016)
Online-Visibilität	Nein	Capgemini Consulting (2016)
Orientierung geben	Nein	Capgemini Consulting (2016)
Partizipation	Nein	IAP (2017); Petry (2019)
Performance Management	Nein	Capgemini Consulting (2016); Graf et al. (2020); IFIDZ (2019)
Reflexionsfähigkeit	Nein	Franken (2016); Reinhard & Luepken (2018)
Schnelligkeit	Nein	Capgemini Consulting (2016)
Selbstführung	Nein	Graf et al. (2020);
Sinnstiftung und Werte	Nein	Franken (2016); Graf et al. (2020); Kordsmeyer et al. (2019); Reinhard & Luepken (2018)
Strategisches Management	Nein	Reinhard & Luepken (2018)

Anhang P1: Zusammenstellung der Digital Leadership-Kompetenzen anhand der Kernaussagenliste als Kategorienliste.

Digital Leadership-Kompetenz als Kategorie in Bezug zu den Kernaussagen	Als Fach-, Methoden-, Sozial- oder Selbstkompetenzen ausformuliert? (vgl. Anhang N)	Quelle aus der Kernaussagenliste (vgl. Anhang O)
Teamentwicklung	Nein	Graf et al. (2020); Kordsmeyer et al. (2019); Wald (2014)
Teamfähigkeit	Nein	IFIDZ (2019)
Teamressourcen managen	Nein	Graf et al. (2020)
Unternehmerisches Denken	Nein	Lorenz (2018)
Veränderungs- und Lernbereitschaft	Nein	Cappgemini Consulting (2016); Franken (2016); IFIDZ (2019); Lorenz (2018); Reinhard & Luepken (2018)
Verständnis für Zusammenhänge	Nein	Franken (2016)
Vertrauen schaffen	Nein	Akin & Rumpf (2013); Dückert (2019); IFIDZ (2019); Kordsmeyer et al. (2019); Petry (2019); Wald (2014)
Wissen und Wissensmanagement	Nein	Akin & Rumpf (2013); Cappgemini Consulting (2016); Dückert (2019); Reinhard & Luepken (2018)
Ziele setzen	Nein	Akin & Rumpf (2013); IAP (2017); IFIDZ (2019); Wald (2014)

Anhang P2: Zusammenstellung der Digital Leadership-Kompetenzen anhand der Kernaussagenliste als Kategorienliste (Fortsetzung).

Anhang Q: Das Kompetenzniveaumodell in Digital Leadership mit seinen sieben Ebenen

Facette	Führungskompetenz-cluster	Führungskompetenz (Einzelkompetenz mit Kompetenzbeschreibung)	Teilkompetenzen und psychologische Konstrukte	Beobachtbares Verhalten (Operationalisierte Verhaltensanker)	Kompetenz-niveaus											
					Ungenügend	Grundlegend	Ausgeprägt	Sehr ausgeprägt								
Digital Leadership-Kompetenzen	Fachkompetenz in Digital Leadership	Digitale Führungskompetenz und Managementexzellenz Digitales Leadership und digitales Management anwenden	K1 Empowerment für virtuelle Teams einsetzen Empowerment als agile Arbeitsform benutzen	Mitbestimmung geben	▪ Lässt Mitarbeitende soweit möglich selbst über die Organisation ihrer Arbeit bestimmen.	Ungenügend	Grundlegend	Ausgeprägt	Sehr ausgeprägt							
				Nachhaltige Arbeitsbedingungen schaffen	▪ Ermöglicht den Einsatz von neuen Arbeitsformen wie Home-Office und mobiles Arbeiten.											
			K2 Performance von Mitarbeitenden und Teams sichern Performance Improvement Management anwenden	Performance beachten	▪ Beachtet die Leistung der Mitarbeitenden und des Teams.											
				Performance-Probleme analysieren und lösen	▪ Wendet Performance Improvement Management zur Lösung von Leistungsproblemen an.											
			K3 Teamressourcen in der virtuellen Zusammenarbeit managen Teamressourcen ergebnisorientiert verwenden	Teamressourcen ermitteln	▪ Kann die Teamressourcen korrekt ermitteln.											
				Teamressourcen verteilen	▪ Verteilt die Teamressourcen ergebnisorientiert.											
			Digital Leadership-Kompetenzen	Methodenkompetenz in Digital Leadership	Digitale Medienkompetenz und Agilität Digitale Tools in der virtuellen Zusammenarbeit einsetzen und Agilität erzeugen					K4 Virtual Classroom-Kompetenz Besprechungen mit Adobe Connect virtuell leiten und begleiten	Kommunikativer Bereich bedienen	▪ Kann die Chatfunktion und die Audio- & Videofunktion bedienen.	Ungenügend	Grundlegend	Ausgeprägt	Sehr ausgeprägt
											Application Sharing anwenden	▪ Kann mit der Application Sharing-Funktion umgehen.				
										K5 Digitale Kollaborationskompetenz BSCW für die digitale Kollaboration nutzen	Distributiver Bereich bedienen	▪ Kann mittels App Dokumente hochladen und dazu Rechte verteilen.				
Kommunikativer Bereich bedienen	▪ Kann die Chatfunktion und die Audio- & Videofunktion bedienen.															
K6 Agile Methodenkompetenz Kanban mit Trello als agile Methode für die Zusammenarbeit benutzen	Kanban-Board einsetzen	▪ Kann das Kanban-Board für die Strukturierung von Arbeitsaufgaben bedienen.														
	Arbeitstabelle einrichten	▪ Kann mehrere Arbeitstabellen einrichten.														

Anhang Q1: Das Kompetenzniveaumodell in Digital Leadership mit seinen sieben Ebenen und 12 Kompetenzen.

	Facette	Führungskompetenz-cluster	Führungskompetenz (Einzelkompetenz mit Kompetenzbeschreibung)	Teilkompetenzen und psychologische Konstrukte	Beobachtbares Verhalten (Operationalisierte Verhaltensanker)	Kompetenz-niveaus			
Digital Leadership-Kompetenzen	Sozialkompetenz in Digital Leadership	Virtuelle Teamkompetenz und -kultur Virtuelle Teams entwickeln und eine Teamkultur aufbauen	K7 Virtuelle Kommunikationskompetenz Professionell virtuell kommunizieren und Feedback geben	Synchron kommunizieren	▪ Kann mittels IT-Tools professionell synchron kommunizieren und Feedback geben.	Ungenügend	Grundlegend	Ausgeprägt	Sehr ausgeprägt
				Asynchron kommunizieren	▪ Kann mittels IT-Tools professionell asynchron kommunizieren und Feedback geben.				
			K8 Teamentwicklungs-kompetenz für virtuelle Teams Virtuelle Teams aufbauen und entwickeln	Teamentwicklung beachten	▪ Beachtet die Phasen der Teamentwicklung im virtuellen Team.				
				Teamentwicklung fördern	▪ Fördert die Entwicklung des virtuellen Teams.				
			K9 VOPA-Plus-Teamkultur schaffen Eine Teamkultur von Vernetzung, Offenheit, Partizipation, Agilität & Vertrauen herstellen	Teamkultur von Vernetzung, Offenheit, Partizipation, Agilität & Vertrauen herstellen	▪ Stellt eine VOPA-Plus-Kultur im virtuellen Team her.				
				Teamkultur fördern	▪ Fördert die Kultur im virtuellen Team positiv.				
Digital Leadership-Kompetenzen	Selbstkompetenz in Digital Leadership	Selbstkompetenz im virtuellen Umfeld Eigene Kompetenzen entwickeln, Ziele setzen und Führung reflektieren	K10 Entwicklungskompetenz im virtuellen Umfeld Eigene Kompetenzen weiterentwickeln	Führungskompetenz entwickeln	▪ Entwickelt die eigenen Digital Leadership-Kompetenzen weiter.	Ungenügend	Grundlegend	Ausgeprägt	Sehr ausgeprägt
				Arbeitsbezogenes Lernen umsetzen	▪ Lernt kontinuierlich aus digitalen Arbeitsaufgaben und -prozessen.				
			K11 Digitale Zielsetzungskompetenz Führungsziele formulieren und digital umsetzen	Zielniveau festlegen	▪ Legt das Zielniveau in Bezug zu den Kompetenzen und Ressourcen fest.				
				Zielklarheit umsetzen	▪ Setzt klare Führungsziele und priorisiert diese.				
			K12 Reflexionskompetenz Die eigene Führung in Digital Leadership reflektieren	Selbstkenntnis haben	▪ Kennt die eigenen Kompetenzen in Digital Leadership.				
				Führung reflektieren	▪ Reflektiert die eigene Führung in Digital Leadership z.B. mit den Vorgesetzten.				

Anhang Q2: Das Kompetenzniveaumodell in Digital Leadership mit seinen sieben Ebenen und 12 Kompetenzen (Fortsetzung).

Anhang R: Das Feinkonzept zum Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership (Module I & II)

Modul	Inhalte des Führungsentwicklungs-Moduls	Lernziele (Feinziele)	Kompetenzentwicklung	Ort	Medien, Methoden & Sozialform	Zeit / Dauer
Vorbereitung zum Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership						
Vorbereitung zum Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership	Information zum Führungsentwicklungslehrgang <ul style="list-style-type: none"> ▪ Drei Monate vor dem Start des Führungsentwicklungslehrgangs wird den Teilnehmenden eine ausführliche Beschreibung des Lehrgangs inkl. den definitiven Durchführungsdaten und den persönlichen Logindaten zum LMS Moodle zugestellt ▪ Sie haben vier Wochen Zeit, sich das Video <i>Der Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership</i> auf dem LMS Moodle anzusehen 	Keine	▪ Keine	LMS Moodle	▪ Unterlagen auf Papier und als PDF auf dem LMS Moodle	Keine Angabe
	Video: Der Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Teilnehmende müssen sich das Video ansehen 	Die Teilnehmenden kennen die wesentlichen Inhalte des Führungsentwicklungslehrgangs	▪ Keine	LMS Moodle	▪ Video ▪ Einzelarbeit	15 min
	Information zu möglichen Themen im Virtual Action Learning <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zwei Monate vor dem Start des Führungsentwicklungslehrgangs versendet der VAL-Facilitator einen Link zum Kurzvideo <i>Was ist Virtual Action Learning?</i> und möglichen Themen für das Virtual Action Learning (VAL) ▪ In der Mail werden die angehenden Teilnehmenden aufgefordert, ggf. ein eigenes Thema zu suchen und diese Themenstellung bis zum Startmodul in ein Dokument im LMS Moodle einzutragen 	Keine	▪ Keine	Online & LMS Moodle	▪ Mail mit Link zum LMS Moodle	Keine Angabe
	Video: Was ist Virtual Action Learning? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Teilnehmenden müssen sich das Kurzvideo auf dem LMS Moodle vor dem Start des Moduls (I) angeschaut haben 	Die Teilnehmenden kennen die Grundelemente von Virtual Action Learning	▪ Keine	LMS Moodle	▪ Video (Micro-Learning mit kurzem Test) ▪ Einzelarbeit	5 min
	Gespräche mit den Teilnehmenden <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vier Wochen vor dem Start werden mit allen Teilnehmenden und ihren Vorgesetzten Gespräche zu Lern- und Transferzielen geführt 	Die Teilnehmenden kennen den Führungsentwicklungslehrgang im Detail und sie überlegen sich persönliche Lern- und Transferziele	▪ Keine	Arbeitsplatz	▪ Gespräch	ca. 20min
	Weitere Informationen zum Führungsentwicklungslehrgang <ul style="list-style-type: none"> ▪ In einer Mail zwei Wochen vor dem Modul (I) wird nochmals darauf hingewiesen, dass eigene Themen im Virtual Action Learning bearbeitet werden können; ausserdem müssen die Teilnehmenden einen Laptop in den Präsenzunterricht 	Keine	▪ Keine	Online	▪ Mail	Keine Angabe

Modul	Inhalte des Führungsentwicklungs-Moduls	Lernziele (Feinziele)	Kompetenzentwicklung	Ort	Medien, Methoden & Sozialform	Zeit / Dauer	
	mitbringen und OneNote installiert haben. Den Teilnehmenden werden die Verhaltensregeln im Lehrgang als PDF mitgeteilt.						
Modul (I): Digital Leadership – Ein neues Führungsparadigma (im Blended Learning: Tag 1 von 10)							
Modul (I) (Tag 1 von 10)	Begrüßung der Teilnehmenden und Vorstellungsrunde	Die Teilnehmenden kennen den Lernbegleitenden und die Teilnehmenden	▪ Keine	Präsenz	▪ Plenum	08.30 - 08.45 Uhr	
	Vorstellung Module des Führungsentwicklungslehrgangs ▪ Das Curriculum zum Lehrgang wird vorgestellt	Die Teilnehmenden kennen die sechs Lehrgangsmodule	▪ Keine	Präsenz	▪ Plenum ▪ Vortrag	08.45 - 09.00 Uhr	
	Erwartungsabfrage bei den Teilnehmenden und Regeln für die Zusammenarbeit	Die Teilnehmenden kennen die Regeln für die Zusammenarbeit	▪ Keine	Präsenz	▪ Plenum	09.00 - 09.15 Uhr	
	Wie führe ich ein Lern- und Transfertagebuch? ▪ Auf OneNote wird ein Lern- und Transfertagebuch eröffnet	Die Teilnehmenden können ein Lern- und Transfertagebuch führen	▪ K12	Präsenz	▪ Plenum ▪ Übung mit OneNote	09.15 - 09.30 Uhr	
	Das LMS Moodle bedienen ▪ Die Teilnehmenden loggen sich in das LMS Moodle ein	Die Teilnehmenden kennen die Grundfunktionen des LMS Moodle	▪ K7	Präsenz & LMS Moodle	▪ Plenum ▪ Übung mit LMS Moodle	09.30 - 09.45 Uhr	
	Pause (15 min)						
	Digital Leadership – ein neues Führungsparadigma und ein Kompetenzniveaumodell mit vier Führungsrollen ▪ Vorstellung Kompetenzniveaumodell und ▪ Vier Führungsrollen in Digital Leadership	Die Teilnehmenden erhalten einen Überblick über Digital Leadership und das Kompetenzniveaumodell sowie die vier Führungsrollen	▪ Alle Kompetenzen	Präsenz	▪ Plenum ▪ Vortrag (Theorieinput)	10.00 - 10.45 Uhr	
	Diskussion der 12 Digital Leadership-Kompetenzen und der vier Führungsrollen	Die Teilnehmenden erhalten einen detaillierten Überblick über die 12 Digital Leadership-Kompetenzen und die vier Führungsrollen	▪ Alle Kompetenzen	Präsenz	▪ Moderierte Diskussion	10.45 - 11.45 Uhr	
	Eintrag ins Lern- und Transfertagebuch ▪ Die Teilnehmenden tragen ihre Lerninhalte und ihre Inhalte zum Lerntransfer in das Lern- und Transfertagebuch ein	Die Teilnehmenden reflektieren ihren persönlichen Lernfortschritt und ihren Lerntransfer anhand der eigenen Lern- und Transferziele	▪ K12	Präsenz	▪ Lern- und Transfer-tagebuch auf OneNote ▪ Einzelarbeit	11.45 - 12.00 Uhr	
	Mittagessen und Heimreise ins Home-Office (90 min)						12.00 - 13.30 Uhr
Einführung in die Virtual Classroom-Arbeit mit Adobe Connect	Die Teilnehmenden kennen alle Funktionen von Adobe Connect	▪ K4 ▪ K7	Virtual Classroom	▪ Adobe Connect ▪ Plenum	13.30 - 13.45 Uhr		
Adobe Connect beherrschen	Die Teilnehmenden können in Adobe Connect Diskussionspaare und Kleingruppen bilden	▪ K4 ▪ K7	Virtual Classroom	▪ Übung mit Adobe Connect ▪ 2er und 5er-Gruppen	13.45 - 13.55 Uhr		

Modul	Inhalte des Führungsentwicklungs-Moduls	Lernziele (Feinziele)	Kompetenzentwicklung	Ort	Medien, Methoden & Sozialform	Zeit / Dauer
	Einführung in das kollaborative Arbeiten mit BSCW	Die Teilnehmenden kennen alle Funktionen von BSCW	▪ K5	Virtual Classroom	▪ BSCW im Application Sharing ▪ Plenum	13.55 - 14.10 Uhr
	BSCW beherrschen	Die Teilnehmenden können Dokumente auf BSCW hochladen und Rechte vergeben	▪ K5	Virtual Classroom	▪ Übung mit BSCW ▪ Einzelarbeit	14.10 - 14.20 Uhr
	Einführung in die Kanban-Arbeit mit Trello	Die Teilnehmenden kennen alle Funktionen von Trello und das Kanban-Board	▪ K6	Virtual Classroom	▪ Application Sharing mit Trello ▪ Plenum	14.20 -14.35 Uhr
	Eintrag ins Lern- und Transfertagebuch ▪ Die Teilnehmenden tragen ihre Lerninhalte und ihre Inhalte zum Lerntransfer in das Lern- und Transfertagebuch ein	Die Teilnehmenden reflektieren ihren persönlichen Lernfortschritt und ihren Lerntransfer anhand der eigenen Lern- und Transferziele	▪ K12	Präsenz	▪ Lern- und Transfer-tagebuch auf OneNote ▪ Einzelarbeit	14.35 - 14.45 Uhr
Pause (15 min)						14.45 - 15.00 Uhr
	Virtual Action Learning (VAL 1): ▪ Lernziele und Inhalte des heutigen VAL-Meetings	Die Teilnehmenden kennen die Lernziele des heutigen VAL-Meetings	▪ Keine	Virtual Classroom (VAL)	▪ VAL-Webinar mit Adobe Connect ▪ Plenum	15.00 - 15.05 Uhr
	Warum Virtual Action Learning für uns wichtig ist! ▪ Ein Mitglied der Unternehmensleitung stellt vor, warum Virtual Action Learning für die Führungsentwicklung gewählt wurde und was die Organisationsziele sind	Die Teilnehmenden kennen die Ziele für die Führungsentwicklung mittels Virtual Action Learning aus Sicht der Unternehmensleitung	▪ Keine	Virtual Classroom (VAL)	▪ Präsentation im VAL-Webinar inkl. kurzer Diskussion ▪ Plenum	15.05 - 15.35 Uhr
	Grundlegende Informationen zu Virtual Action Learning ▪ Der Facilitator präsentiert die wichtigsten Eckpunkte von Virtual Action Learning	Die Teilnehmenden kennen die wesentlichen Inhalte von Virtual Action Learning	▪ Keine	Virtual Classroom (VAL)	▪ Präsentation im VAL-Webinar durch Facilitator ▪ Plenum	15.35 - 16.00 Uhr
	Themen für das Virtual Action Learning ▪ Vorschläge zu möglichen Themen, die mittels Virtual Action Learning bearbeitet werden können ▪ Können bereits jetzt Teilnehmende bestimmten Themen zugeordnet werden? ▪ Aufforderung, dass sich die Teilnehmenden in den nächsten zwei Wochen bei einer Themengruppe einteilen; danach werden die Gruppen den beiden Sets (2x 5 Personen) zugeordnet	Die Teilnehmenden kennen die Themen, um ein VAL-Projekt durchzuführen	▪ Keine	Virtual Classroom (VAL)	▪ Präsentation im VAL-Webinar durch Facilitator inkl. Diskussion ▪ Plenum	16.00 - 16.20 Uhr
	Eintrag ins Lern- und Transfertagebuch ▪ Die Teilnehmenden tragen ihre Lerninhalte und ihre Inhalte zum Lerntransfer in das Lern- und Transfertagebuch ein	Die Teilnehmenden reflektieren ihren persönlichen Lernfortschritt	▪ K12	Virtual Classroom	▪ Lern- und Transfer-tagebuch auf OneNote	16.20 - 16.30 Uhr

Modul	Inhalte des Führungsentwicklungs-Moduls	Lernziele (Feinziele)	Kompetenzentwicklung	Ort	Medien, Methoden & Sozialform	Zeit / Dauer
		und ihren Lerntransfer anhand der eigenen Lern- und Transferziele			▪ Einzelarbeit	
	Transfer der Lerninhalte in den Arbeitsalltag ▪ Diskussion anhand Mind-Map, welche Lerninhalte des Tages in den Arbeitsalltag transferiert werden können	Die Teilnehmenden reflektieren ihren Lerntransfer im Rahmen ihrer Lernziele und ihrer Transferziele im Plenum	▪ K12	Virtual Classroom	▪ Webinar mit Adobe Connect: Moderierte Diskussion mit Notizen ▪ Plenum	16.30 - 16.40
	Kurze Rückmeldung zum Tag (Positives und Kritik), Dank und Verabschiedung	Die Teilnehmenden reflektieren nochmals im Plenum die Lerninhalte des Tages	▪ K12	Virtual Classroom	▪ Webinar mit Adobe Connect ▪ Plenum	16.40 - 16.50 Uhr
	Evaluation Modul (I)	Die Teilnehmenden evaluieren das Modul (I) selbstständig online	▪ K12	Online	▪ Online Fragebogen auf Survio	16.50 - 17.00 Uhr
	Repetition anhand eines Web-based-Trainings (WBT) ▪ Nach einer Woche repetieren die Teilnehmenden die wichtigsten Inhalte von Modul (I) anhand eines WBT's inkl. eines kurzen Abschlusstests	Die Teilnehmenden repetieren die wichtigsten Inhalte des letzten Moduls	▪ Alle	LMS Moodle	▪ WBT auf Moodle	30 min
Modul (II): Selbstführung mit Digital Leadership (im Blended Learning: Tag 2 von 10)						
Modul (II) (Tag 2 von 10)	Vorbereitungsunterlagen auf LMS Moodle ▪ Lesen der Fachliteratur und der Wiki-Einträge, Lesen der Forumbeiträge, evtl. Kurzvideo als Micro-Learning auf dem LMS Moodle	Die Teilnehmenden kennen die Inhalte zum Modul (II) aus der Literatur und dem Wiki, evtl mit Kurzvideo	▪ K10 ▪ K11 ▪ K12	LMS Moodle	▪ Unterlagen auf LMS Moodle	360 Minuten
	Begrüßung der Teilnehmenden, Lernziele und kurze Konzentrationsübung	Die Teilnehmenden kennen die Lernziele für den heutigen Tag und sie sind konzentriert	▪ Keine	Virtual Classroom	▪ Webinar mit Adobe Connect ▪ Plenum	08.30 - 08.45 Uhr
	Einführung zur Arbeit mit Fallstudien ▪ Das Vorgehen zum Lösen von Fallstudien wird erklärt	Die Teilnehmenden kennen das Vorgehen zur Lösung einer Fallstudie	▪ K12	Virtual Classroom	▪ Webinar mit Adobe Connect ▪ Plenum mit Diskussion	08.45 - 09.15 Uhr
	Virtuelle Kommunikation 1: Feedback geben ▪ Theorieinput 1 zur virtuellen Kommunikation mittels Virtual Classroom	Die Teilnehmenden kennen wichtige Punkte beim Geben von Feedback im Virtual Classroom	▪ K4 ▪ K7	Virtual Classroom	▪ Vortrag mit Adobe Connect ▪ Plenum mit Diskussion	09.15 - 09.35 Uhr
	Im Virtual Classroom Feedback geben	Die Teilnehmenden können korrekt Feedback geben	▪ K4 ▪ K7	Virtual Classroom	▪ Übung ▪ 2er-Gruppen auf Adobe Connect	09.35 - 09.45 Uhr
	Pause (15 min)					

Modul	Inhalte des Führungsentwicklungs-Moduls	Lernziele (Feinziele)	Kompetenzentwicklung	Ort	Medien, Methoden & Sozialform	Zeit / Dauer
	Digitale Ziele formulieren und umsetzen <ul style="list-style-type: none"> Theorieinput zur Digitalen Zielsetzungskompetenz 	Die Teilnehmenden kennen die SMART-Regel und verschiedene Ziele	<ul style="list-style-type: none"> K11 	Virtual Classroom	<ul style="list-style-type: none"> Vortrag auf Adobe Connect Plenum mit Diskussion 	10.00 - 10.30 Uhr
	Verhaltenssimulation: Ziele nicht erreicht <ul style="list-style-type: none"> Die Teilnehmenden üben in einer Simulation den Fall, dass eine Mitarbeitende ihre Ziele nicht erreicht hat und nun Feedback gegen werden muss 	Die Teilnehmenden können angemessenes Feedback im Virtual Classroom im Rahmen der Zielerreichung geben	<ul style="list-style-type: none"> K7 K11 	Virtual Classroom	<ul style="list-style-type: none"> Webinar mit Adobe Connect Behavior modeling Plenum mit Diskussion 	10.30 - 11.30 Uhr
Modul (II) (Tag 2 von 10)	Transfer der Lerninhalte in den Arbeitsalltag <ul style="list-style-type: none"> Diskussion anhand Mind-Map, welche Lerninhalte in den Arbeitsalltag transferiert werden können 	Die Teilnehmenden reflektieren ihren Lerntransfer im Rahmen ihrer Lernziele und ihrer Transferziele im Plenum	<ul style="list-style-type: none"> K12 	Virtual Classroom	<ul style="list-style-type: none"> Webinar mit Adobe Connect Moderierte Diskussion Plenum 	11.30 - 11.45 Uhr
	Eintrag ins Lern- und Transfertagebuch <ul style="list-style-type: none"> Die Teilnehmenden tragen ihre Lerninhalte und ihre Inhalte zum Lerntransfer in das Lern- und Transfertagebuch ein 	Die Teilnehmenden reflektieren ihren persönlichen Lernfortschritt und ihren Lerntransfer anhand der eigenen Lern- und Transferziele	<ul style="list-style-type: none"> K12 	Virtual Classroom	<ul style="list-style-type: none"> Lern- und Transfertagebuch auf OneNote Einzelarbeit 	11.45 - 12.00 Uhr
	Mittagessen und Anreise zum Präsenzunterricht (90 min)					12.00 - 13.30 Uhr
	Selbstreflexion als Kompetenz <ul style="list-style-type: none"> Theorieinput zur Reflexionskompetenz 	Die Teilnehmenden kennen das Vorgehen der Reflektion und sie können diese Kompetenz entwickeln	<ul style="list-style-type: none"> K12 	Präsenz	<ul style="list-style-type: none"> Vortrag Plenum mit Üben in 2er-Gruppen 	13.30 - 13.45 Uhr
	Standardbestimmung zur Kompetenzentwicklung <ul style="list-style-type: none"> Eine aktuelle Standortbestimmung soll den Führungskräften helfen, sich anhand von Zielen selbst zu entwickeln 	Die Teilnehmenden kennen ihren aktuellen Ausgangspunkt für die Kompetenzentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> K12 	Präsenz	<ul style="list-style-type: none"> Übung im Plenum 	13.45 - 14.45 Uhr
	Pause (15 min)					
	Eigene Kompetenzentwicklung anhand von Ziele <ul style="list-style-type: none"> Die Teilnehmenden überprüfen ihre eigenen Lern- und Transferziele, passen sie ggf. an und diskutieren sie 	Die Teilnehmenden haben ausgearbeitete und aktuelle Lern- und Transferziele zur Verfügung	<ul style="list-style-type: none"> K12 	Präsenz	<ul style="list-style-type: none"> Einzelarbeit und Diskussion in 2er-Gruppen 	15.00 - 15.15 Uhr
	Video Ziele setzen <ul style="list-style-type: none"> An einem guten und einem schlechten Videobeispiel zum Thema Zielsetzung sollen Inhalte diskutiert werden 	Die Teilnehmenden kennen wichtige Punkte zum Bereich Zielsetzung	<ul style="list-style-type: none"> K11 K12 	Präsenz	<ul style="list-style-type: none"> Plenum Modell-lernen Video mit zwei Beispielen Moderierte Diskussion 	15.15 - 15.45 Uhr
	Kompetenzentwicklung durch Personalentwicklung <ul style="list-style-type: none"> Die Instrumente der Personal- und der Führungsentwicklung im Unternehmen werden vorgestellt 	Die Teilnehmenden kennen die Instrumente der Personal- und der Führungsentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> Keine 	Präsenz	<ul style="list-style-type: none"> Vortrag 	15.45 - 16.00 Uhr

Modul	Inhalte des Führungsentwicklungs-Moduls	Lernziele (Feinziele)	Kompetenzentwicklung	Ort	Medien, Methoden & Sozialform	Zeit / Dauer
	Selbstkompetenz im digitalen Umfeld in der Arbeit <ul style="list-style-type: none"> Erfahrungsbericht zu den Selbstkompetenzen in Digital Leadership 	Die Teilnehmenden können einen Bezug zur Arbeit mit Selbstkompetenzen machen	<ul style="list-style-type: none"> K12 	Präsenz	<ul style="list-style-type: none"> Gastrednerin / Gastredner Plenum mit moderierter Diskussion 	16.00 - 16.30 Uhr
	Kurze Rückmeldung zum Tag (Positives und Kritik) und Dank	Die Teilnehmenden reflektieren nochmals im Plenum die wichtigsten Lerninhalte des Tages	<ul style="list-style-type: none"> K12 	Präsenz	<ul style="list-style-type: none"> Plenum 	16.30 - 16.45 Uhr
	Eintrag ins Lern- und Transfertagebuch <ul style="list-style-type: none"> Die Teilnehmenden tragen ihre Lerninhalte und ihre Inhalte zum Lerntransfer in das Lern- und Transfertagebuch ein 	Die Teilnehmenden reflektieren ihren persönlichen Lernfortschritt und ihren Lerntransfer anhand der eigenen Lern- und Transferziele	<ul style="list-style-type: none"> K12 	Präsenz	<ul style="list-style-type: none"> Lern- und Transfertagebuch auf OneNote Einzelarbeit 	16.45 - 17.00 Uhr
Gemeinsames Abendessen						18.00 - 20.30 Uhr
Modul (II): Selbstführung mit Digital Leadership (nur Virtual Classroom: Tag 3 von 10)						
	Begrüssung der Teilnehmenden und Lernziele <ul style="list-style-type: none"> Der Lernbegleiter begrüsst die Teilnehmenden, fragt nach dem Befinden und erklärt die Lernziele für den heutigen Tag 	Die Teilnehmenden kennen die Lernziele für den heutigen Tag	<ul style="list-style-type: none"> K4 K11 	Virtual Classroom	<ul style="list-style-type: none"> Webinar mit Adobe Connect Plenum 	08.30 - 08.45 Uhr
	Fallstudien zur Selbstführung mit Digital Leadership <ul style="list-style-type: none"> Der Lernbegleiter stellt die beiden Fallstudien vor 	Die Teilnehmenden kennen die Inhalte der beiden Fallstudien	<ul style="list-style-type: none"> K4 K10 K11 K12 	Virtual Classroom	<ul style="list-style-type: none"> Webinar mit Adobe Connect Plenum 	08.45 - 09.00 Uhr
	Fallstudien zur Selbstführung mit Digital Leadership <ul style="list-style-type: none"> In zwei Kleingruppen (virtuelle Teams) bearbeiten die Teilnehmenden jeweils mittels Trello und BSCW eine Fallstudie. Die Führungsperson für das virtuelle Team wechselt im ca. 30 min-Takt. Gemeinsam wird eine Präsentation (Powerpoint, Mind-Map, Podcast, Video, etc.) erstellt 	Die Teilnehmenden bearbeiten Lerninhalte selbstständig im virtuellen Team und wenden sie an	<ul style="list-style-type: none"> Alle Kompetenzen 	Virtual Classroom	<ul style="list-style-type: none"> Webinar mit Adobe Connect BSCW und Trello 5er-Gruppen 	09.00 - 11.40 Uhr mit Pause 10 min
	Kurze Zusammenfassung zum Stand der Fallstudien <ul style="list-style-type: none"> Die beiden Kleingruppen stellen den Stand ihrer Fallstudien und die wichtigsten Erkenntnisse bezüglich der Arbeit im virtuellen Team vor 	Die Teilnehmer kennen den Stand ihrer Präsentation und reflektieren die Arbeit im virtuellen Team	<ul style="list-style-type: none"> K4 K12 	Virtual Classroom	<ul style="list-style-type: none"> Webinar mit Adobe Connect Plenum 	11.40 - 11.50 Uhr
	Eintrag ins Lern- und Transfertagebuch <ul style="list-style-type: none"> Die Teilnehmenden tragen ihre Lerninhalte und ihre Inhalte zum Lerntransfer in das Lern- und Transfertagebuch ein 	Die Teilnehmenden reflektieren ihren persönlichen Lernfortschritt und ihren Lerntransfer anhand der eigenen Lern- und Transferziele	<ul style="list-style-type: none"> K12 	Virtual Classroom	<ul style="list-style-type: none"> Lern- und Transfertagebuch auf OneNote Einzelarbeit 	11.50 - 12.00 Uhr

Modul	Inhalte des Führungsentwicklungs-Moduls	Lernziele (Feinziele)	Kompetenzentwicklung	Ort	Medien, Methoden & Sozialform	Zeit / Dauer
	Mittagessen im Home-Office (60 min)					
	Virtual Action Learning (VAL 2): <ul style="list-style-type: none"> Lernziele und Inhalte des heutigen VAL-Meetings 	Die Teilnehmenden kennen die Lernziele des heutigen VAL-Meetings	<ul style="list-style-type: none"> K4 	Virtual Classroom (VAL)	<ul style="list-style-type: none"> VAL-Webinar mit Adobe Connect Plenum 	13.00 - 13.05 Uhr
	Virtual Action Learning-Meeting <ul style="list-style-type: none"> Festlegung der Themen zu den VAL-Projekten. Danach Ablauf des Meetings gemäss <i>Anhang I</i>; gemeinsam mit den beiden Facilitatoren werden in zwei Kleingruppen (virtuelle Teams) die VAL-Projekte mittels Kanban und BSCW ausgearbeitet. Die Führungsperson für das virtuelle Team wechselt in regelmässigen Abständen. Zum Abschluss reflektiert der Facilitator die Arbeit im virtuellen Team mit der Kleingruppe anhand des Kompetenzniveauomodells in Digital Leadership 	Die Teilnehmenden bearbeiten ihre VAL-Projekte in virtuellen Teams und wenden die Lerninhalte an; sie reflektieren die Arbeit und die Führung in ihrem virtuellen Team. Dabei soll eine individuelle Entwicklung und möglichst auch eine organisationale Entwicklung stattfinden	<ul style="list-style-type: none"> Alle Kompetenzen 	Virtual Classroom (VAL)	<ul style="list-style-type: none"> VAL-Webinar mit Adobe Connect BSCW und Trello 5er-Gruppen mit je einem Facilitator 	13.05 - 16.20 Uhr mit Pause 15 min
	Kurze Zusammenfassung zum Stand der VAL-Projekte <ul style="list-style-type: none"> Die beiden Kleingruppen stellen den Stand ihrer VAL-Projekte und die wichtigsten Erkenntnisse bezüglich der Arbeit im virtuellen Team vor 	Die Teilnehmer kennen den Stand ihrer VAL-Projekte	<ul style="list-style-type: none"> K12 	Virtual Classroom (VAL)	<ul style="list-style-type: none"> Webinar mit Adobe Connect Plenum 	16.20 - 16.35 Uhr
	Eintrag ins Lern- und Transfertagebuch <ul style="list-style-type: none"> Die Teilnehmenden tragen ihre Lerninhalte und ihre Inhalte zum Lerntransfer in das Lern- und Transfertagebuch ein 	Die Teilnehmenden reflektieren ihren persönlichen Lernfortschritt und ihren Lerntransfer anhand der eigenen Lern- und Transferziele	<ul style="list-style-type: none"> K12 	Virtual Classroom	<ul style="list-style-type: none"> Lern- und Transfertagebuch auf OneNote Einzelarbeit 	16.35 - 16.45 Uhr
	Ausblick, Dank und Verabschiedung	Die Teilnehmenden werden verabschiedet	<ul style="list-style-type: none"> Keine 	Virtual Classroom	<ul style="list-style-type: none"> Webinar mit Adobe Connect im Plenum 	16.45 - 16.50 Uhr
	Evaluation Modul (II)	Die Teilnehmenden evaluieren das Modul (II) selbstständig online	<ul style="list-style-type: none"> K12 	Online	<ul style="list-style-type: none"> Online Fragebogen auf Survio 	16.50 - 17.00 Uhr
	Repetition anhand eines Web-based-Trainings (WBT) <ul style="list-style-type: none"> Nach drei Wochen repetieren die Teilnehmenden die wichtigsten Inhalte von Modul (II) anhand eines WBT's inkl. eines kurzen Abschlussstests 	Die Teilnehmenden repetieren die wichtigsten Inhalte des letzten Moduls	<ul style="list-style-type: none"> K10 K11 K12 	LMS Moodle	<ul style="list-style-type: none"> WBT auf LMS Moodle 	30 min
	Individuelle Arbeit an der Fallstudie und am VAL-Projekt <ul style="list-style-type: none"> Die Teilnehmenden führen bis zum nächsten Modul die beiden Arbeiten aus 	Die Teilnehmenden bearbeiten ihre Fallstudie und ihre VAL-Projekte bis zum nächsten Modul und wenden die Lerninhalte an	<ul style="list-style-type: none"> K10 K11 K12 	Virtual Classroom	<ul style="list-style-type: none"> Webinar mit Adobe Connect 	Je nach Kleingruppe unterschiedlich

Anhang R: Feinkonzept zum Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership für die Module (I) & (II).

Anhang S: Das Evaluationskonzept zum Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership

Art der Evaluation	Zeitpunkt	Beschreibung der Evaluation (Online-Fragebogen mit Survio)
Selbsteinschätzung 1 der eigenen Kompetenzen in Digital Leadership durch die Teilnehmenden	Zu Beginn des Führungsentwicklungslehrgangs, d.h. nach dem Modul (I)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erfassung der <i>Ausprägung in den Kompetenzen</i> nach dem Beginn des Lehrgangs (vgl. <i>Abschnitt 2.4.3</i>). ▪ Beurteilung der <i>Relevanz der Kompetenzen</i> bezüglich der momentanen Tätigkeit (vgl. <i>Abschnitt 2.4.3</i>).
Selbsteinschätzung 2 der eigenen Kompetenzen in Digital Leadership durch die Teilnehmenden	Vor dem Ende des Lehrgangs, d.h. vor dem Modul (VI)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erfassung der <i>Ausprägung in den Kompetenzen</i> am Ende des Lehrgangs und Feststellung von <i>positiven Entwicklungen</i> bzw. von <i>Kompetenzzuwachs</i> (vgl. <i>Abschnitt 2.4.3</i>). ▪ Beurteilung der <i>Relevanz der Kompetenzen</i> bezüglich der momentanen Tätigkeit (haben sich die Prioritäten verschoben) (vgl. <i>Abschnitt 2.4.3</i>). ▪ Überprüfung der <i>Transferleistungen</i> (vgl. <i>Abschnitt 2.4.3</i>).
Summative Evaluation zu den einzelnen Modulen (Modulevaluation)	Jeweils am Ende eines Modulblocks der Module (I) - (VI)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Feedback zu den Lernbegleitenden, zu den Inhalten und den Rahmenbedingungen des <i>Moduls</i> durch die Teilnehmenden (inkl. Verbesserungsvorschlägen) (Niveau 1 „Reaktion“ im Modell von Kirkpatrick (1994, vgl. <i>Anhang B</i>) anhand u.a. von Items aus dem Massnahmen-Erfolgs-Inventar (MEI) von Kauffeld et al. (2009, vgl. <i>Anhang C</i>)
Formative Evaluation zu zwei Modulen und zwei Virtual Action Learning-Einheiten	Nach den Modulen (I) & (II)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Feedback zu den Inhalten und den Rahmenbedingungen <i>des Lehrgangs</i> durch die Teilnehmenden (z.B. Ablauf, Lernplattform Moodle, Transfermöglichkeiten).
Summative Schlussevaluation zu den fünf Modulen und den fünf Virtual Action Learning-Einheiten	Nach dem Modul (V)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Feedback zu den Niveaus 2 & 3 (Lernen und Transfer in Arbeitsfeld) im Modell von Kirkpatrick (1994, vgl. <i>Anhang B</i>) bezüglich des <i>Lehrgangs</i> anhand von Items aus dem Massnahmen-Erfolgs-Inventar (MEI) von Kauffeld et al. (2009, vgl. <i>Anhang C</i>) sowie anhand von Items aus dem Lerntransfer-System-Inventars (LTSI) von Wirt et al. (2009, S. 83, vgl. <i>Anhang F</i>) durch die Teilnehmenden.
Summative Schlussevaluation zum gesamten Führungsentwicklungslehrgang (inkl. Praxiszeit)	Nach dem Modul (VI)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Feedback zu den Niveaus 3 & 4 (Transfer ins Arbeitsfeld & Ergebnisse für die Organisation) im Modell von Kirkpatrick (1994, vgl. <i>Anhang B</i>) bezüglich des <i>Lehrgangs</i> anhand von Items aus dem Massnahmen-Erfolgs-Inventar (MEI) von Kauffeld et al. (2009, vgl. <i>Anhang C</i>) sowie anhand von Items aus dem Lerntransfer-System-Inventars (LTSI) von Wirt et al. (2009, S. 83, vgl. <i>Anhang F</i>) durch die Teilnehmenden.

Anhang S: Das separate Evaluationskonzept zum Führungsentwicklungslehrgang in Digital Leadership.